

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Knackmath, Mathe mal anders!

Ein Lagerkonzept zur Förderung der mathematischen Kompetenzen

Abbildung 1: Titelbild

Eingereicht von: Jasmine Blaser
Joshua Distel

Begleitung: Marc Ribaux

Experte: Lic. Phil. Jens Frost

21. Juni 2015

Abstract

Das vorliegende Entwicklungsprojekt befasst sich mit der Förderung der mathematischen Kompetenzen im Rahmen eines Schullagers. Die Fragestellungen lauten: Wie wirksam ist das Förderkonzept „Knackmath - Mathe mal anders!“? Und inwiefern ist es in der Praxis umsetzbar? Nebst der theoretischen Abhandlung des Themas wird anhand eines schriftlichen Tests, eines Interviews, einer kommunikativen Validierung sowie der Überprüfung durch einen Experten die Wirksamkeit erfasst. Die theoretischen Erkenntnisse werden mit den Ergebnissen verknüpft und in einem Leitfaden zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass der Mut, die Alltagsstrukturen der Schule zu verlassen und eine gute Kooperation des Teams der Lehrpersonen zentral sind. Dieser Leitfaden bildet als Produkt den wichtigsten Bestandteil dieser Arbeit. Anhand der Forschungserhebungen kann aufgezeigt werden, dass die Wirksamkeit des Konzepts gegeben ist und von Lehrpersonen in der Praxis als umsetzbar eingeschätzt wird.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Begründung und Aufbau der Arbeit	2
2.1	Vorverständnis und Motivation.....	2
2.2	Aufbau der Arbeit und begründete Methode des Vorgehens.....	3
3	Entwicklungsbedarf und Ausgangslage des Projekts.....	4
3.1	Theoriegestützte Begründung des Entwicklungsbedarfs	4
3.2	Aktuelle Angebote und Konzepte.....	6
3.2.1	Mathematik andersrum.....	6
3.2.2	Angebotene Mathematiklager	7
3.3	Einschätzung der Klassenlehrpersonen	9
3.4	Einschätzung des Autors von "Mathematik andersrum"	10
3.5	Gesetzliche Grundlage.....	12
3.6	Zusammenfassung der Ausgangslage und des Entwicklungsbedarfs	13
4	Theorie	15
4.1	Präzisierung der Fragestellung und Hypothesenbildung	15
4.1.1	Heilpädagogische Relevanz	16
4.2	Grundzüge einer guten Mathematikdidaktik	17
4.2.1	Ergebnisorientierung vs. Prozessorientierung.....	17
4.2.2	Aktiv-entdeckendes Lernen	20
4.2.3	Innere Bilder	22
4.3	Methodische Ansätze im Sinne einer guten Mathematikdidaktik.....	23
4.4	Lernaufträge	25
4.4.1	Das Schreiben im Mathematikunterricht	26
4.4.2	Das Sprechen im Mathematikunterricht	28
4.5	Lerntagebuch.....	29
4.6	Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse.....	30

5	Methode.....	31
5.1	Forschungskonzeption.....	31
5.1.1	Methodisches Vorgehen in Bezug auf die Fragestellungen.....	31
5.1.2	Ablauf des forschungsmethodischen Vorgehens	32
5.1.3	Allgemeine Gütekriterien empirischer Untersuchungen.....	33
5.1.4	Grundsätze und Gütekriterien der Forschungsethik	33
5.2	Interviews	35
5.3	Screening	37
5.4	Kommunikative Validierung KLP / SL.....	38
5.5	Überprüfung durch einen Experten.....	39
5.6	Beschreibung der Durchführung	40
5.6.1	Entwicklung	40
5.6.2	Durchführung	40
5.6.3	Auswertung und Fertigstellung des Produkts.....	41
5.7	Datenanalyse und Datenaufarbeitung	43
5.7.1	Interviews	43
5.7.2	Screening	44
5.8	Kommunikative Validierung Klassenlehrerin und Schulleiterin.....	46
5.9	Überprüfung durch einen Experten.....	46
6	Ergebnisse aus der Forschung	47
6.1	Interviews	47
6.2	Screening	50
6.3	Kommunikative Validierung KLP / SL.....	56
6.4	Überprüfung durch einen Experten.....	65
7	Diskussion der Ergebnisse	69
7.1	Ergebnisse aus der Forschung	69
7.2	Ergebnisse der Forschung auf die Theorie bezogen	70
7.3	Zusammenfassung der Konsequenzen für die pädagogische Praxis	72

8	Kritische Reflexion der Masterarbeit.....	73
8.1	Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse	73
8.2	Rückblick Projektverlauf	78
8.3	Erkenntnisse Gütekriterien.....	79
9	Schlusswort.....	81
9.1	Zusammenfassung.....	81
9.2	Ausblick.....	82
9.3	Beurteilung des Projekts.....	83
10	Quellenverzeichnis	84
10.1	Literaturverzeichnis.....	84
10.2	Zeitschriften	87
10.3	Quellen aus dem Internet	87
11	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	88

Abkürzungen

SuS = Schülerinnen und Schüler

KLP = Klassenlehrperson

SHP = Schulische Heilpädagogin/ schulischer Heilpädagoge/ schulische Heilpädagogen

SL = Schulleitung

IF = Integrative Förderung

IL = Individuelle Lernziele

Danksagung

Wir danken ganz besonders Katharina von Arx, die uns unterstützend, wohlwollend und fachlich auf diesem Weg begleitet hat. Weiter möchten wir den Kindern der 3. Klasse (2014/15) aus dem Vorstadtschulhaus und deren Eltern für die Unterstützung und die schönen Eindrücke aus dem Lager danken. Ein spezieller Dank gilt unserem Begleiter Marc Ribaux, der uns durch kompetente Beratung sowie wertvolle Literaturtipps stets zur Seite gestanden ist und an unser Vorhaben geglaubt hat. Durch den gewinnbringenden Austausch und die Begleitung war es uns möglich, stets neue Motivation zu schöpfen. Des Weiteren bedanken wir uns bei Peter Singer, der uns ermutigt hat, dieses Projekt anzugehen und uns mit wertvollen Tipps und Rückmeldungen unterstützt hat. Auch geht Dank an unsere Familien und lieben Bekannten die uns mental wie auch fachlich unterstützt haben.

1 Einleitung

Was ist Mathematik und welche Antwort gibt die Schule in den Mathematikstunden den SuS auf diese Frage? Könnte man provokativ behaupten, dass bei dem Wort "Mathematik" bei vielen SuS Assoziationen zu Bergen von Aufgaben mit identischem Lösungsweg gemacht werden? Kommen beim Lösen solcher Aufgabenberge die mathematischen Erfahrungen im Sinne von entdeckendem und handelndem Erleben von Mathematik zu kurz?

Auf der Basis solcher Überlegungen entstand die Idee dieser Masterarbeit. Es handelt sich um eine Entwicklungsarbeit, bei welcher ein praxiserprobtes Handlungskonzept zur Förderung der mathematischen Kompetenzen im Rahmen eines Schullagers entstand. Daraus wurde anschliessend ein Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis entwickelt. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklungsarbeit und muss für das Verständnis der vorliegenden Masterarbeit gelesen werden. Die zentralen Inhalte dieses Leitfadens sind eine Sammlung an erlebnisorientierten, lebensnahen Aufgabenstellungen zur Mathematik und eine Anleitung zur methodischen Umsetzung der Arbeit mit Lernstagebüchern. Die Hauptfragestellung dieser Masterarbeit bezieht sich auf die Wirksamkeit und Praxistauglichkeit des Handlungskonzepts und dem daraus resultierenden Leitfaden.

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

Inwiefern ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Ein zentrales Ziel ist der Aufbau von Vorstellungsbildern und das mentale Operieren mit ihnen. Das Ziel besteht darin, dass die Kinder die entsprechende Rechenaufgabe als mentales Bild vor dem inneren Auge sehen und die dazugehörigen Handlungen mit der Zeit selbständig in der Vorstellung durchführen. Diese entstehenden mentalen Bilder sind kein Abbild der Sinneswahrnehmung, sondern sie sind durch zusätzliches Wissen über das Wahrnehmungsobjekt sowie individuelle Wahrnehmungsgewohnheiten und individuelle Vorerfahrungen beeinflusst. Wenn praktische Anwendungen eingesetzt werden, darf nicht die schlichte Vereinfachung der Zugänge zu mathematischen Sachverhalten das Ziel bilden, sondern die Konstruktion und der Ausbau von klaren und tragfähigen mentalen Vorstellungsbildern, an welchen die arithmetischen Operationen in der Vorstellung ausgeführt werden können.

Konnten die Lernenden innere Vorstellungsbilder von Zahlen und Zahloperationen entwickeln, ist es ihnen möglich, mit deren Hilfe arithmetische Probleme zu lösen? Ein wichtiges Ziel ist dabei die Automatisierung des arithmetischen Grundwissens (Gerster, 1994, S. 40).

2 Begründung und Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird auf die Motivation der Autoren, den Aufbau der Arbeit und die verwendete Methode eingegangen.

2.1 Vorverständnis und Motivation

Dieses Kapitel soll die persönliche Motivation für diese Masterarbeit genauer ausführen. Deshalb wird hier bewusst die Ich-Form verwendet.

Forschungsergebnisse zu Schwierigkeiten beim Mathematiklernen auf der Sekundarstufe I belegen, dass rechenschwache Schülerinnen und Schüler spezifische Lerninhalte der Grundschulmathematik – Inhalte, anhand derer die Grundprinzipien unseres Zahlensystems und der Grundoperationen erarbeitet werden – nicht verstanden bzw. nicht erworben haben und deshalb in ihren weiteren mathematischen Lernprozessen beeinträchtigt sind (Moser, Opitz, Reusser, Moeri-Müller, Anliker, Wittich & Freseman 2010).

Wir können diese Begründung für fehlende Grundkenntnisse nachvollziehen. In der Schule wird darauf geachtet, die Zahlenbuchseiten anhand der Arbeitspläne abzuspulen. Der gesamte Lerninhalt soll in einem Jahr vermittelt werden, anstatt mit den SuS ein grundlegendes Verständnis von mathematischen Sachverhalten aufzubauen. Das Reproduzieren, Kopieren und Erschliessen von Resultaten, die anschliessend korrigiert werden, garantiert unserer Meinung nach jedoch nicht eine tiefere Auseinandersetzung mit der Mathematik. Diese Art von Mathematikunterricht ermöglicht nicht allen SuS einen Zugang zu der Welt der Zahlen und Formen. Wir vermuten, dass insbesondere die SuS betroffen sind, welche nebst der Schule keine Grunderfahrungen mit Zahlen, Muster, Volumen, Formen und vielen anderen mathematischen Inhalten erleben können. Diese Erkenntnis bestätigt sich durch unsere Erfahrung auf den unterschiedlichen Stufen und motivierte uns etwas zu entwickeln, was dieser Tendenz entgegenwirken könnte.

Deshalb wollten wir im Rahmen eines Schullagers den SuS Freude an der Mathematik vermitteln, ihnen Erfahrungsspielraum im Bereich Mathematik bieten und innere Vorstellungen von Zahlen, Grössen und Alltagsbezügen generieren.

2.2 Aufbau der Arbeit und begründete Methode des Vorgehens

Diese Masterarbeit entspricht in Form und Aufbau den von der Hochschule für Heilpädagogik vorgegebenen Richtlinien (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 2014) und ist wie folgt aufgebaut.

Nach der **Einleitung**, dem **Aufbau der Arbeit und der begründeten Methode des Vorgehens** werden zuerst der **Entwicklungsbedarf und die Ausgangslage** dargestellt. Das Einnehmen von mehreren Sichtweisen auf den Entwicklungsbedarf ist dabei ein leitendes Prinzip. Der Entwicklungsbedarf und die Ausgangslage sollen anhand einer theoriegestützten Begründung, einer Erörterung bestehender, ähnlicher Produkte, einer Analyse der gesetzlichen Grundlagen und einer Befragung von Fachpersonen dargestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Klassenlehrperson mit langjähriger Berufserfahrung und einem Fachdidaktiker, welcher selbst ein ähnliches Produkt lanciert hat. Damit wird die grundsätzliche Nachfrage der Produktidee in der Praxis erörtert um die Nützlichkeit dieser Arbeit zu gewährleisten.

Der anschliessende **Theorieteil** besteht aus drei Blöcken. Im ersten Block wird die Fragestellung der Arbeit präzisiert und die heilpädagogische Relevanz des Projekts begründet. Der zweite Block bezieht sich auf die Fachdidaktik wobei aus theoretischer Sicht geklärt werden soll, welche Aspekte eine gute Mathematikdidaktik ausmachen. Der dritte Theorieblock beschreibt die methodischen Ansätze, welche einer guten Mathematikdidaktik entsprechen. Am Schluss dieses Hauptkapitels werden die theoretischen Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst.

Danach wird das **methodische Vorgehen** beschrieben, mit der das Produkt entwickelt und überprüft wird, wobei auf die Forschungskonzeption, die Beschreibung der Durchführung, sowie die Datenanalyse und -aufarbeitung eingegangen wird. In der anschliessenden **Beschreibung, Darstellung und Kommentierung der Ergebnisse aus der Forschung** wird der Bezug zur Fragestellung hergestellt. Um die effektive Praxistauglichkeit zu überprüfen werden die Schlüsse aus der Produktvalidierung durch einen Experten für die **Diskussion der Ergebnisse** beigezogen. Im **Schlusswort** wird das wesentliche der Arbeit zusammengefasst. Es werden ungeklärte Punkte beschrieben, neue Fragen erläutert, die sich ergeben haben und ein mögliches weiteres Vorgehen definiert.

3 Entwicklungsbedarf und Ausgangslage des Projekts

Der Entwicklungsbedarf und die Ausgangslage des Projekts werden in diesem Kapitel durch das Einnehmen verschiedener Betrachtungsweisen dargestellt. Dabei wird eine theoretische, eine produktorientierte, eine praxisorientierte, eine fachdidaktische und eine politische Sichtweise auf die Thematik eingenommen.

3.1 Theoriegestützte Begründung des Entwicklungsbedarfs

Theoretische Sichtweise

Laut Wittmann und Müller (1990) ist ein grosser Teil des Übungsangebots für den Mathematikunterricht in Bezug auf die Lernziele eher ungeeignet. Die Übungsformen sind monoton und immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Dabei darf man sich nicht von spielerischen, kreativen und wett-kampforientierten Verpackungen der Übungen täuschen lassen, da diese die Kinder nur extrinsisch und nicht nachhaltig motivieren. Echte Motivation kann nur über den Sachinhalt selbst hergestellt und nicht künstlich produziert werden. (vgl. Wittmann & Müller, 1990).

Auch Krauthausen & Scherrer (2007) beschreiben das Problem, mit dem der heutige Mathematikunterricht konfrontiert ist, und erläutern dabei die „schon mehrfach kritisierte Auffassung vom mathematischen Wissen im Unterricht: Mathematik als Fertigprodukt, welches von aussen vorgegeben ist und von der Lehrerin – in kleinen Schritten zubereitet – den Kindern verabreicht wird.“ (Krauthausen & Scherrer, 2007, S. 120). Als Alternative schlagen Krauthausen und Scherrer die Vorstellung vor, welche an Freudenthal (zitiert nach Krauthausen & Scherrer, 2007) gelehnt ist: Mathematik als „>Mathematik tun/ Mathematik treiben<...“ (ebd.). Hierbei wird die aktive Tätigkeit des Kindes in den Vordergrund gestellt. Damit erhalte auch das Üben eine völlig andere Interpretation (siehe Kapitel 4.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen).

Spiegel und Selzer (2013, S. 21-22) machen auf die Lehrer aufmerksam die gut gemeinte Vorstellungen davon haben, wie ein Kind eine Aufgabe nach Schema lösen soll. So wird dem Kind der Weg verwehrt, eigene Lösungswege und die Strategien dazu anzuwenden. „Sie werden dazu gezwungen, die Methode zu nutzen, die für die Gesamtheit der Kinder als optimal angesehen wird, und haben gerade mit dieser Festlegung Schwierigkeiten.“ (ebd.)

Nach Spiegel & Selter (2013, S. 30) geht es hauptsächlich darum, den Kindern aktives Lernen zu ermöglichen durch:

- Aktivierung des Vorwissens
- Über die eigene Vorgehensweise nachdenken und diese mit anderen vergleichen
- Unterstützung in dem Prozess des Findens eigener geeigneter Vorgehensweisen

Spiegel & Selter (2013) sagen auch aus, dass jedes Kind in allen Lebensbereichen individuelle Erfahrungen und Kenntnisse mit sich bringt. Dadurch ist ein Lernprozess, bei dem die Kinder an ihren Vorerfahrungen und ihrem Vorwissen anknüpfen können, besonders wirksam. Mit fertigen Rezepten und vorgegebenen Verfahren wird verhindert oder zumindest erschwert, dass die Kinder das Neue mit bereits Bekanntem verbinden können (Spiegel & Selter 2013 S. 26-35).

Nebst dem schätzen die Autoren den Mathematikunterricht so ein, dass er tendenziell immer weniger Bezüge zur realen Lebenswelt herstellt. Die Fülle von Übungsmaterial gibt den Unterricht meist vor. Das Übungsmaterial ist dabei nach der Meinung der Autoren zu wenig sachbezogen und zu wenig in die Lebenswelt der SuS eingebettet. Nach den Abstraktionsebenen von Bruner (1971) (siehe Kapitel 4.3.3 Innere Bilder) sind die Übungen, welche das Automatisieren von vorgegebenen Lösungswegen beinhalten, in die symbolische Ebene einzustufen. Die Autoren sind der Meinung, dass solche methodischen Einbahnstrassen sich für Kinder mit speziellem Förderbedarf schnell einmal als Sackgasse herausstellen. Besonders SuS, welche aufgrund einer Lernschwäche oder Beeinträchtigung auf gezielte Vorarbeit auf der enaktiven und ikonischen Ebene angewiesen sind, werden in solch traditionellen Unterrichtsformen vermutlich benachteiligt.

Dabei wäre es wünschenswert, den SuS welche Schwierigkeiten im mathematischen Lernen haben eine Möglichkeit zu bieten, Mathematik lebensnah und bedeutsam zu erleben. Lebensnah meint mit mehreren Sinnen und einem starken Bezug zum Alltag der SuS. Bedeutsam heisst das Erleben von Sinnhaftigkeit beim mathematischen Tun. Dieser Wunsch ist die Grundlage, aus der die Motivation und Triebfeder für diese Masterarbeit entstand. Das Grundprinzip der Arbeit ist folglich die Verknüpfung von Mathematik und Alltag. Mithilfe dieser Verknüpfungen können Aufgaben und Lernumgebungen geschaffen werden, in denen SuS mit möglichst vielen Sinnen und dem Empfinden von Bedeutsamkeit mathematische Probleme lösen und ihre mathematischen Kompetenzen erweitern können.

3.2 Aktuelle Angebote und Konzepte

Produktorientierte Sichtweise

In diesem Kapitel werden bestehende Konzepte erläutert, welche auf den gleichen Ansätzen wie diese Entwicklungsarbeit aufbauen. Dabei wird vor allem auf das Konzept "Mathematik andersrum" von Baggenstos und Singer (2001) eingegangen, welches viele Gemeinsamkeiten mit unserer Produktidee aufweist.

3.2.1 Mathematik andersrum

Vor einigen Jahren startete der INGOLD Verlag eine Reihe von Ausgaben unter dem Titel „Werkschau Schule“. Ziel dieser Ausgaben war es, unterrichtsnahe und praktische Aufgaben zusammenzustellen, die anderen Lehrpersonen einen neuen Zugang zu mathematischen Aufgaben ermöglichen sollen.

Robert Baggenstos und Peter Singer unterrichteten damals beide – der eine als Mathematiker, der andere als dozierender Didaktiker - an der PH Solothurn und beteiligten sich an diesem Projekt mit dem Lehrmittel „Mathematik andersrum“. Sie haben mit praktizierenden Lehrkräften gemeinsam einen Aufgabenkatalog für die 4.-6. Klasse erstellt. Die Grundidee bestand darin, vom traditionellen, kleinschrittigen und systematischen Aufbau des Mathematikunterrichts wegzukommen. Die SuS sollen die Möglichkeit erhalten, selbständig an einem Sachverhalt oder einer Problemstellung arbeiten zu können. Die Aufgaben sind offen und lassen Varianten und weiterführende Gedanken zu. Bei den Aufgaben gibt es kein "richtig" oder "falsch".

Die zwei Herausgeber sagen folgendes zum Fach Mathematik aus: „Es geht auch in diesem Fach nicht nur um Fertigkeiten und feststehende Faktoren. Der suchende Geist, das kreative Stiften von bisher unbekanntem Zusammenhängen darf nicht vernachlässigt werden“. (R. Baggenstos, P. Singer, 2001, S.1). Ihre gesammelten Beispiele sollen kein Lehrbuch ersetzen, aber den Unterricht mit neuen Ideen anreichern. Darum war der Anspruch an die Aufgaben, diese möglichst offen zu gestalten, damit sie immer und überall einsetzbar sind.

3.2.2 Angebotene Mathematiklager

Im Internet sind viele Mathematiklager ausgeschrieben. Eine Auswahl dieser wird in diesem Kapitel beschrieben. Die Links, um auf die besagten Webseiten zu gelangen, befinden sich im Quellenverzeichnis unter Internetseiten.

Es wurden mehrere Mathecamp gefunden, welche in Deutschland stattfinden und sich auf die Begabtenförderung konzentrieren. Das Georg-Cantor-Gymnasium (1988) bietet z.B. ein Mathematiklager zur Vorbereitung auf die Landesolympiade an. Dazu wurden die besten SuS eines bestimmten Jahrganges ausgewählt.

Die Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik kurz LSGM (2004) bietet eine ähnliche Dienstleistung an. Das LSGM-Mathecamp findet in den Sommerferien als Talentförderung interessierter SuS statt. Dabei werden die Beschäftigung mit Mathematik und spannende Ferien- und Freizeitgestaltung miteinander verknüpft. Es wurden Umfragen mit den SuS durchgeführt, um das Interesse der Teilnehmer zu evaluieren. Die genauen Evaluationsergebnisse werden im Internet nicht gezeigt.

Ein weiteres Beispiel ist das Mathematiklager an der TU Ilmenau (1992) welche auf ihrer Website der Universität wie folgt werben:

Abbildung 2: Website der TU Ilmenau

Es wurden auch sogenannte "Mathcamps" in Kanada und den USA gefunden. Diese verfolgen vor allem das Ziel, mathematikbegabte SuS der High-School speziell zu fördern und auf ein Mathematikstudium vorzubereiten. Bei der Texas State University (2003) wird hervorgehoben, dass in einer einzigartigen Lernumgebung ("unique learning environment") tiefgehende mathematische Erfahrungen gemacht werden können.

Ein weiteres Beispiel der bereits lange bestehenden American Mathematical Society, kurz AMS (1888) lautet: "Summer Math Camps and Programs for Students Summer programs that help gifted

students explore the world of mathematics research (most are residential programs accepting applications nationwide)." Auch hier wird der Fokus auf die Begabtenförderung gelegt.

Unter dem Stichwort "Mathematiklager" findet man keine Suchergebnisse aus der Schweiz, bei denen ein Mathematiklager angeboten wird.

Fazit der Recherche: Es werden viel Mathematiklager im Internet beschrieben wobei innerhalb der Schweiz keine Dienstleistung dieser Art angeboten wird. Die Mathematiklager konzentrieren sich alle auf die Förderung von speziell begabten oder talentierten SuS. Meistens handelt es sich um Gymnasien oder andere Lerninstitute, welche sich auf die Mathematik oder die Naturwissenschaften fokussieren. Das Angebot an Mathematiklagern in der Schweiz ist vermutlich sehr gering oder nicht vorhanden. Das Produkt dieser Arbeit könnte dementsprechend gefragt sein. Die mögliche Problematik, dass es schon ähnliche Konzepte wie "Knackmath - Mathe mal anders!" gibt, ist in diesem Falle eher unwahrscheinlich.

3.3 Einschätzung der Klassenlehrpersonen

Praxisorientierte Sichtweise

Um eine Eingrenzung der mathematischen Themen vornehmen zu können, wurde eine qualitative Umfrage der Lehrpersonen der Stadt Solothurn gemacht. Dabei kam ein Fragebogen (siehe Anhang: Forschungsinstrumente) zum Einsatz welcher einen Überblick zu den Themen verschaffen soll, die den SuS der 3. und 4. Klasse Schwierigkeiten im Schulalltag bereiten. Der Fragebogen wurde über die SL an alle Lehrer der Stadt Solothurn verschickt. Dabei kam nur der Fragebogen zurück, welcher von der Lehrperson ausgefüllt wurde, die in das Projekt direkt involviert war. Es kann somit keine allgemeine Aussage über die mathematischen Themen gemacht werden, welche eine spezielle Herausforderungen für die SuS darstellen. Dank der ausführlichen Stellungnahme von Katharina von Arx konnten die mathematischen Themen so eingegrenzt werden, dass sie dem Entwicklungsbedarf der Klasse gerecht wurden.

Aus dem Fragebogen wird ersichtlich, dass die SuS bei der Anwendung und Umsetzung von mathematischem Wissen oft Mühe haben. Viele Themen sind den SuS Alltagsfremd oder sie verstehen die Inhalte nicht, da sie sich keine Vorstellung davon machen können. Katharina Von Arx macht folgende Aussage zu dem Wissen über Hohlmasse der Kinder: „Kinder haben wenig mit diesen Massen zu tun. Im sprachlichen Alltag kommen sie kaum vor. Sie bestellen eine Cola mit der Inhaltsangabe von 33 cl, was ihnen nichts sagt. Mit dem Mass hl können sie gar nichts anfangen, denn sie messen kein Giesswasser oder das Badewannenwasser. Nicht mal beim Spülkasten ist zu sehen, wieviel Wasser verbraucht wird. Die Grösse ist für 9-10 jährige Kinder abstrakt und schwer vorstellbar.“

Ein weiteres Beispiel ist ersichtlich bei den Sachaufgaben. Katharina von Arx sagt aus, dass die Aufgaben mit dem Leben der Kinder oft wenig zu tun haben. Kinder stellen sich die Situation nicht vor, sie jonglieren einfach mit Zahlen, die sie in der Aufgabe finden. Sie überprüfen selten, ob die gefundene Lösung überhaupt stimmen kann. Dies bestätigt auch eine Forschungen vom "Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM)" von Grenoble, welche durch ihre Kapitänsaufgabe berühmt wurde. Dabei lösten SuS eine unlösbare Sachaufgabe, indem sie auf die Frage, wie alt ein Schiffskapitän sei, die Schafe und Ziegen auf dem Schiff zusammenzählten (vgl. Schneider, 2013)

Bei diesem Phänomen werden also mathematische Aufgaben ohne das dahinterliegende Sachverständnis gelöst.

3.4 Einschätzung des Autors von "Mathematik andersrum"

Fachdidaktische Sichtweise

Um eine differenziertere Sichtweise auf die Thematik zu erhalten, wurde ein Gespräch mit Peter Singer durchgeführt. Die Aussagen, welche für das Projekt von Bedeutung sind, werden nun zusammengefasst. Dabei wird auf den häufig genannten Begriff des Grundverständnisses eingegangen und es werden didaktische Prinzipien beschrieben, welche bei der Entwicklung des Produkts berücksichtigt werden sollen.

Peter Singer erläutert das Thema des fehlenden Grundverständnisses anhand des Stellenwertsystems: "Das System vom Bündeln. Ein Kind kann nicht verstehen, was es schreibt, wenn es nicht begreift, was eine Bündelung ist." (00:2:50 / Interview mit Peter Singer vom 30.1.2015). **Die SuS haben also ein Grundverständnis für das Stellenwertsystem, wenn sie die Gesetzmässigkeit des Bündelns verstehen, auf welcher das Aufschreiben von Zahlen basiert.** Nebst dem Verstehen von mathematischen Systemen geht er ebenfalls auf das Klären von Begriffen ein. Er fragt Jasmine Blaser, ob sie Differential- und Integralrechnung hatte, sie bejaht. Auf die provokative Frage, ob sie weiss, was man bei einer Differenzialrechnung oder Integralrechnung macht, kann sie keine Antwort geben (00:05:49 / ebd.). Peter Singers Erklärungen führen zu Klarheit. "Das muss jemand natürlich begriffen haben, bevor er auf die Idee kommt, wie man das bestimmen kann und danach auch lernt, wie man das genau macht." (00:06:25)/ ebd.) **Für das Grundverständnis ist das Kennen der Begriffe also eine Voraussetzung.**

Peter Singer erzählt anschliessend von Tagungen der EDK mit Wittmann. Wittmann habe in Bezug auf die SuS mit speziellem Förderbedarf gesagt: "Wir haben herausgefunden, dass es der falsche Weg ist, wenn man ihnen einfach einfachere Sachen bietet. **Stattdessen sollten sie genau gleich wie alle anderen die Möglichkeit haben, bei Problemstellungen erkennen zu können, welche mathematische Struktur darin verborgen liegt.** Aber nicht in Problemstellungen, welche von der Lehrkraft vorgebetet sind, sondern bei solchen, wo sie selber daran arbeiten können." (00:07:55 - 00:08:20 / ebd.)

Peter Singer erörtert mit dem Beispiel des Zahlenstrahls und des Geldes, die verschiedenen Zahlaspekte. Er erzählt von einem Mädchen, dass Ordinal- und Kardinalaspekt verwechselte und immer eins daneben war. Aus vielen solchen Erfahrungen zieht er die Schlussfolgerung:

"Die Kinder müssen immer alle Aspekte von einem mathematischen Phänomen sehen. Und zwar auf der Stufe, wo sie sind und mit den Materialien, die sie bewältigen können. Und sie sollten selbstständig mit ihnen Arbeiten können, das ist das Entscheidende." (00:11:14 - 00:11:32 / ebd.)

Dabei hat er auf den Punkt gebracht, was die Grundidee des Produkts ist. Peter Singer meint anschliessend, dass es nur den einen "harten" Weg gibt, dies zu erreichen. Nämlich das Suchen nach guten Aufgabenstellungen und Lernumgebungen, welche ermöglichen, dass sich die Kinder damit auseinandersetzen können. Beim Beobachten und sprechen mit den Kindern merke man dann, wo die Schwierigkeiten liegen. Und dann müsste man mit den Kindern darüber sprechen können. Jasmine Blaser zeigt das Buch "Mit Kindern über Mathematik sprechen". Peter Singer ist die Autorin Angela Maak ebenfalls bekannt. Ein gemeinsamer Nenner wurde gefunden. **Die mathematischen Auseinandersetzungen sollen bewirken, dass man ins Gespräch über Denkprozesse kommt.** (vgl. 00:12:26 - 00:12:38 / ebd.)

Dabei würde man auch folgende Problematik eingehen: **Man kann einem Kind niemals etwas so erklären, dass man sicher sein kann, dass es alle Zusammenhänge begreift. Es stiftet diese vielleicht besser selber und anschliessend spricht man darüber. Und dann kann man Einfluss nehmen, wenn etwas nicht stimmt. Und kann das mit ihm anschauen. So gehen wahrscheinlich diese Denkprozesse vorwärts und nicht indem man versucht, Fehler zu verhindern.** (vgl. 00:15:44 - 00:16:22 / ebd.)

Peter Singer neigt dazu, **dass man sich nicht an eine einzelne Kompetenz oder ein einzelnes Grobziel klammert, sondern eine komplexe Lernumgebung bietet, bei der man weiss, welche Kompetenzen die SuS darin brauchen.** (vgl. 00:33:30 - 00:34:04 / ebd.)

Die Grundkompetenz seien nicht die Fertigkeiten in den Rechenoperationen und das Kopfrechnen, wie viele Lehrpersonen meinen. Sondern dass man bei einem Sachverhalt weiss, wie man damit umgehen muss. Dass man Zusammenhänge übertragen und vereinfachen kann, wenn es nötig ist. Dass man mit der Sache spielen kann, dass man damit arbeiten kann und sich nicht einfach an erworbenes Wissen erinnert, sondern dieses Anwendet und weiterforscht.

3.5 Gesetzliche Grundlage

Politische Sichtweise

Nebst der theoriegestützten Einschätzung der Autoren soll der Blickwinkel auf die Thematik durch die Betrachtung der kantonalen Vorgaben erweitert werden. Der Lehrplan des Kantons Solothurn macht zum Thema Mathematik folgende Aussagen:

In zahlreichen Lebensbereichen des Kindes spielt die Wissenschaft der Mathematik eine zentrale Rolle. Dabei werden unter anderem die Denk-, Vorstellungs- und Sprachlichkeit geschult. Die mathematischen Operationen wurden über Jahrtausende stetig und andauernd weiterentwickelt und dadurch an die modernen Umwelteinflüsse angepasst. So werden auch in der heutigen Zeit die mathematischen Inhalte des Lehrplans individuell und differenziert auf die jeweiligen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 1992, S. 73).

Auch soll die Fantasie, Freude, Selbsterfahrung und entdeckendes Lernen der Kinder zentral sein. Dies passiert durch die Begegnung mit Zahlen und Grössen, der Beschäftigung mit Figuren und Körpern und dem Erkennen von Gesetzmässigkeiten (vgl. Amt für Volksschule und Kindergarten, 1992, S. 73). Nach dem Lehrplan für Volksschule und Kindergarten (1992) soll die Denkschulung anhand von probieren, vermuten, abschätzen, skizzieren, zählen, ordnen, vergleichen, messen, konstruieren, berechnen, darstellen, folgern und verallgemeinern geschult werden. Die Kinder erleben die Bedeutsamkeit der Mathematik in Bezug auf ihre Lebens- und Umwelt, indem sie reale Situationen aus dem Alltag mit der Mathematik in Verbindung bringen können (ebd.).

Im Lehrplan 21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) werden folgende Aussagen zum allgemeinen mathematischen Handeln gemacht:

Mathematische Grundkompetenzen sollen den SuS helfen, die Welt (in der weitesten Bedeutung des Wortes) zu verstehen, sie konstruktiv, engagiert und reflektiert mitzugestalten und sich selbst in ihr zu entfalten und weiterzuentwickeln (vgl. ebd.). Ein Kompetenzmodell soll für eine systemische Ordnung sorgen. Folgende Aspekte und Faktoren sollen berücksichtigt werden:

Handlungsaspekte, (inhaltsbezogene) Kompetenzbereiche, verschiedene Kompetenzniveaus, eine Entwicklungsdimension (Jahrgangsstufen 4, 8 und 11) und nichtkognitive Dimensionen (insbesondere motivationale und soziale Facetten).

Zahl und Variable, Form und Raum sind die zwei Grundkompetenzen, die am Ende des 4. Schuljahres erreicht werden sollen. Diese sollen folgende Bereiche abdecken:

Wissen, erkennen und beschreiben, operieren und berechnen, Instrumente und Werkzeuge verwenden, darstellen und kommunizieren, mathematisieren und modellieren, argumentieren und begründen, interpretieren und Reflektieren der Resultate, erforschen und explorieren.

Operationen, Begriffe und Beziehungen können handelnd, bildhaft und sprachlich-symbolisch dargestellt werden. Für das verstehensorientierte Lernen ist der Wechsel zwischen diesen drei Darstellungsformen bedeutsam. Deshalb sind Lernanlässe zu schaffen, bei denen konkrete Situationen oder bildliche Darstellungen in die abstrakte Fachsprache übertragen oder umgekehrt Begriffe oder Terme konkretisiert werden. Geschicktes Rechnen beruht auf Beziehungen, die in produktiven Übungen bewusst werden. (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015)

Der Lehrplan 21 (vgl.ebd.) spricht explizit von der Relevanz über den Aufbau des Grundverständnisses. Die ersten 4 Schuljahre sollen dem Aufbau des Grundverständnisses dienen und erst Ende des 4. Schuljahres sollen die beschriebenen Grundkompetenzen erreicht sein. Der Aufbau erfolgt darüber, die mathematischen Grundlagen für die Lebenswelt wahrzunehmen und diese zu verstehen, die mathematische Umwelt konstruktiv, engagiert und reflektiert mitzugestalten und sich selbst in ihr zu entfalten und weiterzuentwickeln.

3.6 Zusammenfassung der Ausgangslage und des Entwicklungsbedarfs

Die Problematik von Mathematikunterricht bei dem die SuS unzählige kleinschrittige Verfahren durch Wiederholung automatisieren ist nebst der Erfahrung der Autoren auch in der Theorie bekannt. Die Auffassung von "Mathematik als Fertigprodukt, welches von aussen vorgegeben ist und von der Lehrerin – in kleinen Schritten zubereitet – den Kindern verabreicht wird." (Krauthausen & Scherrer, 2007, S. 120) wurde schon mehrfach kritisiert (vgl. ebd.). Wittmann und Müller (1993) äussern sich gegenüber solchen Formen von Mathematikunterricht ebenfalls kritisch und betonen die "täuschende" Verpackung von monotonen Aufgabenstellungen. Echte Motivation kann nur über den Sachinhalt selbst hergestellt und nicht künstlich produziert werden (vgl. Wittmann & Müller, 1993). Die Autoren erkennen die beschriebenen Tendenzen in der Praxis ebenfalls und sehen dabei einen vorhandenen Entwicklungsbedarf, welcher sich auch in der Theorie äussert. Deshalb wollen die Autoren ein Produkt entwickeln, das dieser Tendenz entgegenwirkt. Dies ist die Triebfeder und Motivation für diese Masterarbeit. Doch wie sieht das momentane Angebot ähnlicher Produkte aus?

Es gibt in der Schweiz keine „Mathecamp“ welche sich mit der Thematik des Grundverständnisses auseinandersetzen. Bei den Mathematiklagern in anderen Ländern geht es vor allem um die Begabtenförderung. Das Mathematik treiben ist dabei von den Lageraktivitäten getrennt. Stichworte wie spannende Sport- und Freizeitgestaltung findet man bei allen Angeboten, was darauf hindeutet, dass

nicht nur die Mathematik im Vordergrund steht. Die Verknüpfung von Mathematik und Alltag wird hier nicht thematisiert. In der Schweiz Mathematikförderung im Rahmen eines Schullagers zu betreiben, wäre ein neues unerforschtes Gebiet, wobei die forschungsbezogene Relevanz des Projektes gegeben ist.

Der Leitfaden "Mathematik andersrum" von Peter Singer und Robert Baggenstos (2001) entspricht der Grundidee dieser Entwicklungsarbeit. Es geht darum, dass die Kinder mathematische Bezüge zu Alltagssituationen erstellen können, dass sie Mathematik im Alltag, im Spielen und im Sport treiben entdecken. Dabei soll eine Kompetenz zur mathematischen Bearbeitung von Sachverhalten aufgebaut werden. Mit dem Schullager soll den SuS die Möglichkeit gegeben werden, ihr ganzes Wissen zu nutzen und dieses auf mathematische Problemstellungen übertragen zu können. Peter Singer (2015) meint darauf, dass es nur den einen "harten" Weg gibt, dies zu erreichen. Nämlich das Suchen nach guten Aufgabenstellungen und Lernumgebungen welche ermöglichen, dass sich die Kinder mit solchen Problemstellungen auseinandersetzen können. Beim Beobachten und sprechen mit den Kindern merke man dann, wo die Schwierigkeiten liegen.

Die Umfrage der Klassenlehrpersonen war nicht ergiebig. Der Fokus wurde auf die erfahrene Lehrperson gelegt, welche das Lager begleitet hat. Sie unterstützt die Ansicht das Kinder durch Handeln lernen. Sie beschreibt Schwierigkeiten in den Grundkompetenzen. Viele Themen sind den SuS alltagsfremd oder sie verstehen die Inhalte nicht, da sie sich keine Vorstellung davon machen können. Auch hier wird bestätigt, dass eine effektive Nachfrage in der Praxis besteht.

Im Volksschullehrplan und dem Lehrplan 21 werden Richtziele und Kompetenzen beschrieben, welche ebenfalls der Grundidee dieser Masterarbeit entsprechen. Somit wäre die Umsetzung des Förderkonzepts im Rahmen der Schule auch von gesetzlicher Seite her gerechtfertigt.

Aus allen fünf Sichtweisen (theoretischen, produktorientierten, praxisorientierten, fachdidaktischen und politischen) lässt sich ein Entwicklungsbedarf ableiten, welcher die Ausgangslage dieser Masterarbeit bildet.

4 Theorie

In diesem Kapitel wird die Theorie beschrieben, welche für diese Arbeit von Bedeutung ist. Zuerst wird die Fragestellung präzisiert. Anschliessend werden allgemeine Grundzüge einer guten Mathematikdidaktik erörtert und konkrete methodische Ansätze beschrieben. Die Zusammenfassung der relevanten theoretischen Inhalte bildet den Abschluss der theoretischen Auseinandersetzung.

4.1 Präzisierung der Fragestellung und Hypothesenbildung

Die Hauptfragestellung, welche in dieser Masterarbeit behandelt wird, befasst sich mit der Wirksamkeit und Umsetzbarkeit des Förderkonzepts "Knackmath, Mathe mal anders!"

1. Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

Dabei soll bei einer ersten Durchführung des Förderkonzeptes überprüft werden, ob die SuS ihre Einstellung gegenüber Mathematik verbessern, und ob ihre mathematischen Kompetenzen erweitert wurden. Daraus ergeben sich folgende zwei Unterfragen:

1. Inwiefern verändert das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik?

2. Inwiefern gelingt es den SuS, ihre mathematischen Kompetenzen zu erweitern?

Nach der ersten Durchführung stellt sich die Frage, wie gut die Umsetzbarkeit dieses Konzeptes ist und welche Gelingensbedingungen erfüllt sein müssen. Die daraus resultierende Fragestellung lautet:

2. Inwiefern ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Aus diesen Fragestellungen ergibt sich folgende Hypothese:

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar, fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.

4.1.1 Heilpädagogische Relevanz

In der Schule wird Mathematik oft vom Alltag der Kinder getrennt. „Die Vermutung liegt nahe, dass Mathematik von vielen Schulkindern als eine Art Spiel mit künstlichen Regeln angesehen wird, das keine Beziehungen zur ausserschulischen Lebenswirklichkeit aufweist (Spiegel & Selter 2013, S. 9). Daran soll diese Entwicklungsarbeit anknüpfen. Den SuS sollen neue Wege für den Zugang zur Mathematik gezeigt werden, spezifisch den SuS mit besonderem Förderbedarf. Das soll auf eine spielerische Art geschehen, aber keinesfalls künstlich sein. Es sollen lebensnahe und transparente Beispiele konkret umgesetzt und angewendet werden.

Die heilpädagogische Relevanz des Projektes besteht darin, dass alle SuS einer Klasse von dem Angebot profitieren können und sich gegenseitig unterstützen. Die Herausforderung besteht darin, für die SuS eine Förderung zu bieten, welche ihren Voraussetzungen gerecht wird. Der Schwerpunkt wird auf alltagsbezogene, erlebnisnahe und anschauliche Problemstellungen gesetzt. Im Idealfall nehmen die SuS positive Erlebnisse im Rahmen der Mathematik mit nach Hause und es resultiert daraus eine begünstigende Veränderung der Grundhaltung zum Fach. Ausserdem sollen die SuS im Lager Kompetenzen erwerben, welche ihnen im Unterricht als Unterstützung dienen und ihnen den Schulalltag erleichtern.

Ein wichtiger Bereich in der Arbeit mit den SuS ist die Ermöglichung, des „Sich-Einlassens“ auf die kindlichen Denk- und Handlungsmuster, verbunden mit der Orientierung an den kognitiven Möglichkeiten des einzelnen Kindes (vgl. Hess, 2012, S. 22). Eine Lernkultur soll im Zentrum stehen im Rahmen derer das mitverantwortliche, aktive, dialogische, reflexive, selbstbewusste und erfolgreiche Lernen im integrativen Setting ermöglicht wird (vgl. Hess, 2012, S. 33). Den schulischen Heilpädagogen kommt dabei die Aufgabe zu, den SuS differenzierte und herausfordernde Lernanlässe anzubieten, ergiebige und geeignete Arbeitsmittel sowie produktive Übungsformen bereitzustellen. Vor allem eine Kultur der Kommunikation aufzubauen, die das Lernen aller Kinder fördert (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 20).

In der Sonderpädagogik wird oft in kleinsten Schritten vorgegangen und es werden feste Lösungswege vorgegeben. Das Problem besteht bei dieser Vorgehensweise darin, dass durch die Kleinschrittigkeit der Gesamtzusammenhang nicht betrachtet werden kann und sich dies negativ auf das Arbeitsverhalten auswirkt, indem dem Kind Hilflosigkeit gelernt wird. Die Rezeptartigkeit führt zu einer Abhängigkeit von der Lehrperson. Mechanisches Reproduzieren ist im Weiteren eine hohe Anforderung an die Gedächtniskapazität (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 35f.).

Der nötige Aufwand, welcher zum Erwerb mathematischer Kenntnisse aufgewendet wird, hängt nicht nur von den kognitiven Voraussetzungen der Kinder ab, sondern von der Aufbereitung und Präsentation der Inhalte im Mathematikunterricht (vgl. Stern, 1998, S. 72). Die fachliche und fachdidaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen bilden zentrale Faktoren für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 25). Insbesondere für die Förderung von rechen schwachen Lernenden ist es unumgänglich, dass Lehrpersonen über fundiertes Fachwissen verfügen, um eine kompetente Unterstützung anbieten zu können (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 26).

Die Voraussetzung zu einem eigenständigen Denken bildet das von der Lehrperson entgegengebrachte Vertrauen in die mathematische Produktivität sowie die Leistung des Kindes. Die Beiträge und Vorschläge der Lernenden müssen ernstgenommen werden (vgl. Krauthausen, 1994, S. 17). Entsprechende Freiräume müssen geschaffen und diese gewährleistet werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 20).

Zentral ist auch die gemeinsame Betrachtung und Reflexion der unterschiedlichen Rechenwege. Hier gilt es zu beachten, dass jedes Kind seine eigenen Präferenzen in Bezug auf die Vorgehensweisen entwickeln und anwenden sollte. Auch die Vorstellung davon, was als leicht oder schwierig empfunden wird, ist subjektiv bestimmt. Es ist zentral, unterschiedliche Rechenwege im Unterricht gemeinsam zu reflektieren, dies darf nicht bedeuten, dass jeder Rechenweg von jedem Kind beherrscht werden muss. Den Lernenden muss ermöglicht werden, die Wahl des Rechenweges selbst zu treffen (Hasemann, 2007).

4.2 Grundzüge einer guten Mathematikdidaktik

4.2.1 Ergebnisorientierung vs. Prozessorientierung

Laut Trickett und Sulke (1993, S.35 - 38) gibt es zwei verschiedene Typen von mathematischem Lernen. **Der erste Typ stellt Mathematik als Fertigprodukt dar und der Unterricht ist geprägt von der Reproduktion von Lösungswegen und den richtigen Resultaten.** Die Motivation der SuS ist extrinsisch durch Noten und das Lob der Lehrperson gegeben. Ziel ist das Einüben und Automatisieren von Lösungsschritten, damit die Schüler auf das Leben vorbereitet sind. Die SuS zeigen wenig kreative Aktivität und bewegen sich ausschliesslich im eng gesteckten Rahmen, welchen die Lehrperson vorsieht. **Der zweite Typ fasst Mathematik als Geisteshaltung auf und ist dem Ersten gegenteilig.** Dabei beschäftigen sich die Kinder gerne mit Fragen und sind fasziniert von mathematischen Zusammenhängen und Erscheinungen. Sie sind intrinsisch motiviert und suchen immer neue Lösungen, wobei sie dauernd der Unwissenheit ausgesetzt sind. Dabei sind sie stark an ihrer mathematischen Entwicklung beteiligt. (vgl. Trickett & Sulke, 1993)

Wittmann & Müller (1993) beschreiben den ersten Typ von mathematischem Lernen kritisch (Mathematik als Fertigprodukt). In der Praxis herrscht die Auffassung über den Mathematikunterricht vor, dass die LP einen mathematischen Inhalt in möglichst kleine Teile zerlegt und diese isoliert und aneinandergereiht mit den SuS bearbeitet. Dabei lösen die SuS eine grosse Anzahl gleicher oder ähnlicher Aufgaben, die mit dem gleichen Vorgehen zu lösen sind und automatisieren so den Lösungsweg eines bestimmten Aufgabentyps. Meistens in Form von Päckchen. Dieses Prinzip nennen Wittmann und Müller „Die Lehr-/Lernkonzeption der kleinen und kleinsten Schritte...“ (Wittmann & Müller, 1993, S. 159). Der psychologische Mechanismus, der dieser Didaktik zugrunde liegt, ist nicht mehr und nicht weniger als das Reiz-Reaktions-Lernen, bei welchem den SuS bestimmte Aufgaben (Reize) vorgesetzt werden, die Antwort der Lösung (Reaktion) festgelegt wird, weitere gleich Aufgaben vorgesetzt werden und wie bei der klassischen Konditionierung nach Pawlow mit Lob und Kritik die gewünschte Reiz-Reaktion-Verbindung gefestigt wird. (vgl. Wittmann & Müller, 1993).

Für die SuS im Mathematikunterricht hat das folgende Auswirkungen:

- Die SuS interessieren sich nicht für den mathematischen Inhalt, da er in keinem bedeutsamen Kontext steht. Entweder werden die SuS extrinsisch mit bunt gestalteten Verpackungen zum Ausmalen motiviert oder sie streben nach den unzähligen positiven Rückmeldungen, welche solche Päckchen bieten. (vgl. ebd.) Auf der rechten Seite ist ein Beispiel der Arbeitsblätter, welche das Übungsmaterialangebot regelrecht überschwemmen (Abb. 2: Arbeitsblatt). Die Eigentätigkeit der SuS beschränkt sich hier auf das Lösen von 30

Abbildung 3: Arbeitsblatt

Multiplikationsaufgaben und dem Zuordnen des richtigen Resultats.

- Das Wissen, welche SuS erwerben, ist nur für kurze Zeit abrufbar. Es wird schnell wieder vergessen, da kein Zusammenhang und somit auch weniger Verknüpfungen zu weiterem Wissen hergestellt werden kann. Längerfristig gesehen ist diese Unterrichtsmethode weniger effizient als wenn man den SuS einen ganzheitlicheren Zugang zum Stoff gewährt. (vgl. ebd.)

Ruf und Gallin (1998, S.229 - 231) sehen ebenfalls eine Problematik in Bezug auf den ersten Typ mathematischen Lernens. Durch die Segmentierung (Zerteilung) des Stoffes werden alle Spannungen und Konfliktpotentiale zwischen den Normen des Faches und der persönlichen Normen der SuS unterdrückt. Die Lehrperson beugt durch die Einführung in kleinstmöglichen Schritten jedes Problem vor und räumt den SuS möglichst alle Hindernisse aus dem Weg. **Wobei jedoch „Ungelöste und verdrängte Normkonflikte“** (Ruf & Gallin, 1998, S.231) **Kräfte binden und die Entwicklung behindern.** Dabei beschreiben Ruf & Gallin (1998, S. 229) drei „mächtige Instrumente der Verdrängung fachlicher Normenkonflikte“:

- „die vordergründige Freundlichkeit beim schrittweisen Vermitteln der Stoffe“
- „die penetrante Bewertung aller Schülerantworten im Unterrichtsgespräch“
- „und die heimtückische Einschüchterung der Lernenden in Prüfungen“

Als Gegenmodell gilt das dialogische Lernen, in dem die Lehrperson mit den SuS in einen Dialog tritt, in dem Normkonflikte positiv genutzt werden. Normkonflikte aus der persönlichen Perspektive zu erkennen und zu beschreiben, mit einem Gegenüber zu diskutieren und ständig zu prüfen ermöglicht eine Auseinandersetzung mit dem Stoff, welche an das Vorwissen der SuS anknüpft und ihnen nachhaltiges Lernen ermöglicht.

Dabei werden Ansätze einer positiven Fehlerkultur sichtbar. Innerhalb einer positiven Fehlerkultur werden die Fehler innerhalb eines Lernprozesses als Lernmöglichkeiten angesehen und als positives Element, welches zum Lernprozess dazugehört und definiert. Oser und Spychiger (2005) beschreiben die Fehlerkultur wie folgt:

Es ist damit gemeint, dass Menschen (a) kontrastierend mit dem Richtigen konfrontiert werden, dass sie (b) ein Bewusstsein der Situationen, in denen das Falsche auftritt, erhalten, (c) nicht von aussen beschämt werden, sondern einen inneren Anspruch entwickeln, das Richtige zu tun, (d) eine Möglichkeit erhalten, die gleiche Situation zu wiederholen und auf diese Weise Sicherheit im richtigen Umgang mit dem Falschen zu erlangen. (S. 27)

Weiter ist zu bemerken, dass der nicht-adäquate Umgang einer Lehrperson oder einer Mitschülerin/eines Mitschülers mit dem negativen Wissen (Wissen, welches aufzeigt, was etwas nicht ist, wie etwas nicht funktioniert, welche Strategien nicht zur Lösung eines Problems führen und weshalb bestimmte Zusammenhänge nicht stimmen) den Lernprozess eines Kindes erheblich behindern kann (vgl. Oser & Spychiger, 2005, S. 26). Damit steht auch die Begleitung der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler durch Anerkennung und positives Feedback (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 54) im Fokus. Die Erfolgsbestätigung ist ein Unterrichtsprinzip, welches sich aus der lernpsychologischen Begründung der Verstärkung sowie des Erfolgsgesetzes ergibt. Die Erfolgsbestätigung ist ein zentraler und notwendiger Bestandteil des schulischen Lehrens und Lernens (vgl. Schröder, 2001, S. 91).

4.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen

Was sagt die Theorie dazu, wie das Lernen in einem prozessorientierten Mathematikunterricht funktionieren kann? Der Begriff des aktiv-entdeckenden Lernens hat in der fachdidaktischen Literatur einen zentralen Stellenwert. Zuerst wird das entdeckende Lernen genauer definiert anschließend wird auf das aktiv-entdeckende Lernen eingegangen.

Entdeckendes Lernen bezeichnet Lernformen, die auf der Annahme beruhen, das lernendes Wissen durch eigene kognitive Aktivitäten konstruiert werden. Sowohl elementare Denkopoperationen, als auch komplexe lernstrategische Aktivitäten, werden als Instrument aufgefasst, um Wissen zu generieren (vgl. Gasser, 2003, S. 88).

Die Kinder brauchen den konkreten Umgang mit Dingen. Sie wollen ihre Umgebung und die Dinge nicht nur sehen, sondern sie möglichst genau erforschen und entdecken. Kinder brauchen daher Gelegenheiten zum Staunen, Suchen, Zweifeln, Ausprobieren und Erleben.

Als Leitidee bedeutet dies, dass Mathematik auf den Ebenen des Wissens und Könnens, des Verstehens und Anwendens durch aktives Tun und eigenes Erfahren, wirkungsvoller gelernt wird, als durch Belehrung und gelenktes Erarbeiten (vgl. Burkhard & Mock-Tributsch, 2008, S. 9). Dabei wird die konstruktivistische Sichtweise von Piaget ins Zentrum des Arbeitens gestellt. Gefragt sind kreative Fähigkeiten, damit das Kind eigene Strategien und Lösungen produzieren kann. Diese müssen deshalb auch entsprechend gefördert werden (vgl. ebd.).

Beim aktiv-entdeckenden Lernen stehen Eigenaktivität und Eigenverantwortung sowie die Selbstorganisation im Vordergrund (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 17). Das Lernen findet nicht als Übernahme von fertigem Wissen statt, sondern als aktiver und konstruktiver Prozess. Die Unterrichtsgestaltung soll den Schülerinnen und Schülern innerhalb des Lernprozesses möglichst viele Gelegenheiten zu einem selbsttätigen Lernen ermöglichen (vgl. Wittmann & Müller, 2008, S. 14).

Wittmann (vgl. Wittmann & Müller 2000) schreibt eindrücklich, dass eine Instruktion der Lehrperson stets ohne Wirkung bleibt, wenn diese nicht durch eine aktive Konstruktion des Kindes ergänzt wird. Dabei hat der Unterricht an der vorliegenden kognitiven Struktur der Lernenden anzusetzen. Aktive Assimilations- und Akkommodationsversuche der Lernenden sind unverzichtbare Lernbedingungen und müssen daher in geeignet organisierten Lernsituationen viel Raum erhalten.

Die Kernidee des aktiv-entdeckenden Lernens besteht demnach darin, Mathematik auf den Ebenen des Wissens und Könnens, des Verstehens und Anwendens durch aktives Tun und eigenes Erfahren wachsen zu lassen. Dabei wird der Prozess des Verstehens als individuelle und konstruktive Leistung des einzelnen Kindes angesehen (vgl. Wittmann & Müller 2000, S.18). Zum Grundbestand der heutigen Mathematikdidaktik gehört die Überzeugung, dass der eigenen Aktivität auf allen drei Repräsen-

tationsebenen eine wegweisende Bedeutung für den weiteren Ausbau von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zukommt. Deshalb soll es allen Lernenden ermöglicht werden, selbst konkrete Handlungen mit Material durchzuführen und damit zu arbeiten. Zentral ist auch der nachfolgende Schritt, nämlich diese Handlungen in Bilder zu übersetzen (vgl. Radatz, Schipper, Dröge & Ebeling 1996, S. 39). Die Lösungswege müssen den Lernenden freigestellt werden. Wichtig ist das Führen von Gesprächen mit den Kindern und der Lernenden untereinander über die Ideen und Vorgehensweisen (vgl. Wittmann, 2000, S. 26).

Welchen Stellenwert bekommt dabei das Üben?

Üben ist damit im Wesentlichen das Wiederaufnehmen eines (entdeckenden) Lernprozesses, das Nocheinmalnachbilden, Nocheinmalnachbauen von Lernsituationen. An der zunehmenden (und nicht schon gleich vermittelten) Mechanisierung von Verfahren, an der Verflechtung von Wissen, sowie an der geläufigeren Handhabung von Strategien werden die Schüler bewusst und aktiv beteiligt.

Heinrich Winter (Wittman und Müller, 1993)

Heinrich Winter in Wittmann und Müller (1993) beschreibt hier das Üben als Wiederholen einer entdeckenden Lernsituation. Dabei betont er die aktive Beteiligung der SuS beim Automatisieren von Verfahren und Festigen von Lerninhalten. Anstatt, dass die SuS ausschliesslich eine Lösungsstrategie automatisieren in dem ein Verfahren gezeigt und anschliessend unzählige Male wiederholt wird, sollen die SuS einen ganzheitlicheren Prozess beim mathematischen Lernen durchlaufen. Krauthausen & Scherrer (2007, S. 121) verweisen dabei auf das didaktische Rechteck, welches Üben als integralen Bestandteil eines aktiven Lernprozesses versteht. Dabei gibt es keine scharfe Trennung mehr zwischen Einführung, Übung und Anwendung. (Wittmann 1992, S. 178)

Einführen	Einführen	Einführen	Einführen
Hinweisen	Hinweisen	Hinweisen	Hinweisen
Beraten	Beraten	Beraten	Beraten
Zuhören	Zuhören	Zuhören	Zuhören
Einführung	Übung	Anwendung	Erkundung
Kennenlernen	Kennenlernen	Kennenlernen	Kennenlernen
Üben	Üben	Üben	Üben
Anwenden	Anwenden	Anwenden	Anwenden
Erkunden	Erkunden	Erkunden	Erkunden

Abbildung 4: Didaktisches Rechteck (Wittmann, 1992, S. 178)

4.2.3 Innere Bilder

In der heutigen Mathematikdidaktik wird immer wieder auf die Darstellungsebenen nach Bruner (1964) verwiesen: enaktiv, ikonisch, symbolisch (=E-I-S-Prinzip). Enaktiv bedeutet Handeln mit konkretem Material, ikonisch bedeutet mit einer bildhaften Darstellung und symbolisch bedeutet dargestellt mit Zeichen, die mit dem eigentlichen Inhalt keine Gemeinsamkeiten mehr vorweisen, eben abstrahiert.

Die verschiedenen Ebenen stellen den Abstraktionsgrad in der Darstellung eines Inhaltes dar. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass man im Unterricht sich nicht voreilig in die höchste Abstraktionsstufe begibt (die Symbolische), sondern zuerst auf den anderen zwei Stufen genügend Vorarbeit leistet, damit der Sachverhalt auf diesen Darstellungsebenen nachvollzogen werden kann.

Es ist jedoch Vorsicht geboten, das E-I-S-Prinzip sollte nicht überinterpretiert werden. Wichtig ist vor allem der richtige Zeitpunkt und Kontext einer Ablösung vom Material. Je nach Aufgabe ist die Arbeit mit konkretem Material sinnvoll. Zudem sollte das konkrete Material eine eher neutrale, abstrahierte Erscheinung haben, damit der Übergang zur symbolischen Ebene einfacher ist (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007). Für die SuS sind sicher Übungen am hilfreichsten, die zum „Aufbau tragfähiger mentaler Bilder und des mentalen Operierens beitragen...“ (Krauthausen & Scherer 2007, S. 256).

Mentale Bilder haben die Funktion, dass man Zahlen und Operationen ohne konkretes Material vor seinem inneren geistigen Auge sehen kann. Dass man sich auch mit geschlossenen Augen in einem Zahlenraum bewegen kann. Dass man mithilfe des Bildes im Kopf experimentieren und ausprobieren kann, wie ein Schachspieler, der sich im Kopf verschiedene Abfolgen von Zügen durchspielt, bevor er seinen Zug macht. Der Aufbau von solchen Bildern ist eine grosse kognitive Leistung und braucht seine Zeit. Mentale Bilder sind eine „zentrale Voraussetzung für die Ablösung vom zählenden Rechnen“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 26 f). „Sie sind Informationsträger von mindestens so starker Leistungsfähigkeit wie Worte“ (Lorenz, 1992, S.71).

Vorstellungsbilder sind eine vorstellungsmässige Produktion oder Reproduktion eines Bildes, welches sich auf Sachverhalte oder Handlungen beziehen kann und in engem Zusammenhang mit dem bisher erworbenen Vorwissen und den getätigten Erfahrungen steht. Vorstellungsbilder sind nicht mit mathematischen Vorstellungen gleichzusetzen, sondern weisen auf mathematische Inhalte hin und stellen diese symbolisch dar (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 79).

Der Prozess der Verinnerlichung wird bei jedem Kind durch Handlungen, Zeichnungen, symbolische Schreibweisen und Gesprächen im Unterricht begleitet. Die äusseren, konkreten Handlungen mit Arbeitsmitteln werden gedanklich nachvollzogen und schliesslich durch Denkhandlungen ersetzt (vgl.

Hasemann, 2007, S. 103). Dadurch entstehen innere Bilder. Dies geschieht nach Moser Opitz (2007) nicht allein durch das Hantieren mit Material, sondern dadurch, dass diese Vorstellungsbilder aktiv aufgebaut und mental erarbeitet werden.

Wittmann und Müller (1990) betonen, dass **inhaltsreiches und einsichtiges Mathematiklernen** nur realisiert werden kann, wenn mathematische Symbole von sinnvollen Vorstellungen getragen werden.

4.3 Methodische Ansätze im Sinne einer guten Mathematikdidaktik

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten beschrieben, wie Mathematikunterricht stattfinden sollte. Genauer gesagt, welche Prinzipien und Methoden sich bei der Umsetzung von Mathematikunterricht bewähren.

Didaktische Prinzipien beschreiben durchgängige Leitvorstellungen des Lernens und Lehrens. Zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Auswahl der zu thematisierenden Inhalte sowie für die Organisation und Durchführung des Unterrichts (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 132). Lernerfolge der Kinder können nicht erzwungen werden. Auch noch so ausgefeilte Lernarrangements können nicht garantieren, dass Lernen stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit kann jedoch erhöht werden, wenn die Orientierung an der Konstruktivität des menschlichen Lernens erfolgt. Aus diesem Grund müssen die Lernenden und Lehrenden wissen, dass eine gute Erklärung nicht ausreicht um etwas aufnehmen können. Man muss mitdenken und das eigene Wissen mit dem Vorwissen verknüpfen können (vgl. Spiegel & Selter, 2013, S. 55-56). Dabei stellt sich die Frage wie man eine solche Differenzierung umsetzen kann. Scherer & Moser Opitz erörtern.

Die natürliche Differenzierung ist eine Form der inneren Differenzierung. Sie eignet sich besonders für den fördernden Mathematikunterricht (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 57). Innerhalb der natürlichen Differenzierung erhalten die Lernenden alle dasselbe Lernangebot und sind miteinander am selben Lerngegenstand, auf unterschiedlichen Stufen, tätig (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 228). Ein wichtiges Merkmal einer natürlichen Differenzierung im Unterricht besteht darin, dass alle Kinder am selben Lerngegenstand arbeiten und tätig sind (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 57). Die Lehrperson bietet eine Lernumgebung an und begleitet Lernprozesse, bei welchen die Kinder ihrem Lern- und Leistungsangebot entsprechend individuelle Wege beschreiten und eigene Ziele erreichen können (vgl. Hess, 2003, S. 49).

Doch wie können sich Kinder mit ihren eigenen Zielen und Lernwegen in einer solchen mathematischen Lernumgebung auseinandersetzen? Zehnpfennig & Zehnpfennig (zitiert nach Peschel, 2010) haben ein Unterrichtsmodell entwickelt, welche eine Antwort auf diese Frage geben könnte.

Entwickelt wurde das Konzept von der Grundschullehrerin Hannelore Zehnpfennig und ihrem Mann Helmut Zehnpfennig. Sie nehmen die Öffnung des Unterrichts vor indem sie die Raum-, Zeit- und Stoffstruktur aufbrechen. (vgl. Peschel, 2010, S. 78)

Peschel (2010) hat eine Ergänzung verfasst, welche die Didaktik des weissen Blattes gut veranschaulicht:

...Möchte man nun aber eine Raumstruktur schaffen, die sich schülerzentrierter darstellt, so folgt daraus zwangsläufig auch eine andere Sicht der notwendigen Ordnung. ZEHNPFENNIG UND ZEHNPFENNIG nennen diese eine ‚prozessuale Ordnung‘, die nicht mehr statisch ist, sondern variabel an die jeweilige Situation in der Klasse angepasst wird. Anstelle der künstlichen Inszenierungen und Motivierungen durch unterbrechende Spielereien gestaltet der Lehrer zusammen mit den Kindern den Raum einfach so, dass sich die Kinder jederzeit frei bewegen können. Der Wunsch nach Bewegung muss vom Kind nicht mehr aufgeschoben werden, sondern es kann direkt auf sein Bedürfnis reagieren. Zusätzlich haben die Kinder dadurch die Möglichkeit, sich wirklich mit ‚ihrer‘ Klasse zu identifizieren, sie können nicht nur die Möbel den tatsächlichen Erfordernissen anpassen, sondern auch jederzeit andere Kinder bzw. den Lehrer aufsuchen, um Sachen mit ihnen abzusprechen oder sich Material zu besorgen. Das hat nicht nur die Auswirkungen auf die räumliche Organisation in der Klasse, sondern ergibt zugleich auch eine ganz andere Unterrichtskultur mit anderen Lehrer- und Schülerrollen.

Diese Veränderungen haben auch entsprechende Auswirkungen auf die *Zeitstruktur*. Die vorgegebene Aufteilung des Schultages in Stunden und die Gliederung dieser Stunden in für alle Kinder gleiche Phasen der Motivation, der Erarbeitung, der Stillbeschäftigung, der Übung und der Lernkontrolle wird aufgebrochen. Der Gleichschritt weicht der individuellen Zeiteinteilung, sodass verschiedene ‚Aufwärmzeiten‘ und verschiedene Tempi der Kinder keine Rolle mehr spielen. Die durch das starre Zeitraster erzeugte Unter- bzw. Überforderung der Kinder mit ihren konträren Schwierigkeiten von Langeweile oder Hektik werden vermieden, und zugleich wird eine Kultur des ‚Einander-Zuarbeitens‘ geschaffen, bei der die Kinder ihre Unterschiedlichkeit im Leistungs- und Auffassungsvermögen eher als Vorteil denn als Nachteil empfinden. Stärken und Schwächen kommen ganz selbstverständlich zur Geltung, niemand wird am fiktiven Normalplan gemessen und entsprechend geächtet.

Daher muss sich auch die *Stoffstruktur* den lernenden Kindern anpassen. Die Fertigfabrikate der Lehrmittelverlage bereiten den Lernstoff aus Sicht der Erwachsenen auf, die Interessen und Perspektiven der Kinder werden schnell aussen vor gelassen. Entsprechen muss nun für die Beschäftigung mit dem Stoff immer wieder neu motiviert werden. ZEHNPFENNIG und ZEHNPFENNIG schlagen einen einfacheren Weg vor:

Warum nicht die Kinder selbst Unterrichtsmaterial herstellen lassen? Und siehe da. Vor ein leeres Blatt Papier gesetzt, nur versehen mit Stiften oder einer Schreibmaschine, begann ihre Phantasie und Kreativität zu sprudeln. Es entstanden phantastische Bilder und Geschichten, Berichte über eigene ‚Erfindungen‘, Gedichte, also zahllose ‚Freie Texte‘; und dies, sobald sie einigermaßen schreiben konnten (1. Schuljahr, Ende des 1. Halbjahres). (Zehnpfennig & Zehnpfennig; zitiert nach Peschel 2010)

Die Beschäftigung mit dem Lernstoff ist dabei nicht so zufällig oder willkürlich, wie man zunächst annehmen könnte, sondern folgt der implizit vorhandenen Struktur der Fächer bzw. dem breiten Interesse der Kinder an den verschiedensten Dingen. Die Inhalte und Anlässe für das Lernen gehen aus dem gemeinsamen Klassenleben hervor, das immer wieder durch Impulse einzelner Kinder oder auch der Lehrerein angestoßen wird. Oft ergibt sich dabei so etwas wie ein ‚Schneeballsystem‘, wenn ein Thema sich immer weiter in der Klasse fortpflanzt. So reicht es oft aus, dass sich ein Kind für ein Thema interessiert, um diese Kernidee dann auch für andere Kinder interessant zu machen: ‚Was der macht, kann bzw. will ich auch.‘ (Holli; zitiert nach Peschel 2010)

(Peschel, 2010, S. 79 und 80)

4.4 Lernaufträge

Bei Lernaufträgen im Sinne von „guten Aufgaben“ geht die Kommunikation transparenter Leistungserwartungen der Erteilung eines Lernauftrages voraus. Dies bedeutet, dass den SuS durch die Lehrperson ein ihrem Leistungsvermögen angepasstes Lernangebot zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist in Bezug auf die Kommunikation transparenter Leistungserwartungen auch die Erteilung von Rückmeldungen bezüglich des Lernfortschritts (vgl. Meyer, 2009, S. 114).

Indikatoren für gute Aufgaben nach Fabricius (2009) sind:

- Die individuelle Niveauarbeit ist möglich
- Partnerarbeit und Austausch sind Bestandteil der Methodik
- Sinnvolle Anregung zur Weiterarbeit wird initiiert
- Persönlicher Bezug zur Arbeit kann hergestellt werden
- An Vorerfahrung und Vorwissen kann angeknüpft werden

Die „guten Aufgaben“ ermöglichen den SuS, auf ihrem individuellen Leistungsniveau zu arbeiten, in verschiedenen Sozialformen in einen kommunikativen Austausch über den Lerninhalt treten, zur Weiterarbeit angeregt werden, einen persönlichen Bezug zur Arbeit herstellen und an ihre Vorerfahrungen und ihr Vorwissen anknüpfen können. Das Lerntagebuch, welches in diesem Kapitel noch beschrieben wird, bietet dazu eine Grundlegende Basis dafür, dass die vorgegangenen Kriterien zum Tragen kommen (Fabricius, 2009). Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten sind darauf angewiesen, dass die Lernaufträge in einem angemessenen Tempo besprochen und den individuellen Voraussetzungen angepasst werden.

4.4.1 Das Schreiben im Mathematikunterricht

Grundsätzlich ist das Schreiben mit der Absicht verbunden, eine Mitteilung oder Botschaft an andere zu verfassen oder sich etwas selbst zu merken (vgl. Hasler 1991, S.18) und beschränkt sich nicht nur auf die Produktion von Fliesstexten. Nach Ruf und Gallin (1993, S.5) ist das Schreiben im Mathematikunterricht zentral, weil sich beim Schreiben Gefühle und Gedanken verlangsamen und klären. Sie nehmen Gestalt an und fordern zur Stellungnahme heraus. Wer schreibt übernimmt in besonderer Weise Verantwortung für seine Position und öffnet sich der Kritik (ebd.). Diese intensive Beschäftigung mit Mathematik beim Schreiben löst Prozesse des Nachdenkens, Reflektierens und Hinterfragens aus und kann zu einer Vertiefung mathematischer Erkenntnisse führen.

In Anlehnung an Fetzer (2007) setzt das Schreiben im Mathematikunterricht eine prozessorientierte Grundhaltung der Lehrperson voraus. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Qualität des Lernens nicht nur anhand des fertigen Produkts und der Bewertung der Lösung gemessen wird, sondern anhand des gesamten Lernprozesses. Die SuS arbeiten an ihrer mathematischen Ausdrucksfähigkeit, ihrer Beschreibungscompetenz und erweitern ihren mathematischen Wortschatz. Ihre Arbeiten sind nicht mehr nur für die Schublade und ihre Gedanken und Lernwege werden nachvollziehbar und ermöglichen es, auf etwas Geschriebenes zu verweisen. Dabei verlieren endgültige Bewertungen wie z.B. "richtig" oder "falsch" an Wichtigkeit und das Reflektieren und Ausprobieren gewinnt an Bedeutung. Die ersten Irrwege bei einer Problemlösung sind genauso wertvoll, wie die endgültige Antwort einer Fragestellung (vgl. Fetzer, 2007).

Nach Angela Maak (2003) werden von den Kindern vorwiegend Aufgaben und Ergebnisse notiert. Durch das genaue Notieren der Denkschritte z.B. in einem Rechentagebuch und durch das Verbalisieren dieser Denkschritte werden die unterschiedlichen Möglichkeiten „sichtbar“. Ein solches Herausarbeiten von Denkschritten gelingt aber nur, wenn es vom ersten Tag an immer wieder geübt wird. Dazu müssen die Kinder als erstes Lernen, ihre Denkschritte bewusst zu vollziehen. Das geschieht beim sich selber Beobachten und Reflektieren, wobei es wichtig ist, dass sich die SuS in einem Prozess befinden, indem bereits bestehende (auch falsche) Rechnungswege ersichtlich sind. Mögliche Strategien sind dabei das metakognitive Interview von Brunsting - Müller (1997) oder das Modelling (Selbstinstruktion) nach Guldemann (1996). Die Kinder sind aber trainiert, nur richtige Lösungen und Lösungswege vorzulegen und greifen sehr schnell zum Radiergummi. Man findet leider in der Theorie kaum aussagekräftige Informationen zur Handhabung mit den Schreibutensilien. Nach einem Mail von Peter Gallin (2015, im Anhang 12) ist dieses Gebiet wenig erforscht und es gibt tatsächlich keine Publikationen zum Thema „Löschen“. Vermutlich findet sich auch in der übrigen didaktischen Literatur kaum etwas über das "Löschen", weil ja das Journalschreiben generell noch nicht so verbreitet ist.

„Sie befinden sich also gleichsam in einer Pionierrolle und können so einen eigenen Akzent in Ihre Arbeit bringen.“ (Mail von P. Gallin am 10.5. 2015). Weiter beschreibt Peter Gallin das es weniger um das Radieren geht (es gibt ja auch den Tintenkiller, der genauso zu verbieten ist), sondern um die Absicht, die Schülertexte kopieren zu können, um damit eine Autographensammlung herstellen zu können, mit man im Unterricht weiterarbeitet. Gallin schreibt, er habe in seinem Mathematikunterricht grundsätzlich und von Anfang an mitgeteilt, dass man allfällig falsches einfach streichen und gleich weiterarbeiten soll. Das gibt letztlich auch viel weniger Aufwand und kommt den Kindern entgegen.

Fetzer (2007) hat einige Ideen zum Schreiben im Mathematikunterricht beschrieben. Folgend eine Zusammenfassung.

Die SuS sollen Aufgaben erfinden, die sich auf den Kontext beziehen. Dazu suchen sie geeignete Lösungsstrategien. Sie schreiben den Lösungsweg auf, der darstellend, beschreibend und begründend ist. „Was fällt dir auf? Warum ist das so? Ist das immer so?“ Das sind Fragen welche die Lehrperson stellt um die SuS zum eigenständigen Denken anzuregen. Gesetzmässigkeiten, Regelmässigkeiten und Gemeinsamkeiten können so forschend erarbeitet werden.

Das „Free Writing“ ist als Methode bei uns eher unbekannt. Sie bietet sich vor allem vor oder nach dem Bearbeiten eines Themas an. Die SuS sollen während einer vorgegebenen Zeit frei Schreiben zu dem, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Das Ziel ist es den Stift nie abzusetzen. Fällt einem kurzfristig nichts ein, schreibt man den Übertitel, bis man wieder weiss, was man schreiben will. Der bereits geschriebene Text darf nicht gelesen und überarbeitet werden und die Rechtschreibung ist nebensächlich. Diese Methode kann Rückschluss auf den Lernstand der SuS geben oder ihnen helfen, sich durch das Schreiben aus mathematischen Sackgassen zu befreien.

Das „Creative Writing“ ist eine Form, die eng an den Deutschunterricht angebunden ist. Die SuS erfinden Geschichten, einen Rap, einen Song oder was sie eben interessiert in Bezug auf Zahlen. Zum Beispiel schreiben sie eine Geschichte über eine Eintagsfliege oder die Zahlen 11 und 12 die sich treffen. Dies soll die Kinder zum Denken und Schreiben anregen.

Als Letztes das „über Mathematik und Mathematiklernen schreiben“. Diese Methode stellt hohe Anforderungen an die Kinder und die Lehrer. Es wird zum Beispiel gefragt, ob die Mathematik entdeckt oder erfunden wurde, oder was die Mathematiklehrerin für ein Tier etc. Hier sind Offenheit, Feingefühl, Flexibilität und Kritikbereitschaft gefordert.

Wichtig ist bei allen Methoden die Erkenntnis, dass die Kinder ihre Werke als Grundlage zum Sprechen über Mathematik nutzen können, um das Potential der Arbeit mit Schreibenanlässen voll ausschöpfen zu können (Fetzer 2007).

Fetzer (2007, S. 113 und 162) belegt, dass SuS, welche ihre Arbeiten untereinander vergleichen können, durch das öffentlich Machen ihrer Werke (Wandtafel) ihre Arbeiten „Hand und Fuss“ geben. Sie werden nachvollziehbar und ermöglichen es auf etwas Geschriebenes zu verweisen. Ihre Arbeiten sind nicht mehr nur für die Schublade. Sie schreiben für jemanden und stellen sich auf eine bestimmte Art und Weise dar. Sie bemühen sich beim Leser als versierte Mathematiker oder beim Zuhörer als guter Erklärer anzukommen. Damit arbeiten die SuS an ihrer mathematischen Ausdrucksfähigkeit, ihrer Beschreibungs-kompetenz und erweitern ihren mathematischen Wortschatz.

Auch Lese- und Rechtschreibschwache Schüler schreiben nach Fetzer (2007) besonders gerne im unkonventionellen Rahmen das Schreiben im Mathematikunterricht. Hier steht nicht die Teilleistungsschwäche der SuS im Vordergrund, sondern die Beiträge und Ideen.

4.4.2 Das Sprechen im Mathematikunterricht

„Die Mathematik kann ein Sprachmittel sein, mit dem wir unsere Ausdrucksmöglichkeit in logischer, visueller und struktureller Hinsicht beträchtlich erweitern können.“ (Maak 2003, S. 7)

Nach Angela Maak (2003, S. 6-9) werden im konventionellen Rahmen des Mathematikunterrichts vorwiegend Aufgaben und Ergebnisse notiert. Dieses Vorgehen ist aber nach rein ergebnisorientiert sagt nichts aus über den Prozess. Durch das genauere notieren der Denkschritte, z.B. in einem Rechentagebuch und durch das verbalisieren dieser Denkschritte werden die unterschiedlichen Möglichkeiten „sichtbar“. Die Kinder schreiben die Aufgabe so wie es ihnen am Besten passt. So haben die Kinder Zeit, sich in die Aufgabe hinein zu versetzen und sich auf diese einzulassen. Ein solches Herausarbeiten von Denkschritten gelingt aber nur, wenn es vom ersten Tag an immer wieder geübt wird. Dazu müssen die Kinder als erstes Lernen, ihre Denkschritte bewusst zu vollziehen. Das geschieht beim sich selber Beobachten. Eine mögliche Strategie ist dabei das Metakognitive Interview (Brunsting- Müller, 1997).

Folgende Bestandteile sollten demnach fest in den modernen Mathematikunterricht eingebaut werden:

- Ergänzen und erweitern der Umgangssprache mit Fachbegriffen
- Visuelle Darstellungsmittel verdeutlichen Zusammenhänge und vereinfachen dadurch die Kommunikation

- „Ein-Wort-Sätze“ werden konkretisiert und präzisiert
- Entdeckungssituationen rücken neue Zusammenhänge ins Blickfeld und werden transparent gemacht
- Passives und aktives Sprachverständnis der Fachbegriffe wird geschult
- Sprachanlässe werden durch Visualisierung von Zusammenhängen geschaffen um Freude zu erhöhen
- Kompetenzen im Bereich Team, Kritik und Kommunikation können eingeübt werden.

4.5 Lerntagebuch

Im folgenden Kapitel wird nun vorgeschlagen, wie man diese vorangehenden Themen anhand des Lerntagebuches im Schulalltag umsetzen kann.

Im Allgemeinen dient das Lerntagebuch der „Dokumentation von Lernwegen“. Es geht konkret darum, die Lösungswege und Lösungsideen festzuhalten und um konkrete Notizen zur eigenen Lernplanung und Lerngestaltung vornehmen zu können. Auch die Reflexion soll Platz im Buch haben. Es gibt mittlerweile viele Konzepte für Lerntagebücher, z.B. Das Entdecker- oder Forscherheft, das Sammelbuch oder das Reisetagebuch. Alle Konzepte verfolgen das gleiche Ziel. Sie wollen erreichen, dass die Gedanken der SuS während des Lösungsprozesses festgehalten und so zum Gegenstand der Kommunikation werden.

Nach Fabricius (2009) gibt es einige Punkte die man beim Kauf eines Lerntagebuches beachten sollte. Zum einen ist es von Vorteil wenn das Papier eine gewisse Dicke aufweist. Die Seiten sollten blanko sein, damit die Möglichkeit besteht, das Buch in allen Fächern einzusetzen und das Kind wird so angeregt die Seiten selbst einzuteilen. Ein fester Einband hilft beim täglichen Gebrauch als Schutz. Die Bücher sollen zum Austausch auf den Boden gelegt werden können und durch viele Kinderhände wandern. Auch die Haltbarkeit für Aufbewahrungszwecke seitens Eltern wird geschätzt.

Fabricius (2009) führt folgende Regeln für das Lerntagebuch auf:

- Beginne eine neue Aufgabe immer auf der nächsten Seite
- Versehe jede Spur mit dem richtigen Datum
- Klebe nun den Auftrag ein oder schreibe eine passende Überschrift zu deiner Aufgabe
- Halte Ordnung in deinem Lerntagebuch
- Gib dir Mühe bei der Gestaltung der Aufgaben
- Denke daran, wie du deine guten Ideen zeigen kannst (malen, zeichnen, schreiben...)

4.6 Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse

Die SuS lernen im Mathematikunterricht am besten durch viel Eigenaktivität und einer kritisch reflexiven Haltung. Mit Eigenaktivität ist das selbständige Erschliessen eines Inhaltes gemeint. Das Üben mit unzähligen Päckchenrechnungen provoziert keine Eigenaktivität, sondern automatisiert einen vorgegebenen Mechanismus. Eine offene dialogisch geprägte Kultur hilft den SuS, einen persönlichen Zugang zum Stoff zu finden und ermöglicht echte intrinsische Motivation. Ausserdem wird das Denken der SuS aufgezeigt und ermöglicht das Erkennen von Kompetenzen und neuen Zugängen, welche die Erwachsenen meist übersehen. Beim Übungsmaterial muss sich die Lehrperson bewusst sein inwiefern das Material einen Sachverhalt repräsentiert. Dabei sollte vor allem im Anfangsunterricht nicht voreilig auf die symbolische Ebene gegangen werden. Dieses Prinzip darf jedoch nicht überinterpretiert und als Dogma verstanden werden. Ein flexibler Umgang und die Anpassungen an SuS und den Stoff sind hier angebracht.

Sinnliche Erfahrungen sind der Ursprung von jeglichem Lernen. Die Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle für das räumliche Vorstellungsvermögen und das gesamte mathematische Lernen. Deshalb sollte man körperlich sinnliche Aneignung als fächerübergreifendes Lernprinzip betrachten. So können auch abstrakte Inhalte nachvollziehbar werden. Es ist wichtig, dass man SuS mit Diskrepanzen zwischen ihrer Wahrnehmung und ihrem Denken konfrontiert. Nur so ist eine schematische Anpassung möglich und die SuS erweitern ihre eigene Weltanschauung. Nach dem didaktischen Rechteck von Wittmann (1992) ist der zentrale Vorgang der Einführung, der Übung, dann der Anwendung und abschliessend der Erkundung relevant. Folgend soll noch einmal auf das Zitat von Zimmer verwiesen werden, welches ein zentraler Ansatz dieser Arbeit verkörpert: Je mehr unterschiedliche Formen der Darbietung des Lernstoffes angeboten werden, je mehr Kanäle der Wahrnehmung genutzt werden können, umso besser und langfristiger wird Wissen gespeichert, desto fester wird es verankert“ (Zimmer, 2005, S. 30 & 31).

Zusammenfassend kann man sagen dass ein guter, lehrreicher Unterricht unabhängig von vorgegebenen Lerninhalten und Büchern ist. Es ist viel wichtiger dass die SuS die Möglichkeit haben selbstständig zu werden, zu forschen und über ihr Handeln nachzudenken und sprechen zu können. Letzteres dient ausserdem der Planung der nächsten Lernschritte. So können die SuS ihr Wissen nachhaltig erweitern und anwenden. Der Unterricht sollte bei der Auseinandersetzung mit mathematischen Problemen Qualität vor Quantität berücksichtigen. Das setzt Mut und Weiterbildung seitens der Lehrperson voraus. Die SuS müssen selbstständig sein in ihrem Lernen oder dieses erwerben durch Handeln. Im Vordergrund sollen Modelle wie das Lerntagebuch (Fabricus, S. 2009) stehen, welche diese Art des Lernens unterstützen.

5 Methode

Es handelt sich bei dieser Masterarbeit um eine Entwicklungsarbeit mit einer empirischen Forschungsfrage. Das Forschungsdesign bildet eine theoretische Untersuchung, welche durch das Einbringen eigener Erkenntnisse ergänzt wird. Dadurch werden neue Daten generiert. Es handelt sich dabei um qualitative, nicht standardisierte Daten.

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben mit der das Produkt entwickelt und überprüft wird. Dabei wird auf die Forschungskonzeption, die Beschreibung der Durchführung, sowie die Datenanalyse und -aufarbeitung eingegangen.

5.1 Forschungskonzeption

5.1.1 Methodisches Vorgehen in Bezug auf die Fragestellungen

In diesem Kapitel wird die Forschungskonzeption beschrieben. Anhand der Fragestellungen werden verschiedene Forschungsmethoden angewandt:

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

1. Inwiefern hilft das Mathecamp den SuS ihre Einstellung zum Fach Mathematik zu verbessern?

Um diese Fragestellung zu klären, werden die SuS zu Beginn und am Ende des Lagers interviewt. Für die Interviews werden Leitfragen vorbereitet. Zu den Leitfragen werden Niveaus definiert, in denen die SuS antworten können. Die Antworten der SuS werden den Niveaus zugeteilt.

2. Inwiefern gelingt es den SuS ihre Mathekompetenz zu verbessern?

Um diesen Aspekt überprüfen zu können wird ein Screening vor und nach der Durchführung gemacht. Die Aussagen der SuS aus den Interviews über ihre eigene Kompetenzeinschätzung im Fach Mathematik werden ebenfalls berücksichtigt.

Inwiefern ist der Leitfaden "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Um diese Frage beantworten zu können, wird eine kommunikative Validierung mit der KLP und der SL durchgeführt. Zudem wird das Förderkonzept am Schluss durch einen Experten überprüft.

5.1.2 Ablauf des forschungsmethodischen Vorgehens

Um eine Auswahl bezüglich der Grundkompetenzen und grössten Schwierigkeiten der dritten und vierten Klasse zu erhalten, wird eine schriftliche Befragung mit offenen Fragen durchgeführt. Im Vorfeld soll ermittelt werden welche mathematischen Inhalte den SuS am meisten Schwierigkeiten bereiten. Den Themenbereichen werden Aufgaben zugeteilt welche sich für ein Lager eignen. Praktische und theoretische Erfahrungen fliessen in diese Planung mit ein.

Anschliessend wird mit dem Studium des Lehrplans des Kantons Solothurn, der Absprache mit der Klassenlehrperson und der Auswertung der Rückmeldungen die wichtigsten mathematische Inhalte der Grundkompetenzen für die Projektklasse ausgewählt.

Zugezogen wird ein Fachdidaktiker, der vorgängig die ausgewählten und geplanten Inhalte kritisch untersuchen soll.

Die Aufgaben werden einerseits theoretisch beleuchtet und andererseits mit eigenen Erfahrungen aus dem Unterricht ergänzt und miteinander verknüpft. Die gefilmten Interviews, welche die Einstellung der SuS gegenüber Mathematik zeigen, dienen als Illustration und der Forschung. Die Kommunikative Validierung mit der KLP und der SL dient zusammen mit der schriftlichen Befragung mit eher offenen Fragen mit einem Experten sowie der Screenings der Triangulation. Somit stellen diese Methoden nebst der Theorie und den eigenen Erfahrungen aus der Berufspraxis einen weiteren Messpunkt dar. Die Kommunikative Validierung und die schriftliche Befragung mit eher offenen Fragen sind qualitative Erhebungsmethoden.

Die Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven bezüglich der Beantwortung einer oder mehreren Forschungsfragen. Die Triangulation steht meistens in Verbindung von Beobachtung und Interview. Dazu werden aus drei Perspektiven Informationen gesammelt: Lehrperson (Interview), Schüler (Interview) und neutralen Dritten (Beobachtung) (Altrichter & Posch, 2007, S. 178). Durch diese Methodenkombination wird ermöglicht, ein tieferes Verständnis eines Sachverhaltes zu verwirklichen. Letztlich besteht das Ziel der Triangulation darin, zu konsistenten Forschungsergebnissen zu gelangen und der Analyse Breite und Tiefe zu verleihen. Die Triangulation kann als eine Prüfmethode angesehen werden, da sie hilft, Interpretationen von Ereignissen miteinander zu vergleichen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206).

5.1.3 Allgemeine Gütekriterien empirischer Untersuchungen

Das Kriterium der **Objektivität** (Altrichter & Posch 2007, S. 117) verlangt, dass zwei Beobachter desselben Phänomens dasselbe feststellen. Die Autoren stellen eine Seite der Beobachter dar und die Klassenlehrperson zusammen mit der Schulleitung die zweite Seite. Somit wird die Objektivität sichergestellt.

Das Kriterium der **Reliabilität** (Altrichter & Posch 2007, S. 117) verlangt, dass ein Forschungsprozess zu einem anderen Zeitpunkt zum selben Ergebnis führt. Es ist damit die Wiederholbarkeit einer wissenschaftlichen Messung gemeint. Ein Forschungsprozess wird reliabel genannt, wenn zwei Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen. Dies wird sichergestellt mit der zusätzlichen Rückmeldung des Fragebogens mit eher offenen Fragen des Experten.

Validität (Altrichter & Posch 2007, S. 117) ist wenn durch die verwendeten Methoden und die Gestaltung der gesamten Forschung tatsächlich das erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte. Dasselbe Phänomen wird durch unterschiedliche Forschungsprozesse (Kommunikative Validierung der Praktiker und Interview mit den SuS) untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen.

Mit **pragmatischen Kriterien** nach Altrichter & Posch (2007, S. 117) ist gemeint, dass die Forschung mit dem Unterricht und der beruflichen Situation einer Lehrperson praktisch und zeitökonomisch verträglich sind. Auf die Forschungspraxis bezogen bedeutet dies Forschungsinstrumente zu entwickeln, die leicht verständlich und handhabbar einzusetzen sind.

5.1.4 Grundsätze und Gütekriterien der Forschungsethik

In der Arbeit wird die Berücksichtigung folgender Gütekriterien und Grundsätze der Forschungsethik angestrebt: Informierte Einwilligung, Datenschutz und Objektivität beziehungsweise intersubjektive Nachvollziehbarkeit (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S. 31). Der Begriff „Objektivität“ umfasst die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person. Der Unterbegriff „Auswertungsobjektivität“ meint die Unabhängigkeit der Auswertung von der beurteilenden Person. Der zweite Unterbegriff „Interpretationsobjektivität“ liegt dann vor, wenn mehrere beurteilende Personen das gleiche Ergebnis gleich interpretieren (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 33).

Weitere qualitative Gütekriterien welche explizit verfolgt werden sind die **Gegenstandsangemessenheit** zur Sicherstellung, dass der Gegenstand in den theoretischen Ergebnissen erkennbar ist, **die Transparenz**, welche aufzeigt, wie der gesamte Prozess dokumentiert und dargelegt und wie die Daten ausgewertet und interpretiert werden. **Die Intersubjektivität** geht davon aus, dass ein komplexerer Sachverhalt für mehrere Betrachter gleichermaßen erkennbar und nachvollziehbar ist und

stellt sicher, dass die Auswertung der qualitativen Daten und die interpretatorischen Schlüsse plausibel aufgezeigt werden. **Die Relevanz** der Zusammenarbeit in Gruppen im Rahmen qualitativen Forschens wird deutlich, insofern es darum geht, eine konsensuelle Validierung (mehrere Personen können sich auf Glaubwürdigkeit und Bedeutung des vorliegenden Datenmaterials einigen) oder eine Intersubjektivität herzustellen. Die Diskussion der Ergebnisse mit den Teilnehmenden wird kommunikative Validierung genannt.

Des Weiteren ist für die Qualität der Arbeit zentral, dass im Rahmen der verschiedenen Rückmeldungen zu versucht wird, getätigte Beobachtungen und Interpretationen zu trennen. Die Beobachtungen geschehen in Form der teilnehmenden Beobachtung. „Teilnehmende Beobachtung ist eine Feldstrategie, die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Interviews mit Interviewpartnern und Informanten, direkte Teilnahme und Beobachtung sowie Introspektion (Selbstbeobachtung) kombiniert“ (Flick, 2005, S. 206). Die Beobachtung soll dabei einem bestimmten Forschungszweck dienen, systematisch geplant und aufgezeichnet sowie wiederholten Kontrollen bezüglich der Gültigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit unterworfen werden. Die Beobachtung wird von der Lehrperson vorgenommen und stellt sich in einer offenen Form dar (vgl. Schnell, Hill & Esser, 2005, S. 390-391). Die Vorteile dieser Methode bestehen aus folgenden Elementen: Der Beobachter befindet sich nicht passivregistrierend ausserhalb des Gegenstandsbereiches, sondern nimmt aktiv am Geschehen, eingebunden in die soziale Situation, teil. Die teilnehmende Beobachtung als qualitative Technik zeichnet sich zudem durch eine offene Grundhaltung aus.

5.2 Interviews

Die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik wird anhand eines Interviews erhoben. Dabei werden fünf Niveaus mit je fünf Merkmalen (I - V) definiert.

1. Niveau = stark positive Einstellung
 - I. Mathematik ist etwas Gutes.
 - II. Hat eine klare Vorstellung, was Mathematik bedeutet/ Mathematik ist greifbar.
 - III. Erachtet Mathematik generell als wichtig und nützlich, auch für das zukünftige Leben.
 - IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als stark ein.
 - V. Mathematik löst durchgehend positive Gefühle aus.
2. Niveau = positive Einstellung
 - I. Mathematik ist etwas Gutes.
 - II. Hat eine ungefähre Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik kann beschrieben werden.
 - III. Erachtet Mathematik als wichtig und nützlich in der Schule und im Alltag.
 - IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als gut ein.
 - V. Mathematik löst mehrheitlich positive Gefühle aus.
3. Niveau = neutrale Einstellung
 - I. Mathematik ist weder gut noch schlecht.
 - II. Hat eine minimale Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird in wenigen Worten beschrieben.
 - III. Erachtet Mathematik im Rahmen der Schule als wichtig.
 - IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als durchschnittlich ein.
 - V. Mathematik löst keine speziellen Gefühle aus.
4. Niveau = negative Einstellung
 - I. Mathematik ist etwas Schlechtes.
 - II. Hat eine keine Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird nur karg umschrieben.
 - III. Mathematik als schulisches Pflichtfach ohne nennenswerte Wichtigkeit.
 - IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als schlecht ein.
 - V. Mathematik löst eher negative Gefühle aus.
5. Niveau = stark negative Einstellung
 - I. Mathematik ist etwas Schlechtes.
 - II. Hat eine ungewisse Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird als etwas Unbegreifliches erklärt.
 - III. Mathematik als unangenehmes Laster.
 - IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als sehr schlecht ein.
 - V. Mathematik löst ausschliesslich negative Gefühle aus.

Die fünf Merkmale von jedem Niveau haben jeweils einen Bezug zu den fünf gestellten Fragen, welche die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik erörtern sollen:

1. Was ist Mathematik für dich?
2. Was bedeutet Mathematik für dich?
 - a. Wie würdest du Mathematik beschreiben?
3. Wie wichtig ist Mathematik für dich?
4. Wie gut schätzt du deine Fähigkeiten in Bezug auf die Mathematik ein?
5. Welche Gefühle kann Mathematik bei dir auslösen?
 - a. Wann löst Mathematik Zufriedenheit und Freude bei dir aus?
 - b. Wann löst Mathematik Stress oder Angst bei dir aus?

Dabei bezieht sich jeweils das erste Merkmal (I) auf die erste Frage, das zweite Merkmal (II) auf die zweite Frage usw. bis Merkmal fünf (V) welches sich auf die fünfte Frage bezieht. Je nachdem welche Merkmale die Antworten der SuS aufweisen, werden sie in das entsprechende Niveau eingeteilt. Für die Einteilung werden insgesamt 25 Indikatoren beschrieben, welche als Zuteilungskriterium gelten.

Alle SuS werden zu Beginn des Lagers und zum Schluss des Lagers einmal interviewt. Die Durchführung der Interviews wird auf Video aufgezeichnet. Die Zuweisung der Antworten zu den Niveaus wird laufend protokolliert. Unklare Zuweisungen können anschliessend anhand der Videoaufnahme genauer analysiert werden.

Die erhaltenen Daten werden aus 21 Antwortprotokollen der SuS bestehen. Darin wird ersichtlich sein, zu welchem Niveau die Antworten der SuS auf die fünf Fragen einzustufen sind.

5.3 Screening

Um eine Veränderung der mathematischen Kompetenzen feststellen zu können, wird ein Screening mit den SuS vor und nach dem Lager durchgeführt. Das Screening enthält ausgesuchte Aufgaben vom MKT 3 (Meyer 2014) und wurde mit zusätzlichen Aufgaben ergänzt, welche sich auf die Themen beziehen, die im Lager behandelt werden. Dabei sind folgende Bereiche abgedeckt:

- Grundrechenarten (4 P)
- Grösser / Kleiner (2 P)
- Stellenwertsystem (2 P)
- Fläche berechnen (4 P)
- **Sachaufgaben (10 P)**
- **Grössen im Alltag (4 P)**
- **Kochen (6 P)**
- Grössen (4 P)
- **Schätzen (6 P)**
- **Mathematik in Spielen (6 P)**

Die Punkteverteilung wurde so vorgenommen, dass insgesamt bei allen anwendungs- und alltagsbezogene Aufgaben im Test (oben fett hervorgehoben) doppelt so viele Punkte zu holen waren wie bei allen Aufgaben, wo Fertigkeiten isoliert überprüft wurden.

Das Screening wird einmal vor und einmal nach dem Lager durchgeführt. Die dadurch generierten Daten sind die Punkte, welche die SuS bei den Aufgaben erreicht haben. Wenn die SuS in gewissen Aufgabenbereichen eine bessere Punktzahl erreichen als vor dem Lager, ist dies als Kompetenzzuwachs in den betroffenen Bereichen zu deuten.

5.4 Kommunikative Validierung KLP / SL

Drei Tage nach der Durchführung des Lagers wird die kommunikative Validierung mit der KLP und der SL anhand folgender Leitfragen durchgeführt.

- Wie schätzt ihr die Umsetzbarkeit von Knackmath generell ein?
 - Was sind wichtige Voraussetzungen für ein Gelingen?
 - Worauf bei der Planung geachtet werden?
 - Welche Lernvoraussetzungen müssen die Kinder mitbringen?

- Wie bewertet ihr die ausgewählten Inhalte?
 - Sind diese exemplarisch?
 - Sind sie für die Kinder subjektiv bedeutsam?
 - Können sie in den integrativen Unterricht angebunden werden?
 - Sind sie individualisierbar und differenzierbar?

- Wie stuft ihr die mathematische Relevanz der Aufgaben ein?
 - Sind sie auch für Kinder mit Förderbedarf angemessen und verständlich?
 - Gibt es bei der Herangehensweisen der Kinder mit Förderbedarf Unterschiede zu den anderen Kindern?

- Was habt ihr während des Lernblocks bei den Kindern beobachten können? In Bezug auf...
 - die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten
 - die Tiefe der Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten
 - den Lernerfolg der Kinder
 - die Bedeutsamkeit für die Kinder
 - das Engagement der Kinder
 - die Motivation für die Aufgabe
 - das Verständnis der Aufgabenstellung
 - die Verwendung des Lerntagebuchs
 - wurde das Lerntagebuch von allen SuS benutzt?
 - ist diese Methode angemessen für SuS dieser Stufe?

- Wie schätzt ihr die Kooperation in Bezug auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit ein?
- Gibt es wichtige Punkte die wir nicht beachtet haben?
- Gibt es offene Fragen die zu beantworten sind?

Die erhaltenen Daten bestehen aus einer Audioaufnahme der Einschätzung der KLP die in die gesamte Durchführung involviert war und der SL, welche am letzten Tag des Lagers einen Besuch machte. Anhand der Einschätzungen der zwei Fachpersonen aus der Praxis, kann eine Aussage über die Praxistauglichkeit des Förderkonzepts gemacht werden. Im Idealfall können aus der kommunikativen Validierung wichtige Gelingensbedingungen abgeleitet werden welche bei der Überarbeitung des Produkts berücksichtigt werden können.

5.5 Überprüfung durch einen Experten

Nach der Durchführung wird der Leitfaden für das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" überarbeitet und ergänzt. Der fertige Leitfaden wird durch einen Experten überprüft. Dabei handelt es sich um Peter Singer (siehe Kapitel 3.21 und 3.4 bei Ausgangslage und Entwicklungsbedarf). Die Untersuchung soll sich vor allem auf die Überprüfung der Praxistauglichkeit konzentrieren. Die Überprüfung und Rückmeldung erfolgt schriftlich. Zur Strukturierung dienen folgende Leitfragen:

- Beschreibe deinen Eindruck zum erhaltenen Leitfaden.
- Was findest du daran gut und wo siehst du Entwicklungsbedarf. Konkret: Was könnte noch verbessert werden?
- Wie ist die Umsetzbarkeit im schulischen Alltag deiner Meinung nach? Gibt es Einschränkungen oder Ressourcen?
- Kann der Leitfaden nur in einem Lager angewendet werden oder besteht auch die Möglichkeit diesen in den Schulalltag zu integrieren?
- Wenn du noch unterrichten würdest, würdest du diesen Leitfaden lesen und ihn im Unterricht integrieren? Begründe bitte deine Antwort kurz.
- Gibt es Argumente die gegen den Leitfaden sprechen?
- Kann der Leitfaden von allen Lehrpersonen angewendet werden? Braucht es besondere Voraussetzungen oder Einstellungen seitens der Lehrer?
- Gibt es Einschränkungen oder Voraussetzungen für die Durchführungen seitens der SuS?
- Kinder mit speziellem Förderbedarf: Können diese genau gleich mitmachen oder gibt es deiner Meinung nach Einschränkungen?
- Was kannst du zur heilpädagogischen Relevanz des Leitfadens /Projektes sagen?
- Beim Erstgespräch hast du die Aussage gemacht dass man mit den Kindern über Mathematik sprechen soll damit sie begreifen können und wir ihre Schritte verstehen. Kannst du in unseren Aufgaben erkennen, dass uns das wichtig ist?

Die erhaltenen Daten werden aus der schriftlichen Rückmeldung von Peter Singer zum Förderkonzept bestehen.

5.6 Beschreibung der Durchführung

In diesem Kapitel wird die Durchführung der Entwicklung des Förderkonzepts "Knackmath, Mathe mal anders!" beschrieben. Zudem wird beschrieben wie die Forschungsarbeit durchgeführt wurde. Die Beschreibung der Durchführung ist in die drei Teile Entwicklung, Durchführung und Überarbeitung gegliedert.

5.6.1 Entwicklung

Um die Themenbereiche des Förderkonzepts eingrenzen zu können, wurde der Fragebogen der Klassenlehrperson verwendet welche das Projekt mit uns durchführte. Daraus resultierten folgende Themenbereiche, bei denen ein Förderbedarf auszuweisen war: Zahlbedeutung, Grössen im Alltag, Sachaufgaben und Grössen.

Die Planung der Durchführung wurde in sogenannten "Blöcken" vorgenommen. Jeder Block beinhaltete eine oder mehrere Aufgabenstellungen zu einem der oben erwähnten Themen. Die Blockinhalte basieren auf eigenen Überlegungen und lehnen sich an die Arbeitsmethoden an, welche in der Theorie erörtert wurden. Die Überlegungen zur Strukturierung und Durchführung des Lagers wurden im Sinne einer rollenden, flexiblen und groben Planung vorgenommen.

Die Planung wurde mehrere Male überarbeitet. Die Grundstruktur wurde mit Peter Singer während dem Interview thematisiert und angepasst. In enger Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson wurde das Konzept noch einmal überprüft und angepasst.

Die Vorbereitungen für das Lager bestanden aus einer Rekognoszierung des Lagerhauses mit Umgebung, der Einführen der Lerntagebücher, einem Informationsabend für die Eltern, sowie einer Doppellektion mit der Klasse bei der sich die SuS mit Berechnungen zu der Hinreise auseinandersetzten.

Auf organisatorische Details soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.

5.6.2 Durchführung

Die Durchführung fand anhand der groben Planung statt. Die zeitlichen Abläufe wurden dem Lerntempo der Kinder angepasst. Es wurde festgestellt, dass sich die SuS viel länger als erwartet mit den Aufgabenstellungen auseinandersetzen konnten. Beinahe alle Einheiten die mit weniger als einer Stunde Zeitaufwand geplant wurden, sind im Lager auf zwei Stunden erweitert worden. Dadurch konnten nicht alle geplanten Blöcke durchgeführt werden.

Die SuS sprachen sehr auf die gewählten Arbeitsmethoden an. Es gab mathematische Auseinandersetzungen auf jedem Niveau. Die Begleitung der Lernprozesse der Kinder war die Hauptaufgabe der

Lehrpersonen. Blöcke, die anfangs nicht funktionierten, waren Anlass für einen kurzen reflexiven Austausch. Die diskutierten Handlungsalternativen wurden sofort ausprobiert. Somit wurden nebst den vielen Erkenntnissen von Seiten der SuS auch viele Erkenntnisse von Seiten der Lehrpersonen gemacht.

Die Analyse der Einstellung der SuS zur Mathematik wurde wie geplant durchgeführt. Bei der zweiten Befragung wurden die SuS teilweise im Lagerhaus oder während der Heimreise interviewt. Dabei sind vor allem bei den Aufnahmen während der Heimreise Störgeräusche zu hören. Die Interviews konnten in einem Café, im Zug und auf dem Schiff noch abgeschlossen werden. Bei der zweiten Durchführung wurden noch zusätzliche Interviewfragen gestellt.

Die SL vom involvierten Schulhaus kam am Donnerstag als externe Beobachterin in das Schullager. Peter Singer wäre ebenfalls gerne gekommen an diesem Tag. Seine Beobachtungen und Einschätzungen zur Durchführung und Umsetzung wären ebenfalls für eine Auswertung anhand einer kommunikativen Validierung geplant gewesen. Er musste den Besuch jedoch krankheitsbedingt absagen. Die Auswertung wurde entsprechend angepasst und Peter Singer mehr in die Reflexion des Leitfadens miteingebunden.

5.6.3 Auswertung und Fertigstellung des Produkts

Drei Tage nach dem Lager fand die kommunikative Validierung zur Überprüfung der Praxistauglichkeit statt. Die beteiligten Personen waren die Schulleiterin der Vorstadtschule und die Klassenlehrperson der 3. Klasse desselben Schulhauses.

Die Klassenlehrerin hatte die Möglichkeit, das ganze Lager zu evaluieren, die Schulleiterin besuchte das Lager an einem Tag und konnte hauptsächlich Fragen beantworten zu diesem Besuchstag. Das Gespräch wurde mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen. Geleitet wurde das Interview von Jasmine Blaser, Joshua Distel ergänzte und notierte wichtige Aussagen. Das Interview dauerte 1 Stunde und 30 Minuten. Es wurde als ein offenes Gespräch über die Praxistauglichkeit durchgeführt.

Anhand der neuen Erkenntnisse aus der Durchführung wurde der Leitfaden für "Knackmath, Mathe mal anders!" ausgearbeitet und die Ergebnisse evaluiert und überprüft. Dabei flossen bereits Erkenntnisse ein, welche während der Datenerhebung gemacht wurden. Der fertige Leitfaden wurde zur Überprüfung Peter Singer zugestellt. Anhand eines Fragebogens, welcher in den Grundzügen der durchgeführten kommunikativen Validierung ähnelt, überprüfte er das entstandene Produkt und gab eine schriftliche Rückmeldung zu "Knackmath, Mathe mal anders!".

Die Datenaufbereitung, -auswertung und -interpretation wurde als fortlaufender Prozess parallel zum Erstellen des Leitfadens, der kommunikativen Validierung und der Expertenrückmeldung vorgenommen. Das Schreiben der Masterarbeit fand ebenfalls als fortlaufenden Prozess seit dem Beginn des Projekts im Sommer 2014 statt.

5.7 Datenanalyse und Datenaufarbeitung

Folgend werden die angewendeten Methoden für die Datenanalyse und die Datenaufarbeitung genau beschrieben.

5.7.1 Interviews

Die Datenerhebung der Interviews ergab eine Aussage darüber, auf welches Niveau sich die Antworten der fünf Fragen bezogen. Nun wurde in einer Excel-Tabelle bei jedem der SuS eingetragen bei welcher Fragestellung er welches Niveau erreichte. Die Niveaus wurden dabei mit den Zahlen von 1 (stark positiv) bis 5 (stark negativ) gekennzeichnet. Die Fragen wurden mit römischen Zahlen von eins bis fünf dargestellt. Anschliessend wurden die Niveaupunkte für das Total zusammengezählt. Um dies zu veranschaulichen wird ein Bsp. mit einem Kind fiktiv durchgespielt, dessen Antwortschema in Bezug auf die Verbesserung der Einstellung dem Idealfall entspricht. Also von stark negativer Einstellung zu einer stark positiven Einstellung zum Fach Mathematik:

Das Kind x würde zu Beginn des Lagers alle Fragen (römisch eins bis fünf) so beantworten, dass jede Antwort Niveau 5 erhält, also stark negativ. Das würde ein Total von 25 ergeben. Nach dem Lager würde dasselbe Kind jede Frage so beantworten, dass jede Antwort dem Niveau 1 entspricht, also stark positiv. In der Tabelle würde dies wie folgt aussehen:

Abbildung 5: Tabelle Bsp. Kind x

1 = stark positiv / 5 = stark negativ		Neu					Total	Alt					Total
		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	
Testdaten	Kind x	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	25

Für das Total sind Werte von 5 bis 25 möglich. 25 bedeutet, dass die Einstellung maximal negativ ist und 5 bedeutet, dass die Einstellung maximal positiv ist. Anhand dieser Totalwerte wird nun erneut eine Einstufung des Kindes x vorgenommen. Die Einstufung erfolgt anhand von fünf Referenzwerten für jedes Niveau. Für die Berechnung der Referenzwerte wurde davon ausgegangen, dass ein Niveau dreimal zutreffen muss und maximal zwei Mal ein Niveau höher oder tiefer sein darf damit es zum tragen kommt. Dadurch ergeben sich für die Niveaus folgende Wertbereiche:

Abbildung 6: Tabelle für Wertebereiche

Niveau	tiefst möglicher Wert	höchst möglicher Wert	zutreffende Werte	Referenzwert
1	$5 * 1 = 5$	$3 * 1 + 2 * 2 = 7$	5, 6, 7	7
2	$2 * 1 + 3 * 2 = 8$	$3 * 2 + 2 * 3 = 12$	8, 9, 10, 12	12
3	$2 * 2 + 3 * 3 = 13$	$3 * 3 + 2 * 4 = 17$	13, 14, 15, 16, 17	17
4	$2 * 3 + 3 * 4 = 18$	$3 * 4 + 2 * 5 = 22$	18, 19, 20, 21, 22	22
5	$2 * 4 + 3 * 5 = 23$	$5 * 5 = 25$	23, 24, 25	25

Entspricht das Total dem Referenzwert eines Niveaus oder wird dieser unterschritten, wird das Kind in dieses Niveau eingestuft.

Kind x hätte also eine stark negative Einstellung zu Beginn des Lagers und bei der zweiten Befragung einen Totalwert von 5, was dem Niveau 1 entspricht, also stark positiv. Anhand eines Vergleichs des alten und neuen Niveaus kann eine Aussage darüber gemacht werden, ob und wie sich die Einstellung zur Mathematik bei den 21 SuS während dem Lager verändert hat.

5.7.2 Screening

Das Ergebnis der Datenerhebung mit dem Screening ist eine Liste mit den erreichten Punkten der SuS. Für die Auswertung wurden die Werte in eine Excel-Tabelle eingetragen. Die eingetragenen Werte sind die mögliche Maximalpunktzahl der Aufgabe, die erreichte Punktzahl bei der Aufgabe in der ersten Durchführung vor dem Lager (Punkte 1) und die erreichte Punktzahl bei der Aufgabe in der zweiten Durchführung nach dem Lager (Punkte 2). Auf der rechten Seite befindet sich ein Bsp. in Tabellenform, welches die genannten Werte von vier Kindern bei der Aufgabe zu den Grundrechenarten darstellt. Für die Auswertung wird drei Fragestellungen nachgegangen.

Abbildung 7: Tabelle Bsp. Screening Auswertung vor und nach dem Lager

	Grundrechenarten		
	Grundrechenarten mögliche Punkte	Grundrechenarten erreichte Punkte 1	Grundrechenarten erreichte Punkte 2
Kind 1	4	2	3
Kind 2	4	2.5	1
Kind 3	4	4	2.5
Kind 4	4	1.5	1.5

Erste Fragestellung: Wie viele Punkte wurden pro Aufgabe vor und nach dem Lager von der gesamten Klasse erreicht?

Bei der ersten Fragestellung geht es darum herauszufinden wie stark die Veränderungen der mathematischen Kompetenzen gesamthaft ist. Um die erste Fragestellung beantworten zu können, werden die Punkte 1 welche die SuS bei einer Aufgabe erreichten zusammengerechnet.

Daraus ergeben sich die total erreichten Punkte der Klasse bei der ersten Aufgabe in der ersten Durchführung. Anschliessend wird dasselbe mit den Punkten 2 gemacht, woraus sich die total erreichten Punkte der Klasse bei der ersten Aufgabe bei der zweiten Durchführung ergeben. Diese zwei Werte sagen also aus, wie viele Punkte die Klasse vor und nach dem Lager bei jeder Aufgabe erreicht hat. Durch einen Vergleich dieser zwei Werte kann beantwortet werden, wie sich die Kompetenzen der gesamten Klasse im Verlauf des Lagers verändert haben. Mehr Punkte bedeutet, dass eine Verbesserung in diesem Bereich vorliegt, weniger Punkte ist als eine Verschlechterung zu deuten. Gleich viele Punkte bedeutet, dass keine Veränderungen der Kompetenzen in diesem Bereich vorliegen.

Zweite Fragestellung: Wie viele SuS haben sich in den zwei Durchläufen verschlechtert, verbessert oder sind gleich geblieben?

Abbildung 8: Tabelle Veränderung der Kompetenz

Bei der zweiten Fragestellung geht darum herauszufinden, wie sich die gesamthafte Veränderung der mathematischen Kompetenzen in Bezug auf die einzelnen SuS zusammensetzt. Bei dieser Fragestellung wird untersucht, ob die Differenz der erreichten Punkte von den einzelnen SuS bei einer Aufgabe negativ, positiv oder null ist. Dies wird anschliessend in einer zusätzlichen Spalte bei jeder Aufgabe mit den Symbolen "+", "-" und "=" angezeigt. Anschliessend wurde bei jeder Aufgabe berechnet, wie viele der SuS sich verbessert haben, verschlechtert haben oder gleich geblieben sind. Diese Werte können anschliessend mit den Werten der ersten Fragestellung in Bezug gesetzt werden. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, ob das Förderkonzept bei den einzelnen SuS stark oder schwach wirkte, oder ob das Förderkonzept bei vielen SuS stark oder schwach wirkte.

	Grundrechenarten			
	Grundrechenarten mögliche Punkte	Grundrechenarten erreichte Punkte 1	Grundrechenarten erreichte Punkte 2	
Kind 1	4	2	3	+
Kind 2	4	2.5	1	-
Kind 3	4	4	2.5	-
Kind 4	4	1.5	1.5	=

Dritte Fragestellung: Wie sieht die prozentuale Veränderung der von der ganzen Klasse erreichten Punkte pro Aufgabe aus?

Die dritte Fragestellung setzt an die erste Fragestellung an. Es geht darum herauszufinden, wie stark die Veränderung der mathematischen Kompetenzen in den einzelnen Aufgabenbereichen ist. Bei der dritten Fragestellung werden die Differenzen der Totalwerte bei jeder Aufgabenstellung berechnet und prozentual zu der maximalen Punktzahl dargestellt. Dies wurde wie folgt berechnet:

$$48 : 100 * (\text{Total Punkte 2} - \text{Total Punkte 1})$$

Durch den Vergleich der Prozentwerte kann eine Aussage darüber gemacht werden, wie stark die Veränderung der mathematischen Kompetenzen in Bezug auf die einzelnen Bereiche sind. Also wie stark das Förderkonzept in welchen Bereichen auf die ganze Klasse wirkte.

5.8 Kommunikative Validierung Klassenlehrerin und Schulleiterin

Die erhaltenen Daten aus der kommunikativen Validierung bestehen aus einer Audioaufnahme des Gesprächs. Das Gespräch wird anhand der Aufnahme wörtlich transkribiert. Anschliessend werden anhand der Datenanalyse nach Altrichter & Posch (2007, S. 185) verschiedene "Einzelprozesse" (vgl. ebd.) aufbereitet.

Daten lesen: Das transkribierte Gespräch wurde gelesen um sich über die verfügbaren Informationen Klarheit zu verschaffen.

Daten reduzieren: Die Aussagen, welche Informationen in Bezug auf die Fragestellung oder weitere wichtige Anhaltspunkte liefern, wurden mit einem grünen Rahmen markiert.

Daten explizieren: Diese markierten Daten wurden in Bezug auf die Bedeutung der Einzelaussagen im Kontext untersucht und die vorliegenden Informationen damit bewusst gemacht.

Strukturieren und kodieren: Den markierten Teilen wurden darauf Begriffe zugeordnet, indem die Aussagen der Personen verschiedener Kategorien zugeordnet wurden um eine geordnete und interpretierte Struktur zu erhalten.

Interpretation und Analyseprozess überprüfen: Für die Auswertung wurden Zusammenhänge aufgebaut und überprüft, inwieweit die geprüften Daten die gewünschten Informationen enthalten. Die wichtigsten Aussagen wurden zusammengeführt, interpretiert und notiert.

5.9 Überprüfung durch einen Experten

Der fertiggestellte Leitfaden wurde mit der schriftlichen Befragung mit eher offenen Fragen per Mail an Peter Singer geschickt. Dieser beantwortete die Fragen direkt in das Dokument und schickte es zurück. Diese Aussagen wurden anhand der Fragestellung evaluiert, dokumentiert und kommentiert.

6 Ergebnisse aus der Forschung

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Forschung anhand der Fragestellung beschrieben, dargestellt und kommentiert.

6.1 Interviews

Anhand der Auswertung wurde festgestellt, dass bei 10 von 21 SuS keine Veränderung der Einstellung feststellbar war. Bei 10 SuS konnte eine verbesserte Einstellung festgestellt werden. Neun SuS davon haben sich um ein Niveau verbessert, ein Kind sogar um zwei. Bei einem Schüler konnte eine Verschlechterung der Einstellung zu Mathematik festgestellt werden. Das Förderkonzept zeigte bei 52 % der SuS die erwünschte Wirkung (N = 21). Die folgende grafische Darstellung zeigt die Anzahl erreichte Niveaus vor und nach dem Lager.

Abbildung 9: Grafik zur Einstellung der SuS

Bei diesem Diagramm fällt auf, dass vor dem Lager eine positive Einstellung (Niveau 2) zu Mathematik dominierte (12 SuS). Die neutrale Einstellung war am zweitstärksten vertreten (6 SuS). Nach der Durchführung des Förderkonzeptes ist wieder das Niveau 2 am Stärksten, nun aber das Niveau 1 am Zweitstärksten vertreten. Auf die gesamte Klasse bezogen hat sich die Einstellung von eher neutral bis positiv zu positiv und sehr positiv verändert.

Abbildung 10: Veränderung der Einstellung

Auf die einzelnen SuS und die Ausgangslage bezogen sieht das Ergebnis folgendermassen aus: Auf der Abbildung rechts (Abb. 10) kann man erkennen, dass sich vor allem die Einstellung der SuS verbessert hat, welche neutral oder positiv war. Die Einstellung der SuS welche bereits eine positive Einstellung hatten, zeigten mehrheitlich keine Veränderung.

In Bezug auf die Fragestellungen können folgende Aussagen gemacht werden:

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

Unter den gegebenen Umständen zeigte das Konzept eine Wirksamkeit bei 50 % der SuS.

Inwiefern hilft "Knackmath, Mathe mal anders!" den SuS ihre Einstellung zum Fach Mathematik zu verbessern?

Anhand der folgenden fünf Aspekte konnte vor allem eine Verbesserung der Einstellung bei SuS mit einer neutralen oder negativen Einstellung beobachtet werden. Bei rund zwei Drittel der SuS, welche bereits eine positive Einstellung hatten veränderte sich diese auch nicht.

1. Generelle Einstellung zum Fach (gut/schlecht)
2. Klarheit der Vorstellung was Mathematik bedeutet
3. Wichtigkeit der Mathematik
4. Die eigene Kompetenzeinschätzung im Fach
5. Gefühle, welche Mathematik auslöst

SuS	Veränderung	Ausgangslage
w	2	-
m	1	+
m	1	n
m	1	+
w	1	n
w	1	-
m	1	+
m	1	+
m	1	n
w	1	n
m	0	+
w	0	n
w	0	+
w	0	+
m	0	+
m	0	+
m	0	++
m	0	+
m	0	+
w	0	+
m	-1	n

Inwiefern gelingt es den SuS ihre Mathekompetenz zu verbessern?

38 % der SuS schätzten ihre Kompetenz im Fach Mathematik besser ein als zuvor. 57 % der SuS schätzten ihre Kompetenz im Fach Mathematik gleich ein wie vor dem Lager. 5 % schätzten ihre Kompetenz als schlechter ein. (N = 21)

Inwiefern ist der Leitfaden "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Aus den erhobenen Daten kann keine fundierte Antwort zu dieser Frage gemacht werden. Anhand der Aussagen der SuS in den Interviews, kann höchstens eine Einschätzung von Seiten der Autoren gemacht werden. Diese lautet wie folgt: *Viele SuS betonten, dass sie es "cool" oder "schön" fanden, im Rahmen eines Lagers und dem Lerntagebuch Mathematik zu betreiben. Es gab keine genaueren Aussagen der SuS, ob das Konzept umsetzbar ist oder nicht.*

In Bezug auf die Hypothese lässt sich somit folgende Aussage machen: (Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar), **fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.**

Aus der Sicht der SuS kann keine fundierte Aussage über die Umsetzbarkeit des Förderkonzepts gemacht werden. Dieser Teil der Hypothese wird anhand der kommunikativen Validierung genauer überprüft. Aus der Sicht der SuS fördert "Knackmath, Mathe mal anders!" die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.

6.2 Screening

Die Ergebnisse der Auswertung in Bezug auf das Screening wurden anhand der drei Fragestellungen, welche in der Datenanalyse definiert wurden, vorgenommen. An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die SuS das erste Screening vor den Frühlingsferien machten, anschliessend zwei Wochen Ferien hatten und dann direkt das Förderkonzept im Lager durchgeführt wurde. Drei Tage nach der Lagerwoche wurde das identische Screening noch einmal durchgeführt.

Erste Fragestellung: Wie viele Punkte wurden pro Aufgabe vor und nach dem Lager von der gesamten Klasse erreicht?

Auf der folgenden Grafik ist dargestellt, wie viele Punkte pro Aufgabe vor und nach dem Lager von allen SuS erreicht wurden. Dabei ist zu erkennen, dass sich die gesamte Klasse in allen Aufgaben mit Ausnahme der Grundrechenarten verbessert hat. Das bedeutet, dass sich die Klasse durchschnittlich um rund 14 % (6.7 Punkte) pro Aufgabe verbessert hat. Dies ist als Kompetenzzuwachs auf Klassenebene zu deuten.

Abbildung 11: Grafik total erreichte Punkte pro Aufgabe

Zweite Fragestellung: Wie viele SuS haben sich in den zwei Durchläufen verschlechtert, verbessert oder sind gleich geblieben? Diese Grafik zeigt, wie sich der Kompetenzzuwachs der ganzen Klasse auf die Veränderung der Kompetenzen der einzelnen SuS verteilt.

Abbildung 12 ; Veränderung der Kompetenzen

Bei den meisten SuS blieb bei den meisten Aufgaben die erreichte Punktzahl gleich. Bei den Grundrechenarten haben sich am meisten SuS verbessert und bei den Sachaufgaben verschlechterten sich die SuS am Meisten. Bei den Aufgaben Grössen, Grundrechenarten, Sachaufgaben und Schätzen gab es die meisten Verbesserungen. Wobei bei den Sachaufgaben, den Grundrechenarten, bei Grösser/Kleiner und Grössen im Alltag die meisten Verschlechterungen vorkamen.

Bei den Grundrechenarten und den Sachaufgaben gab es also die stärksten Veränderungen. Bei den Sachaufgaben tendenziell negativ und bei den Grundrechenarten tendenziell positiv. Wenn man alle SuS einbezieht lassen sich anhand der Auswertung des Screenings folgende Aussagen machen:

- **Das Förderkonzept half in den Bereichen Grössen, Schätzen und Mathe im Spiel den meisten SuS sich zu verbessern.**
- **In den Bereichen Flächen, Grössen im Alltag, Kochen und Stellenwertsystem half das Förderkonzept den meisten SuS auf ihrem Niveau zu bleiben** oder die Anzahl Verbesserungen und Verschlechterungen waren etwa gleich.
- Im Bereich Sachrechnen haben sich die SuS vor allem verschlechtert. Bei den Grundrechenarten half das Förderkonzept mehr SuS sich zu verbessern als zu verschlechtern, dabei blieben nur wenige SuS auf dem gleichen Niveau.

Bei der folgenden dritten Fragestellung können diese Erkenntnisse noch einmal in Bezug auf die gesamte Veränderung in den einzelnen Bereichen verglichen werden.

Dritte Fragestellung: Wie sieht die prozentuale Veränderung der von der ganzen Klasse erreichten Punkte pro Aufgabe aus?

Die folgende Darstellung zeigt die prozentuale Veränderung pro Bereich in Bezug auf die maximal zu erreichende Punktzahl.

Abbildung 13: Prozentuale Veränderung der erreichten Punkte

Die stärkste Wirkung zeigte das Förderkonzept in den Bereichen Kochen (+ 7.2 %), Schätzen (+ 6.2 %) und Mathe im Spiel (+ 5.8 %). Ein starker Kompetenzzuwachs ist auch in den Bereichen Sachaufgaben (+ 4.3 %) und Grössen (+ 4.3 %) zu verzeichnen. Ein negativer Kompetenzzuwachs ist im Bereich Grösser / Kleiner zu erkennen (- 2%).

In Bezug auf die Erkenntnisse der zweiten Fragestellung lassen sich folgende Schlüsse für die einzelnen Bereiche ziehen:

Im Bereich der **Grundrechenarten** hat sich die mathematische Kompetenz der SuS zwischen den zwei Durchführungen des Screenings um 1.7 % verbessert wobei sich viele SuS verbessert und verschlechtert haben.

Im Bereich **Grösser/ Kleiner** hat sich die mathematische Kompetenz der SuS zwischen den zwei Durchführungen des Screenings um 2 % verschlechtert, wobei die meisten SuS gleich viele Punkte erreichten, sich jedoch das Dreifache der SuS verschlechterten.

Im Bereich **Stellenwertsystem** gab es eine Veränderung um 1 % wobei mehr als zwei Drittel der SuS auf dem gleichen Niveau blieben.

Im Bereich **Flächen berechnen** sieht es bei einem Kompetenzzuwachs von 1.9 % und nur wenigen Verbesserungen und Verschlechterungen etwa ähnlich aus. Die Veränderung der Verbesserungen und Verschlechterungen jedoch stärker.

Im Bereich **Sachaufgaben** gab es einen stärkeren Kompetenzzuwachs von 4.3 %, wobei sich aber mehr als die Hälfte der SuS verschlechtert haben und nur wenige SuS gleich viele Punkte erzielten. Genau ein Drittel der SuS verbesserten sich und kompensierten mit ihrer Leistung die gesamthafte Verschlechterung von mehr als der Hälfte der SuS. Dies bedeutet, dass einzelne SuS in diesem Bereich einen grossen Kompetenzzuwachs zwischen den zwei Durchführungen verzeichnen. Die Wirksamkeit des Förderkonzepts bleibt in diesem Bereich fragwürdig, obwohl dies ein Schwerpunktthema von "Knackmath, Mathe mal anders!" darstellt. Das Ergebnis muss in der Diskussion genauer untersucht werden.

Im Bereich **Grössen im Alltag** gab es einen geringen Kompetenzzuwachs von 1.4 % wobei sich dieser wie folgt zusammensetzt: Bei der Hälfte der SuS veränderte sich die erreichte Punktzahl nicht und die Anzahl Verbesserungen und Verschlechterungen der SuS sind mit je einem Viertel etwa gleich.

Im Bereich **Kochen** zeigte sich der grösste Kompetenzzuwachs zwischen den beiden Durchführungen. Er beträgt 7.2 % wobei sich dieser auf nur einen Siebtel der SuS beschränkt. Genau wie bei den Sachaufgaben haben sich hier wenige SuS stark verbessert.

Bei den **Grössen** gab es eine Verbesserung von 4.3 % wobei sich dieser Kompetenzzuwachs auf mehr als die Hälfte der SuS verteilt. Rund ein Drittel blieb auf ihrem Niveau und ein Siebtel der SuS verschlechterte sich. Dies bedeutet, dass sich viele SuS ein wenig verbessert haben und das Förderkonzept somit eine breitere Wirksamkeit zeigt.

Im Bereich **Schätzen** gab es ebenfalls einen starken Kompetenzzuwachs von 6.2 %. Dieser setzt sich durch die Verbesserung von einem Drittel der SuS zusammen. Auch hier blieb mehr als die Hälfte der SuS auf dem gleichen Niveau.

Im Bereich **Mathe in Spielen** zeigte sich ein Kompetenzzuwachs von 5.8 % der sich aus der Verbesserung von rund einem Viertel zusammensetzt. Ein Siebtel der SuS verschlechterten sich und mehr als die Hälfte zeigte keine Veränderung in der erreichten Punktzahl. Hier ist ebenfalls eine Tendenz festzustellen, dass sich wenige SuS stark verbessert haben.

Die Erkenntnisse werden nun in Bezug auf die Fragestellungen gesetzt.

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

In Bezug auf das Screening zeigten die SuS eine schwache Verbesserung zwischen den zwei Durchführungen. Im Bereich Grössen ist eine schwache Wirksamkeit bei vielen SuS zu erkennen. Im Bereich Sachaufgaben eine starke Wirksamkeit bei wenigen SuS.

Inwiefern gelingt es den SuS ihre Mathekompetenz zu verbessern?

In Bezug auf das Screening zeigte das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ein schwache Verbesserung der gesamthaften Leistung der SuS in fast allen Bereichen. Dabei wurde in den meisten Bereichen von den meisten SuS bei beiden Durchführungen gleich viele Punkte erreicht. In den Bereiche Kochen, Grössen, Schätzen und Sachaufgaben war die durchschnittliche Verbesserung am höchsten. Dies sind auch die Bereiche, an denen im Lager am meisten gearbeitet wurde. Dieser Zusammenhang deutet auf einen Kompetenzzuwachs aufgrund des Förderkonzeptes hin.

Inwiefern ist der Leitfaden "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Aufgrund der erhaltenen Daten kann diese Fragestellung nicht fundiert beantwortet werden. Die Autoren schätzen die Umsetzbarkeit für die Förderung in den Kompetenzen, welche ein Screening verlangt als fragwürdig ein, da nur ein geringer Leistungszuwachs im Verhältnis zum Aufwand der Durchführung besteht. Eine Woche "Teaching to the test" - Methoden nach den Ferien hätten auf das Screening vermutlich einen besseren Effekt und auch ein besseres Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Die Qualität eines solchen pädagogischen Ansatzes wird von den Autoren jedoch als fragwürdig empfunden, da dieser kein ganzheitlicher ist.

In Bezug auf die Hypothese können folgende Aussagen gemacht werden.

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" (ist in der Praxis gut umsetzbar,) fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" fördert die mathematischen Kompetenzen in den Bereichen, welche in den Blöcken behandelt wurden. Bei den übrigen Bereichen ist mit einer Ausnahme eine geringe Verbesserung zu erkennen.

In Bezug auf die Einstellung der SuS und die Umsetzbarkeit kann keine fundierte Aussage gemacht werden. Diese Teile der Hypothese werden anhand der kommunikativen Validierung, der Expertenrückmeldung und den Interviews überprüft.

6.3 Kommunikative Validierung KLP / SL

Die Transkription der kommunikativen Validierung wurde anhand der verschiedenen Einzelprozesse (Altrichter & Posch, 2007, S. 185 ff) aufbereitet. Die darin enthaltenen Aussagen wurden strukturiert, zusammengeführt und interpretiert. Die Erkenntnisse der Datenanalyse werden nun auf die Leitfragen der kommunikativen Validierung bezogen. Diese sollen aufgrund der Aussagen der beiden Praktikerinnen beantwortet werden. Gelingensbedingungen, welche im Gespräch erörtert wurden, werden hervorgehoben.

→ Wie wird die Umsetzbarkeit von „Knackmath, Mathe mal anders!“ generell eingeschätzt?

Die KLP schätzt die Umsetzbarkeit des Konzeptes als realistisch ein. "Das Projekt ist so wie wir das gemacht haben gut wiederholbar im Rahmen eines Lagers oder einer Projektwoche und einfach umzusetzen und finanziell machbar." (00:1:55). Auch im regulären Unterricht sieht Katharina von Arx das Einbauen von Blöcken und Modulen als sehr gut umsetzbar an. Sie kann sich vorstellen, so zu arbeiten (00:35:06). Dabei erwähnt sie, dass es im Rahmen eines Schullagers einfacher ist die zeitlichen und strukturellen Anpassungen vorzunehmen (00:03:23). Nach Katharina von Arx sprechen das Lager und die Erfolge mit den Kindern eindeutig für die Arbeit in grösseren Blöcken und nicht im 45-Minuten-Takt. Auch Jasmine Blaser und Joshua Distel würden dieses Konzept unterstützen (00:35:06). Nele Hölzer macht als Schulleiterin die Aussage, dass dem nichts im Wege steht. Die vorgegebenen Strukturen müssen einfach berücksichtigt werden (00:34:52). Zur Kooperation äussert sich Katharina von Arx wie folgt: „Wir mussten viel austauschen und das hat auf mich sehr produktiv gewirkt. Wenn jeder seine Gedanken sagt und dann kann man mitdenken und aus dem heraus wieder was Neues machen.“ (01:17:07). Von Vorteil sind 2-3 Personen (am besten LP, SHP und Begleitperson). Katharina von Arx meint es wäre auch alleine machbar aber nur mit Abstrichen (00:15:31). Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist die gute Absprache betreffend des Lerntagebuches. (00:29:20).

Folgende **Gelingensbedingungen** müssen ihrer Meinung nach erfüllt sein, damit das Konzept umgesetzt werden kann.

- **Es braucht 2-3 Lehrpersonen, um Knackmath durchführen zu können. Idealerweise ein Team von KLP und SHP.**
- **Die durchführenden Lehrpersonen müssen als Team gut funktionieren und für einen offenen Austausch bereit sein. Sonst funktioniert die rollende Planung nicht.**
- **Es soll genügend Zeit eingeplant werden, damit sich die Kinder in die Prozesse vertiefen können. 45-Minuten-Einheiten sind zu kurz, zweistündige Blöcke müssen umgesetzt werden können.**

- **Umgang und Handhabung mit dem Lerntagebuch muss im Voraus gut überlegt und abgesprochen sein.**

Fazit: Das Projekt ist vorzugsweise im Rahmen eines Lagers oder einer Projektwoche umsetzbar. Die Umsetzung erfordert genug personelle Ressourcen (2-3 Lehrpersonen/SHP). Dabei ist ein offener Austausch für die Zusammenarbeit zentral. Es müssen mindestens zweistündige Blöcke durchgeführt werden können.

→ Wie werden die ausgewählten Inhalte bewertet?

Die Inhalte werden von der KLP als bedeutsam und sinnvoll bewertet. Das gemeinsame Erleben von Lagersituationen mache auch die Fragen spannend sagt Katharina von Arx: "Es hat aber jetzt im Lager plötzlich eine Spannung bekommen weil wir ja zusammen „Zmorge“ genommen haben und sie wollten plötzlich wissen wenn 25 Leute zusammen „Zmorge“ essen, wie viel braucht es und wie viel müsste ich einkaufen." (00:17:41) Die Verknüpfung von Mathematik und sportlichem Wettkampf erweise sich ebenfalls als bedeutsam für die Kinder meint sie: „... Und, ich glaube dass es bedeutsam wurde, weil es mit dem Sport und Spiel danach in einen Block verknüpft wurde (00:19:22).“ Ein weiterer wichtiger Bezug für die SuS stellt das einkaufen dar (00:20:18). Sie sieht ausserdem im Lager den Vorteil, dass man die Kinder nicht gleich unterbrechen muss, wenn die Bedeutsamkeit einmal da ist: „Das wichtigste ist die Kinder nicht zu unterbrechen wenn sie noch nicht so weit sind.“ Im Vergleich zur Schule müssen die SuS ihre Arbeit nicht unterbrechen sondern sie können sich intensiv über längere Zeit mit einem Thema und dessen Inhalt befassen. Die Aussage von Katharina von Arx im Vergleich zur Schule lautet: „Es ist wie weg. Der „Pfupf“ ist vielmals weg“ (00:39:26).

Weitere bedeutsame Inhalte waren der Wettbewerb, das Vergleichen der SuS untereinander (00:17:41), die Möglichkeit der individualisierten Arbeit auf dem entsprechenden Niveau (00:22:10) und die erst im Nachhinein wahrgenommene Bedeutsamkeit der Zahlensuche (00:20:42).

Auch die Differenzierung und Individualisierung war durch die Inhalte gewährleistet: „Das lag absolut auf der Hand. Da mussten wir gar nichts dafür tun. Ein Teil hat 17 Dinge gewogen, oder gemessen und die anderen eben dann vielleicht weniger. Einige haben grössere, kompliziertere Sachen genommen, das Kind konnte selber auf seinem Niveau. (...).“ (00:22:10). „Die Chance ist das was wir im Lager ganz gut gesehen haben. Dass die Kinder intensiver ins Thema reinkommen. Dass die Freude gewachsen ist, dass es selbstverständlicher geworden ist solche Sachen aufzuschreiben.“ (00:03:09).

Folgende **Gelingensbedingungen** sind in Bezug auf die Inhalte massgebend:

- **Damit die subjektive Bedeutsamkeit gewährleistet ist, müssen die Kinder mitbestimmen können, an welchen Inhalten sie arbeiten.**
- **Die Aufgaben müssen offen gestaltet sein, damit an den Inhalten individualisiert und differenziert gearbeitet werden kann.**
- **Die zeitlichen Strukturen müssen sich den Lernenden anpassen, damit die Bedeutsamkeit auch zum tragen kommen kann.**

Fazit: Die Kinder müssen mitbestimmen können, an welchen Inhalten sie arbeiten. Die Inhalte müssen mit offenen Aufgabenstellungen bearbeitet werden können. Die SuS müssen genügend Zeit haben, um sich in die Inhalte und Problemstellungen vertiefen zu können.

→ **Die KLP und die SL schätzen die Relevanz der Aufgaben angemessen ein, auch in Bezug auf Förderkinder.**

Katharina von Arx erwähnt ein Mädchen, welches heilpädagogische Unterstützung erhält. Sie sei im Lager völlig aufgeblüht und zeigte viel mehr Selbständigkeit als im Schulalltag. Sie sagt dazu: „ (...) und es ist ihr so wohl gewesen irgendwo in einer Gruppe in der sie war, und sie hat wirklich gut gearbeitet (00:31:06).“ Es wurde beobachtet, dass ein Teil der Kinder eine grössere Selbständigkeit aufweist als in der Schule (00:31:06).

Die Herangehensweise der Kinder mit Förderbedarf ist gleich, es gibt keine Unterschiede. Katharina von Arx meint dazu: „Ja. In dem Lager war das kein Problem. Dann bleibt ein Kind einfach bei dieser Person und arbeitet da weiter.“ Nele Hölzer ergänzt diese Aussage: „Oder man stellt ihm ein anderes Kind zur Seite das es unterstützt und assistieren kann. Eine Mentorin, Peereducation etwas ausnutzen“ (00:44:54).

Die mathematische Relevanz der Aufgaben ist:

- Für alle Kinder gleich bedeutend, sie arbeiten an den Aufgabenstellungen auf ihrem Niveau mit dem was sie bereits wissen
- Auch für Kinder mit Förderbedarf angemessen. Diese können individuell und nach bedarf angepasst begleitet werden

Gelingensbedingungen dafür sind:

- **Das Lerntagebuch muss gut eingeführt sein**
- **Die Voraussetzungen der SuS müssen vorgängig geklärt sein**
- **Die LP muss flexibel abschätzen können wann und wie sie ein neues Thema einführt**

Fazit: Die Kinder können alle mitmachen, die Gruppen können individuell gestaltet werden. Die Kinder mit Förderbedarf arbeiten in ihrem Tempo und wechseln die Gruppe oder die Aufgabe, wenn sie dazu bereit sind. Das Lerntagebuch sollte gut eingeführt, die Voraussetzungen der SuS geklärt und die LP flexibel sein. Flexibel in Bezug auf den Zeitpunkt, wann ein neues Thema eingeführt werden soll.

→ Was wurde während den Lernblöcken beobachtet?

Die Auseinandersetzung und Tiefe der mathematischen Inhalte war gegeben. Mit den Blöcken „Grössen“ und „Sachaufgaben“ haben sich die SuS intensiv auseinandergesetzt (01:02:31). Das Zahlensammeln war nicht mit Operationen verbunden und dennoch war es sehr bedeutsam für die SuS. Für den Block „Spiele“ hat die Zeit nicht ganz ausgereicht, da man hier etwas Neues hätte einführen müssen, nämlich eine Punktebewertung. Katharina von Arx bestätigt die Tiefe der Auseinandersetzung vor allem im Block Grössen im Alltag: „In Bezug auf die drei Masseinheiten sicher. Ja. (...)“ (01:02:31).

Der Lernerfolg ist teilweise ersichtlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Erfahrungen grundlegend sind um diese dann in der Schule anwenden und umsetzen zu können. Katharina von Arx: „Also im Bezug auf die Sachaufgaben ja. Sie gehen irgendwie selbstverständlicher an die Aufgaben heran. Dass man mit diesen Zahlen nun etwas rechnen kann das ist für die Kinder eine Selbstverständlichkeit. (...)“ (01:05:02). Das Wichtigste in Bezug auf den Lernerfolg bei den Kindern beschreibt Katharina von Arx folgendermassen: „Dass sie mehr die Erfahrungen machen und dann vielleicht die Stellenwerttafel und das Umrechnen in der Schule mehr behandeln können. Mit dem Hintergrund dass sie die Erfahrungen schon einmal gemacht haben. Dass sie auf diese zurückgreifen können. Uns ist es wichtig dass sie da vor allem ihre Erfahrungen machen, das war vor allem unsere Absicht (...)“ (01:08:46). Eine weitere Beobachtung beschreibt Aussagen der Kinder wie: „Auf einmal kamen die Kinder und stellten Rechnungen zu Sachen die wir sagten oder kauften bzw. machten. Ja, das war für uns wie so die Bestätigung, doch sie wissen jetzt, sie sehen im Alltag die Mathe.“ Katharina von Arx beobachtet wie die Kinder auf dem Heimreise wieder Zahlen suchten und diese notierten. (1:04:43)

Das Engagement und die Motivation der SuS war sehr hoch hauptsächlich beim Block „Spielen“ und beim Block „Grössen, **auch wenn nicht immer ganz so mathematisch wie wir uns das gewünscht haben**. Nele Hölzer beschreibt: „(...) aber sie waren schon engagiert, aber vielleicht nicht gerade in dem Mass, nicht so fokussiert wie man sich das gewünscht hätte. Die SuS haben sich nicht die Rechnung gesagt sondern gezählt.“ (01:09:50).

Zum Thema Verständnis der Aufgabenstellung wird die **Überforderung** angesprochen. Es ist vorgekommen, dass SuS nicht wussten was sie tun müssen, überfordert waren mit offenen Fragestellungen oder noch nicht vertraut damit, Lösungswege aufzuschreiben. Dazu hält Katharina von Arx folgendes fest: „Es hat es schon gegeben das ein Kind nicht weiss wie es jetzt die Höhe eines Raumes messen soll, weist du, so. Aber nicht generell von der Aufgabenstellung. Vom Verständnis her, nein.“ (00:49:25).

Fazit: Das Engagement der Kinder ist hoch weil die Aufgaben für sie bedeutsam sind und sie nach Bedarf angepasst werden können und dadurch erhalten Aufgaben Tiefe. Damit sie Aufgaben angehen können sollten sie mit den offenen Fragestellungen vertraut sein, damit die Kinder nicht überfordert sind. Der Lernerfolg ist nicht klar festzustellen aber Kinderaussagen in Alltagssituationen dienen der Erkenntnis, dass sie den Bezug machen können und verstanden haben.

→ Die Lerntagebücher sollten gut eingeführt werden.

Einen frühen Zeitpunkt für die Einführung der Lerntagebücher zu wählen erweist sich als sinnvoll. Die SuS konnten die Arbeit mit dem Lerntagebuch gut annehmen: „Es ist akzeptiert bei den Kindern. **Und sie haben es gerne weil es so ein schönes Buch ist (...)**“, meint Katharina von Arx (01:13:13). Sie wollte vor Jahren das Tagebuch nach Ruf und Gallin einführen, tat dies aber nicht aus Respekt vor den anspruchsvollen Korrekturen und dem Herumtragen der Bücher. „Und jetzt glaube ich, getraue ich mich mit der nächsten Klasse mit solchen Büchern zu arbeiten“. (01:13:13) Nele Hölzer meint ergänzend dazu: „Jeder kann es etwas anders machen. Die einen verzieren noch gerne, andere schreiben lieber, andere arbeiten mit Symbolen und haben so eine Freiheit eben. Du kannst das festhalten was für dich relevant ist. Das was du gelernt hast.“ (01:14:01).

Auch das „Löschen“ war anfangs ein sehr schwieriges Thema, aber nur wenn die Lösungswege der Kinder ersichtlich bleiben, sind die Rechenwege nachvollziehbar. Katharina von Arx glaubt, dass sich die SuS in nützlicher Frist an die Arbeit mit dem Lerntagebuch gewöhnen können: „Und ich glaube auch mit dem vielen Arbeiten mit dem Lerntagebuch auch mit unstrukturierten Seiten, das gibt eine Verbesserung in einer relativ überschaubarer Zeit“. (00:54:41).

Die Gelingensbedingungen für die Arbeit mit den Lerntagebüchern sind:

- **Die Arbeit mit den Lerntagebüchern ist eine Methode, die gut eingeführt werden muss. Die SuS brauchen Zeit sich an diese Methode zu gewöhnen. Eine frühe Einführung des Buches zu Beginn des Schuljahres lohnt sich.**
- **Beim Kauf der Bücher muss auf die Ästhetik geachtet werden. Die ledereingebundenen, farbigen Skizzenbücher mit dicken A4 - Seiten haben sich im Lager bewährt.**
- **Die Aufträge müssen klar definiert werden. Zu offene Aufgaben überfordern die SuS. Was ist genau zu tun und was brauchen die SuS, damit sie den Auftrag bearbeiten können.**

Fazit: Die Lerntagebücher bieten eine gute Alternative zu gängigen Arbeitsheftern. Sie ermöglichen die individuelle Auseinandersetzung mit Themen. Die Arbeitsmethode muss jedoch gut eingeführt werden. Die Ästhetik des Buches ist für die Arbeit bedeutsam. Offene Aufträge müssen klar sein und die Kinder inspirieren und motivieren.

→ Einschätzung der Kooperation in Bezug auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit?

Als wichtiger Punkt wird die Kooperation angesehen. Diese soll zwischen der SL, der LP, der SHP und den Eltern stattfinden. Eine persönliche Einschätzung von Nele Hölzer: „Ich fand es toll. Also auch das Thema Mathematik, wo die Kinder einen anderen Zugang zur Mathematik finden können, mit mehr Freiheiten und das Kreative, das habe ich als toll empfunden. Ich bin auch nur dafür, also, ja.“ (01:20:06). Nele Hölzer unterstützt im speziellen dieses Konzept für die Mathematik mit der Begründung dass viele Kinder Hemmungen und Ängste entwickelt haben und ein geringes Selbstwertgefühl haben. In Mathe ist es nötiger, dass man sie aus ihren festgefahrenen Strukturen löst.

Wichtigste Voraussetzungen:

- **Offenheit aller Beteiligten in Bezug auf das Projekt und die offene Aufgabenstellungen**
- **Transparenz gegenüber den Eltern und der Schulleitung**
- **Wissen über Ängste und Hemmungen der Kinder und sorgfältiger Umgang damit**
- **Bewusstsein über die Bedeutsamkeit der Mathematik**

Fazit: Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig damit die Transparenz gewährleistet werden kann. In der Zusammenarbeit ist der offene Austausch aller Beteiligten ein wichtiger Gelingensfaktor.

Die Erkenntnisse der kommunikativen Validierung werden nun auf die Fragestellungen bezogen.

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

In Bezug auf die Wirksamkeit vom Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" wurde in der kommunikativen Validierung erwähnt, dass die SuS Erfahrungen machen, welche ihnen in der Schule helfen mathematische Zusammenhänge besser zu verstehen. Ausserdem werde das eigenständige Handeln und Denken angeregt. Die Selbständigkeit der SuS kann mit dem Konzept gefördert werden.

weil es den Voraussetzungen der SuS gerecht wird und sie zum eigenständigen Denken und Handeln anregt. Wichtigste Voraussetzungen für die Wirksamkeit sind die Offenheit der Lehrperson sowie die Unterstützung weiterer Lehrpersonen, der Eltern und der Schulleitung. Es kann zu mehr Selbständigkeit verhelfen.

Inwiefern verändert das Förderkonzept „Knackmath, Mathe mal anders!“ die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik?

Es gibt einige Aussagen die auf die Einstellung der SuS eingehen, aber diese nicht explizit bestätigen. Die SuS fühlten sich wohl und machten gerne Mathematik, so ist auch eines der Förderkinder aufgefallen das sonst nie so viel lacht wie im Lager. Es kann nicht gesagt werden dass den SuS alle Ängste vor der Mathematik genommen werden können. Es wurde aber bestätigt dass die SuS mehr Freude an Zahlen haben und sich besser auf die Mathematik einlassen können, sich an Neues heranwagen und etwas ausprobieren. Die Beobachtungen und Interpretationen der beteiligten Personen zeigten, dass die SuS motivierter an Aufgaben herangehen und diese mit mehr Freude umsetzen. Das Lern- und Arbeitsbuch ist motivierend für die SuS, da sie ihre eigenen Ideen miteinbringen können und es ein schönes Buch ist.

Inwiefern gelingt es den SuS ihre mathematischen Kompetenzen zu verbessern?

In Bezug auf das Sachrechnen wurden bereits Verbesserungen im regulären Unterricht festgestellt. Es kann aber nicht verallgemeinernd davon gesprochen werden, dass alle SuS in allen Bereichen eine Verbesserung aufweisen. Die Auseinandersetzungen wären nicht immer so mathematisch gewesen wie man sich dies gewünscht hätte. Eine genauere Antwort in Bezug auf die Verbesserung der Kompetenzen liefert die Auswertung des Screenings.

Inwiefern ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Das Förderkonzept ist einfach umsetzbar und finanziell realisierbar. Die Qualität und somit der Effekt des Förderkonzepts ist abhängig davon, ob genug personelle Ressourcen vorhanden sind, das durchführende Team eine offene, transparente Zusammenarbeit lebt und genügend Zeit für die Durchführung einberechnet wird. Im Idealfall besteht das Team aus drei Lehrpersonen wobei KLP und SHP vertreten sein sollten. Die Zusammenarbeit muss Offenheit und Transparenz gegenüber Kinder, Eltern und SL beinhalten. Der offene Austausch im Team ermöglicht eine rollende Planung und ist eine Voraussetzung dafür, dass die zeitlichen Strukturen den Lernenden angepasst werden können. Diese Anpassung lässt sich im Rahmen eines Schullagers am einfachsten realisieren. Die zweitbeste Möglichkeit ist eine Projektwoche und im drittbesten Falle zweistündige Blöcke im Regelunterricht, wobei die Möglichkeit der zeitlichen Anpassung an die Lernenden bereits sehr stark beschränkt ist. Durch die bewusste Wahl eines ästhetisch ansprechenden Lerntagebuches kann die Bedeutsamkeit des Buches schon in der Planung berücksichtigt werden. Eine gute Einführung der Methode kann helfen, dass sich die SuS auf den weissen Seiten besser zurechtfinden. Der Wechsel von sehr strukturierten Lehrmitteln zu unstrukturierten weissen Seiten ist für die SuS eine grosse Leistung und darf nicht unterschätzt werden.

Anhand der kommunikativen Validierung kann die Hypothese in den fett hervorgehobenen Teilen bestätigt werden.

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar(, fördert die mathematischen Kompetenzen) **und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.**

Anhand der Einschätzung der KLP und der SL kann bestätigt werden, dass das Förderkonzept in der Praxis gut im Sinne von einfach und kostengünstig umgesetzt werden kann. Wie gut es in Bezug auf die Wirksamkeit umgesetzt werden kann ist stark davon abhängig, ob folgende Gelingensfaktoren berücksichtigt werden:

- Personelle Ressourcen: Ein Team aus drei Lehrpersonen (SHP und KLP)
- Qualität der Kooperation: Offenheit und Transparenz gegenüber Kinder, Eltern und SL
- Qualität der Zusammenarbeit: Offener Austausch, Bereitschaft für flexible und rollende Planung
- Zeitliche Ressourcen: Anpassung der zeitlichen Ressourcen an das Lerntempo der SuS. Schullager als Idealform, Projektwoche als zweitbeste Alternative, zweistündige Blöcke im Regelunterricht als Mindestanforderung.

- Lerntagebuch: Qualitative und ästhetische Bücher kaufen. Arbeitsmethode mit den Lerntagebüchern gut einführen. Umstellung der SuS von strukturierten Lehrmitteln zu unstrukturierten Lerntagebüchern als Ziel betrachten, welches eine Voraussetzung für die Durchführung von "Knackmath, Mathe mal anders!" ist.

Anhand der Einschätzung der KLP und der SL kann ebenfalls bestätigt werden, dass sich das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" positiv auf die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik auswirkt. Der offene, kreative und alltagsbezogene Zugang zu Mathematik spricht die Kinder an. Dieser Zugang ist eine Chance für Kinder, welche Ängste gegenüber dem Fach entwickelt haben. Dass in einer Woche alle Ängste abgebaut werden können wird als unwahrscheinlich eingeschätzt. Das Weiterführen der Arbeitsmethode von "Knackmath, Mathe mal anders!" im Unterricht könnte vermutlich zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen. Dies wurde jedoch nicht überprüft und müsste in weiteren Untersuchungen erforscht werden.

Der Teil der Hypothese, welcher sich auf die Förderung der mathematischen Kompetenzen bezieht konnte durch die kommunikative Validierung nicht genau beantwortet werden. Die KLP geht davon aus, dass die SuS Erfahrungen machen konnten, welche sie in Bezug auf das mathematische Lernen unterstützen. Im Block "Mathematik und Spiele" wurde von der SL die Aussage gemacht, dass die SuS nicht so stark mathematisierten wie man sich das wünschte. In Bezug auf den Kompetenzzuwachs gibt die Auswertung der Screenings eine genauere Aussage, anhand derer die Hypothese genauer überprüft werden konnte.

6.4 Überprüfung durch einen Experten

Folgend sind die Ergebnisse aus der Expertenüberprüfung des Leitfadens mit Peter Singer dargestellt.

Die verschiedenen Leitfragen werden jeweils mit dem Originaltext von Peter Singer beantwortet.

Peter Singer beschreibt den persönlichen Eindruck zum Leitfaden wie folgt:

„Mein Eindruck ist sehr positiv. Ihr habt es verstanden, theoretische Grundlegungen aus der Fachdidaktik mit euren Vorbereitungen für die Praxis zu verbinden. Die angeregten Tätigkeiten sind bedeutsam. Sie lösen bei den Kindern Aktivitäten aus, die zeigen, was Mathematik im konkreten Alltag heissen kann und sie sind sicher auch motivierend.“

Was aus seiner Sicht verbessert werden könnte beschreibt Peter Singer folgendermassen:

„Ich finde die Angaben im Leitfaden sehr gut weil sie präzise sind und für den praktischen Einsatz alle Angaben enthalten, die zum voraus gegeben werden können. (Manche Dinge sind ja nicht voraussehbar und verlangen dann auch kreative Lösungen vor Ort.)

Ideal wäre natürlich, wenn euer Leitfaden als Ausgangspunkt und Anregung für die weitere Entwicklung solcher Handlungsfelder gesehen würde. Beiträge von Kolleginnen und Kollegen, die in diese Richtung denken und arbeiten, könnten ja weitere Ideen und Beiträge dazu liefern, so dass mit der Zeit daraus eine Art von Kompendium entstehen könnte.

Die Umsetzbarkeit im schulischen Alltag wurde von Peter Singer wie folgt beschrieben:

„Die Umsetzbarkeit sollte meiner Meinung nach kein Problem sein. Wer natürlich stark an einem Lehrgang, einem Lehrmittel orientiert ist, wird sich kaum auf euren vorgeschlagenen Weg begeben. Es braucht ein recht grosses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und diejenigen der Lernenden, wenn man sich auf einen solchen Weg begibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Lernen in dieser Art allen beteiligten Akteuren eine grosse Befriedigung bringt. Die ganze Anlage ist auch fachdidaktisch begründbar“.

Auf die Frage ob seiner Meinung nach der Leitfaden auch für den Schulalltag geeignet ist meint Peter Singer:

„Ihr macht dazu im Leitfaden selbst einen Vorschlag. Ich finde diesen gut und bin der Meinung, dass er durchaus auch im schulischen Normalunterricht eingesetzt werden kann. Allerdings, wie ihr selbst erwähnt, nicht in einem engen Lektionenraster. Doppelstunden sind die untere Grenze für solche Anlagen. Ideal wären die Angebote natürlich auch im Rahmen einer Wochenplanarbeit oder einer Phase mit Epochenunterricht. Eine Projektarbeit im eigentlichen Sinne des Projektunterrichts, wie er in der Didaktik verstanden wird, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Die zentralen Fragestellungen kommen ja nicht von den Kindern her. Sie sind durch die beschriebenen Tätigkeitsfelder weitgehend gegeben“.

Auf die Frage, ob Peter Singer den Leitfaden selber auch verwenden würde antwortet er folgendermassen:

„Ja. Die Gründe dafür sind in den obigen Äusserungen enthalten. Ein weiterer, zusätzlicher Punkt sind die an der Realität orientierten Aufgabenstellungen. Es gibt Kinder, die mit den zum Teil stark am mathematischen Denken orientierten Aufgabenstellungen in modernen Lehrmitteln nicht so gut zurechtkommen. Diese Aufgaben verlangen ja ein Arbeiten mit und Entwickeln von Mustern, die oft losgelöst sind vom Alltag.“

Peter Singer findet keine Gründe, welche gegen den Leitfaden sprechen:

„Ich finde keine. Wenn die Tätigkeiten Eltern und Behörden vorgestellt und begründet werden, können allfällige Bedenken zum voraus ausgeräumt werden“.

Wie sieht es mit den Voraussetzungen der Lehrpersonen aus, welche den Leitfaden anwenden möchten? Peter Singer sieht keine mit Ausnahme einer gewissen Grundhaltung:

„Kaum. Es gibt sicher einzelne Kolleginnen und Kollegen, die durch solch offene Angebote verunsichert werden. Wer jedoch begriffen hat, was John Dewey mit seiner Aussage, dass eine Lehrkraft die „mind to mind activity“ zwischen ihr und den Lernenden sowie den Lernenden untereinander verstehen und steuern können sollte, der lässt sich mit einer freudigen Erwartung auf solche Unterrichtsanlagen ein. Oder anders gesagt: Es braucht ein relativ grosses Selbstvertrauen aller Beteiligten im Lernprozess. Das lernen aber auch Kinder nicht so einfach aus dem Stand. Es braucht eine bestimmte Atmosphäre im Klassenzimmer und unter den Lernenden, damit solche Anlagen gelingen können. Krass gesagt: Mit einer Lehrkraft, die sich wie ein Dompteur verhält, der seine Zöglinge im kleinschrittigen, eng kontrollierten Verfahren zu Zielen bringen will, die von ihm alleine gesetzt wurden, lässt sich ein Lernen und Zusammenarbeiten in diesem Sinne nicht verwirklichen“.

Auf die Perspektive der SuS bezogen sieht Peter Singer folgende Einschränkungen, welche eine Umsetzung verhindern:

„Ich bin oben zum Teil auf diese Frage eingegangen. Mit „abgelöschten“, unmotivierten Lernenden lässt sich so etwas nicht machen. Es braucht schon Kinder, denen in der Schule auch immer wieder gezeigt wird, dass sie selbständig denken, arbeiten können. Sie müssen auch spüren, dass ihre Arbeitsergebnisse nicht kleinlich zensuriert werden. Kurz gesagt: Selbständige junge Menschen, denen ihr Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und das Wissen um das Recht auf ihre Eigenständigkeit nicht abhanden gekommen sind“.

Wie die Arbeit mit Kindern, welche spezielle Förderung benötigen aussehen könnte beschreibt Peter Singer wie folgt und schneidet dabei das Thema der Hochbegabung an.

„Ich kann mir vorstellen, dass ausserordentlich begabte Kinder in einem Unterricht in dieser Art ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten voll ausspielen können. Es ist bei Arbeiten in der Gruppe lediglich darauf zu achten, dass die anderen mitkommen können“.

Peter Singer schätzt die heilpädagogische Relevanz des Förderkonzepts wie folgt ein:

„Eigentlich das, was Erich Ch. Wittmann an einer GDM Tagung vor ungefähr 15 Jahren gesagt hat: Das Projekt „mathe 2000“ geht davon aus, dass Kinder mit Lernproblemen nicht mit einfachen und einseitigen Aufgabenstellungen abgespeist werden sollten. Gerade sie haben Anrecht auf herausfordernde Aufgabenstellungen. Man muss ihnen nur die entsprechenden Hilfestellungen und Materialien anbieten und sie intensiver begleiten. Die Ergebnisse sind entsprechend ihren Möglichkeiten so zu akzeptieren wie sie daherkommen – auch wenn nicht immer alles richtig ist (Fehler sind immer ein Spiegel des Lernens). Mit den „Päckchenrechnungen“ („Bigelirächne“) sind sie überhaupt nicht bedient“.

Ist die Relevanz beim Sprechen über Mathematik ersichtlich:

„Das ist in eurer ganzen Anlage deutlich sichtbar“.

(Peter Singer, 2015)

In Bezug auf die Fragestellung lassen sich durch die Rückmeldung von Peter Singer folgende Schlüsse ziehen:

Wie wirksam ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!"?

Laut Peter Singer sind die angeregten Tätigkeiten bedeutsam. Sie würden bei den Kindern Aktivitäten auslösen, die zeigen, was Mathematik im konkreten Alltag heissen kann und wären sicher auch motivierend. Peter Singer schätzt die Wirksamkeit des Förderkonzepts aus Sicht der Autoren als pädagogisch wertvoll ein. Peter Singer spricht auch den Bereich der Hochbegabung an. Seinerseits ist der Leitfaden auch für diese Kinder sehr geeignet. Weitere Aussagen könne in Bezug auf die Wirksamkeit nicht gemacht werden.

Inwiefern verändert das Förderkonzept „Knackmath, Mathe mal anders!“ die Einstellung der SuS zum Fach Mathematik?

Peter Singer kann dazu keine Aussage machen weil er den Auftrag hatte, den Leitfaden auszuwerten.

Inwiefern gelingt es den SuS ihre mathematischen Kompetenzen zu verbessern?

Peter Singer weist darauf hin, dass SuS mit Lernschwierigkeiten durch dieses Förderkonzept die Möglichkeit erhalten, ihrem Niveau entsprechend zu arbeiten. Es gäbe auch Kinder, die mit den zum Teil stark am mathematischen Denken orientierten Aufgabenstellungen in modernen Lehrmitteln nicht so gut zurechtkommen. Für diese SuS ist diese Art des Mathematisierens sicherlich sehr entgegenkommend und kann sich positiv auf ihre Kompetenzen auswirken.

Inwiefern ist das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" in der Praxis umsetzbar?

Das Förderkonzept durchaus umsetzbar sofern die Lehrpersonen sich an das Konzept heranwagen und es anwenden. Die Angaben sind präzise und enthalten alle Angaben die für den praktischen Einsatz im Voraus gegeben werden können. Sinnvoll wäre die Weiterarbeit (Erweiterung) des Leitfadens durch andere Lehrpersonen. Der Leitfaden kann durchaus auch im schulischen Normalunterricht eingesetzt werden. Allerdings nicht in einem engen Lektionsraster. Doppelstunden sind die untere Grenze für solche Anlagen. Ideal wären die Angebote auch im Rahmen einer Wochenplanarbeit oder einer Phase mit Epochenunterricht. Eine Projektarbeit im eigentlichen Sinne des Projektunterrichts, wie er in der Didaktik verstanden wird, ist nach Peter Singer nicht möglich weil die zentralen Fragestellungen nicht von den SuS her kommen.

Aus den Erkenntnissen der Expertenüberprüfung lässt sich die Hypothese vor allem in Bezug auf die Umsetzbarkeit verifizieren.

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar, (fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.)

Der Leitfaden wird anhand der Überprüfung eines Experten als umsetzbar eingeschätzt und kann in der Praxis so verwendet werden. **Der Mut und die Bereitschaft der Lehrpersonen das Förderkonzept anzuwenden ist dabei der zentrale Gelingensfaktor.** Dies könnte ein Ansatz für das weitere Vorgehen sein, welches an diese Masterarbeit ansetzt und sollte in der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Die zwei Aspekte, welche die Erweiterung der Kompetenzen und die Einstellung zum Fach beinhalten können anhand der Überprüfung des Leitfadens nicht verifiziert oder falsifiziert werden.

7 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellung zusammengeführt und mit den vorhergehenden theoretischen Überlegungen verglichen. Anschliessend werden die Konsequenzen für die pädagogische Praxis noch einmal zusammengefasst und aufgezeigt.

7.1 Ergebnisse aus der Forschung

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar, fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte diese Hypothese verifiziert werden. Bei der Forschung wurde Wert darauf gelegt, die Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu beantworten. Das Ergebnis sollte möglichst valid in Bezug auf die Praxis sein. Deshalb ging es in der Forschung auch darum, Gelingensbedingungen zu definieren, welche anschliessend im Leitfaden "Knackmath, Mathe mal anders!" berücksichtigt wurden. Sind diese Gelingensbedingungen nicht erfüllt, ist die Wirksamkeit des Förderkonzepts nicht bestätigt. Wenn jedoch folgende Gelingensbedingungen erfüllt sind, weist das Förderkonzept die beabsichtigte Wirksamkeit auf.

- Grundhaltung: Der Unterricht muss weg von einer produktorientierten Sichtweise zu einer Prozessorientierung kommen. Das Verstehen der Denkwege der Kinder steht im Vordergrund.
- Personelle Ressourcen: Ein Team aus drei Lehrpersonen (SHP und KLP)
- Qualität der Kooperation: Offenheit und Transparenz gegenüber Kinder, Eltern und SL
- Qualität der Zusammenarbeit: Offener Austausch, Bereitschaft für flexible und rollende Planung
- Zeitliche Ressourcen: Anpassung der zeitlichen Ressourcen an das Lerntempo der SuS. Schullager als Idealform, Projektwoche als zweitbeste Alternative, zweistündige Blöcke im Regelunterricht als Mindestanforderung.
- Lerntagebuch: Qualitative und ästhetische Bücher kaufen. Arbeitsmethode mit den Lerntagebüchern gut einführen. Umstellung der SuS von strukturierten Lehrmitteln zu unstrukturierten Lerntagebüchern als Ziel betrachten, welches eine Voraussetzung für die Durchführung von "Knackmath, Mathe mal anders!" ist.

7.2 Ergebnisse der Forschung auf die Theorie bezogen

Die Erkenntnisse aus der Forschung werden nun in Bezug auf die theoretischen Überlegungen gestellt. Dabei sollen weiterführende Schlüsse gezogen werden. Der Vergleich der Forschungserkenntnisse und der Theorie wird in sechs Themenbereichen vorgenommen.

Produktororientierung vs. Prozessorientierung: In der Theorie zur Mathematikdidaktik wird immer wieder auf die Prozessorientierung verwiesen, welche entscheidend für die Qualität des Mathematikunterrichts ist. Der untersuchte Forschungsgegenstand, nämlich das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" berücksichtigte diesen Aspekt aus der Theorie. Die Forschungsmethode zur Kompetenzüberprüfung hingegen war eine produktorientierte (Screening). Dabei konnten genaue Auswertungen in Bezug auf die Veränderungen der mathematischen Kompetenzen gemacht werden. Es wurde erkannt, in welchen Bereichen schwerpunktmässig gearbeitet wurde. Dabei werden diese Ergebnisse von den Autoren aber eher kritisch betrachtet, da sie auf einer Momentaufnahme der mathematischen "Fertigkeiten" in einer Prüfungssituation aufbauen und im krassen Gegensatz zu der pädagogischen Grundhaltung stehen, auf welcher das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" aufbaut. In diesem Teil der Forschung wurde die Methode dem Slogan "Mathe mal anders!" nicht gerecht. Wesentliche Umweltfaktoren sind unbedingt zu beachten. Wie z.B. die Tatsache, dass das Screening durchgeführt wurde, die SuS anschliessend zwei Wochen Ferien hatten und dann erst ins "Knackmath" - Lager kamen. Wo die SuS genau zu Beginn des Lagers standen, konnte mit dem Screening nicht erhoben werden. Trotzdem ist die positive Tendenz des Kompetenzzuwachses als Erfolg zu deuten. Bei einer zweiten Durchführung würden die Autoren jedoch auf andere Methoden wie z.B. einer differenzierten Lerntagebuchanalyse zurückgreifen, welche als prozessorientierte Methode möglicherweise das Potential des Förderkonzepts besser aufgezeigt hätte.

Die von den Lehrpersonen beobachtete Motivation der SuS und die eindeutige Verbesserung der Einstellung der SuS zum Fach Mathematik bestätigt, dass die Prozessorientierung einen positiven Effekt auf die intrinsische Motivation hat. Dies wird auch von der theoretischen Seite her bestätigt. Echte Motivation kann nur über den Sachinhalt selbst hergestellt und nicht künstlich produziert werden (vgl. Wittmann & Müller, 1992).

Das Löschen: Innerhalb einer Fehlerkultur, welche prozessorientiert sein soll, ist das Löschen ein zentrales Thema. Dazu wurde jedoch keine Theorie gefunden. Bei der Durchführung des Förderkonzepts zeigte sich die Thematik des Löschens ebenfalls. Die SuS tendierten dazu, hinterfragte Aussagen sofort zu radieren und neu zu schreiben. Damit der Umgang mit dem Löschen im Hinblick auf den Leitfaden für das Förderkonzept geklärt werden konnte, wurde Peter Gallin direkt kontaktiert. Aufgrund seiner Aussage gäbe es effektiv keine Theorie zu dieser Thematik wobei erwähnt wurde, dass

sich die Autoren somit in einer Pionierrolle befänden. Somit wurde hier ein neues Feld aufgedeckt, welches noch genauer erforscht werden müsste. Die Erkenntnis, dass sich die SuS mit einer Selbstverständlichkeit und mit mehr Freude auf mathematischen Aufgabenstellungen einliessen, könnte mit dem Umgang von Fehlern und Irrwegen zusammenhängen. Dies wäre eine Fragestellung, die noch geklärt werden müsste.

Lernen mit allen Sinnen: Bei der theoretischen Auseinandersetzung wurde das Lernen mit allen Sinnen als wichtige Voraussetzung für das Verständnis von mathematischen Zusammenhängen erwähnt. Auch in der kommunikativen Validierung wurde dieses Thema angesprochen. Die SuS könnten im Unterricht auf die gemachten Erfahrungen zurückgreifen und so Inhalte besser verstehen. Der starke Kompetenzzuwachs im Bereich „Grössen“ bestätigt diesen Effekt ebenfalls.

Raum- und Zeitstruktur: Die Garantie, dass Lernen stattfindet, kann auch durch noch so ausgeklügelte Lernarrangements nicht gewährleistet werden. Die Wahrscheinlichkeit kann jedoch erhöht werden, wenn die Orientierung an der Konstruktivität des menschlichen Lernens erfolgt. Aus diesem Grund müssen die Lernenden und Lehrenden wissen, dass eine gute Erklärung nicht ausreicht um etwas aufnehmen können. Man muss mitdenken und das eigene Wissen mit dem Vorwissen verknüpfen können (vgl. Spiegel & Selter, 2013, S. 55-56). Auch brauchen einzelne Kinder mehr Zeit als andere was Geduld erfordert. Auch aus Sicht der Erwachsenen wird Geduld gefordert, wenn sie die Kinder verstehen wollen (vgl. Spiegel & Selter, 2013, S. 43). Aus diesem Grund müssen den Lernenden genügend Zeit und Raum für den Prozess des Lernens auf eigenen Wegen ermöglicht werden. Dies spricht eine zentrale Erkenntnis der Durchführung des Förderkonzepts an. Nämlich die Zeitstruktur, welche sich unbedingt nach dem Lerntempo der SuS richten muss. Dies bestätigten auch die Erkenntnisse der kommunikativen Validierung. Die Zeit zum Lernen wurde als einer der wichtigsten Gelingensfaktoren für die Umsetzung von "Knackmath, Mathe mal anders!" erkannt.

Differenzierung: Ein wichtiges Merkmal einer natürlichen Differenzierung im Unterricht besteht darin, dass alle Kinder am selben Lerngegenstand arbeiten und tätig sind (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 57). Diese Aussage von Scherer & Moser Opitz (2010) deckt sich mit der Einschätzung der KLP und SL in der kommunikativen Validierung. Auch Peter Singer sieht diese Möglichkeit zur Umsetzung anhand des Leitfadens als umsetzbar an. Es wurde festgestellt, dass eine natürliche Differenzierung, wie sie Scherer & Moser Opitz (2010) beschreiben vorhanden war. In Bezug auf den Kompetenzzuwachs fällt auf, dass bei sich bei den Grössen am meisten SuS verbessern konnten. In Bezug auf die Ergebnisse im Screening wird hier eine Differenzierung sichtbar, da viele SuS Fortschritte verzeichneten. Bei den Sachaufgaben ist das umgekehrte Phänomen erkennbar. Hier verbesserten sich nur wenige SuS, dafür aber sehr stark. Dies würde darauf hinweisen, dass beim Block Sachrechnen

noch zu wenig differenziert werden konnte oder die Vernetzung zu den Sachaufgaben aus dem Schulalltag noch nicht gemacht werden konnte.

Lerntagebücher: In der Theorie wird in Bezug auf die Arbeit mit den Lerntagebüchern darauf hingewiesen, dass die Bücher eine gute Qualität aufweisen müssen. Die Kriterien nach Fabricius (2009) wurden dabei in der Durchführung umgesetzt. Die SuS erhielten für etwas teurere Skizzenbücher in verschiedenen Farben. Die Bücher waren von guter Qualität, mit Ledereinband und dicken Seiten. In der kommunikativen Validierung wird festgehalten, dass die SuS Freude an ihrem persönlichen Lerntagebuch hatten. Dabei wurde auch die Qualität der Bücher als ein wichtiger Gelingensfaktor festgehalten. Somit bestätigen sich die theoretischen Überlegungen in der durchgeführten Praxis und konnten bei der Erstellung des Leitfadens berücksichtigt werden.

7.3 Zusammenfassung der Konsequenzen für die pädagogische Praxis

In dieser Arbeit wurde immer wieder auf die Konsequenzen für die pädagogische Praxis eingegangen. Es wurde herausgefunden, dass es sich grundlegend lohnt:

- Wenn man von einer produktorientierten Sichtweise auf eine Prozessorientierung kommt.
- Wenn man gängige Zeitstrukturen wie die 45 Minuten Lektionen aufbricht und sich nach dem Lerntempo der Kinder richtet.
- Wenn man die Fülle von Lehrmitteln und Arbeitsblättern kritisch hinterfragt und als alternative unstrukturierte Lehrmittel wie z.B. ein Lerntagebuch als Arbeitsmittel verwendet...
- ...um so die Denkwege und Ideen der Kinder zu verstehen und miteinzubeziehen und als Wegweiser für das weitere pädagogische Handeln zu verwenden.

In Bezug auf das Produkt dieser Masterarbeit kann folgende Aussage gemacht werden:

Die Anwendung des Förderkonzepts "Knackmath, Mathe mal anders!" ist zu befürworten. Dabei müssen die erwähnten Gelingensfaktoren berücksichtigt werden. Die Umsetzung erfordert Mut und Vertrauen in die SuS. Dies zahlt sich durch eine verbesserte Einstellung der SuS in Bezug auf die Mathematik und die Förderung der mathematischen Kompetenzen aus. Die SuS lernen Mathematik im Alltag zu erkennen und machen Erfahrungen auf die sie im Schullalltag zurückgreifen können. Da das Interesse an diesem Förderkonzept anscheinend vorhanden ist, müsste eine Konsequenz für die pädagogische Praxis sein, dass der Leitfaden veröffentlicht wird. Der Austausch über die Erfahrungen von anderen Lehrpersonen wäre eine Bereicherung im Sinne einer weitergeführten Forschung.

8 Kritische Reflexion der Masterarbeit

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse, der Projektverlauf sowie die Einhaltung der Gütekriterien kritisch reflektiert.

8.1 Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Die Beweisführung der Hypothese beschränkt sich auf die verwendeten Forschungsmethoden. Das Ergebnis ist somit wie jedes andere Forschungsergebnis anfechtbar. In der Reflexion sollen im Sinne einer kritischen Forschungshaltung mögliche Irrtümer in Betracht gezogen werden. Es wird auf die vier angewendeten Verfahren eingegangen. Diese sind das durchgeführte Screening, die Schülerinterviews, die kommunikative Validierung mit der KLP und der SL und die Überprüfung durch einen Experten.

Screening: Die Ergebnisse des Screenings deuten auf einen durchschnittlichen Kompetenzzuwachs der Klasse hin. Dieser wurde in der Datenanalyse als Kompetenzzuwachs durch "Knackmath, Mathe mal anders!" interpretiert. Zwischen der ersten Erhebung und der Durchführung des Förderkonzepts lagen zwei Wochen Ferien. Somit sagt das Ergebnis des Screenings aus, wie sich die mathematischen Kompetenzen innerhalb von zwei Wochen Ferien und der Durchführung von "Knackmath, Mathe mal anders!" verändert hat. Damit die festgestellte Veränderung der mathematischen Kompetenzen nur auf das Förderkonzept hätte bezogen werden können, hätte das Screening unmittelbar vor dem Lager stattfinden müssen. Wenn man davon ausgeht, dass die SuS während den Ferien keinen Kompetenzzuwachs hatten, sondern aufgrund fehlender Übung und Repetition ein Kompetenzabbau stattfand, wäre die überprüfte Wirksamkeit von "Knackmath, Mathe mal anders!" vermutlich stärker ausgefallen. Ausserdem ist diese Form der Erhebung eine Momentaufnahme, bei der die Leistung der SuS durch unzählige Faktoren beeinflusst wird. Die Tagesform der SuS oder das vorhergehende Programm wirken sich stark auf das Ergebnis aus. Nachdem die Auswertung und Datenanalyse abgeschlossen wurde, haben die Autoren erst festgestellt, dass bei einer Schülerin, die bei der ersten Durchführung krank war, keine Werte in der Tabelle standen. In der Auswertung ergab sich dadurch eine positive Verbesserung in allen Bereichen. Die Auswertung ist an und für sich richtig, hat aber nichts mit dem Förderkonzept zu tun.

Die Methode hat den Vorteil, dass dank der statistischen Auswertung sehr genaue Aussagen über die Veränderung der Kompetenzen in verschiedenen Bereichen gemacht werden konnte. In diesem Falle ist es ein Schwachpunkt, dass das Screening nicht normiert war und es keine Kontrollgruppe gab.

Aus Sicht der Autoren hatte das Screening ausserdem den Nachteil, dass es überhaupt nicht dem pädagogischen Grundgedanken dieser Arbeit entsprach. Für die Forschung an und für sich ist die Methode insofern interessant, dass auch aus einer ergebnisorientierten Sichtweise ein Kompetenzzuwachs festzustellen ist. Somit hilft das Förderkonzept den SuS auch, sich in den Bereichen zu verbessern, welche die Schule im Rahmen der Selektionsfunktion überprüft. Eine qualitative Auswertung der Lerntagebücher hätte die Prozesse der SuS aufgezeigt und vermutlich eine ganzheitlichere Sicht auf die Veränderung der Kompetenzen ermöglicht.

Ein weiterer Kritikpunkt stellt die Subjektivität bei der Verteilung der Punkte dar. Die Aufgabe Mathematik in Spielen war in der Komplexität nicht so anspruchsvoll wie andere Aufgaben, gab aber gleich viele oder mehr Punkte. Somit hatte diese Aufgabe eine grosse Auswirkung auf die Auswertung und müsste in einer weiteren Durchführung angepasst werden.

Fazit: Um genauere Aussagen über die Wirksamkeit von "Knackmath, Mathe mal anders!" machen zu können müsste das Förderkonzept und die zwei Screenings noch einmal durchgeführt werden. Die Screenings müssten unmittelbar vor und nach dem Lager gemacht werden. Dabei müsste das Screening zudem noch mit einer Kontrollklasse durchgeführt werden. Die erhaltenen Werte könnten direkter auf das Förderkonzept bezogen werden. Durch die Ergebnisse der Kontrollklasse könnten Stärken und Schwächen von "Knackmath, Mathe mal anders!" im Vergleich zum regulären Unterricht besser aufgezeigt werden. Ein normiertes Screening würde ausserdem eine validere Aussage über die Prozentuale Verbesserung in Bezug auf eine grössere Anzahl SuS machen.

Schülerinterviews: Die Auswertung der Interviews mit den SuS ergab, dass sich die Einstellungen der SuS zum Fach Mathematik ins Positive verlagerte. Das System für die Klassifizierung und die Aufnahme per Video ermöglichten eine spezifische Erfassung der Einstellung. Die Wahl der Methode hat sich bewährt und es konnte eine Veränderung der Einstellung während der Durchführung von "Knackmath, Mathe mal anders!" festgestellt werden. Die qualitative Befragung mit offenen Fragestellungen ermöglichte die persönlichen Einstellungen der SuS zu verstehen. Trotzdem gibt es Kritikpunkte, welche sich während der Durchführung und Auswertung herauskristallisierten. Diese sind folgende:

- Die Fragestellungen an die SuS bezogen sich stark auf die Metaebene und mussten vereinfacht erklärt werden. Die Fragestellungen zu vereinfachen ohne dabei suggestiv zu werden war eine Schwierigkeit, die von den Interviewern nicht immer bewältigt werden konnte. Somit gab es Antworten von SuS die durch die Frage des Interviewers beeinflusst wurden.
- Die Rahmenbedingungen bei einigen Interviews der zweiten Durchführung waren sehr ungünstig. Die Interviews, welche auf dem Schiff und im Zug durchgeführt wurden, waren vielen Umweltfaktoren ausgesetzt. Dabei gab es starke Nebengeräusche, welche sich negativ auf die Qualität der Rohdaten auswirkten. Die Tatsache dass die SuS in der Öffentlichkeit befragt wurden könnte einen Einfluss auf die Antworten der SuS haben. Dabei ist es gut möglich, dass die SuS eher zu Antworten tendierten, welche sozial erwünscht sind.
- Bei der Auswertung wurden Referenzwerte für die Zuteilung in die verschiedenen Niveaus verwendet. In ein paar Grenzfällen machten sehr kleine Unterschiede bei einer Antwort bereits ein Niveau aus. Somit ist es möglich, dass die oben erwähnten Abweichungen grosse Auswirkungen für die Auswertung hatten.

Fazit: Die Fragestellungen in Bezug auf die Einstellung zu Mathematik hätten schon im Voraus mehr an die SuS im Sinne einer Vereinfachung angepasst werden müssen. Schriftliche Verfahren hätten mehr Objektivität gewährleistet. Eine Erfassung mittels Multiple Choice wäre dabei eine Möglichkeit. Die Gedanken der SuS, auf welcher ihre Einstellung zur Mathematik gründete, hätten dabei jedoch nicht so gut verstanden werden können. Dies spricht für die qualitative und offene Befragungsmethode.

Kommunikative Validierung: Die Auswertung der kommunikativen Validierung mit der Lehrperson und der Schulleitung erwies sich als sehr aufschlussreich. Es war gut, dass die kommunikative Validierung direkt nach dem Lager stattfinden konnte und die zwei geladenen Personen so aufschlussreich und offen waren. Positiv zu beurteilen war auch, dass beide Personen direkt am Projekt beteiligt waren. Die Lehrperson als Klassenlehrerin und Lagerleiterin, die Schulleiterin als Besucherin. Die Kommunikative Validierung fand als Gespräch statt, beidem nicht nur die vorbereiteten Fragen im Zentrum standen sondern auch weitere wichtige Punkte. Auch kamen neue Fragen hinzu, die sich während dem Gespräch entwickelten. Es stellte sich heraus, dass ein Konzept wie „Knackmath, Mathe mal anders!“ als positiv bewertet wird. Auch die Durchführung in vorgeschlagenen verschiedenen Settings ist gut durchführbar. Die Aufnahme mit dem Tonband erwies sich als geeignet. Es konnten alle Punkte erfasst und ausgewertet werden.

Die Kommunikative Validierung mit offenen Fragestellungen ermöglichte einen Blick aus fachspezifischer Sicht. Trotzdem gibt es Kritikpunkte, welche sich während der Durchführung und Auswertung herauskristallisierten. Diese sind folgende:

- Die Fragestellungen waren sehr offen. Dies führte zu Ausschweifungen und nicht relevanten Aussagen, die keinen Aufschluss über die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit des Konzeptes gaben, dennoch erfasst und transkribiert werden mussten. Dies hatte zur Folge dass der Aufwand der Auswertung (Transkription) sehr umfangreich und zeitaufwendig war. Wiederum ist fraglich, ob bei einem Gespräch mit geschlossenen Fragen das Projekt so detailliert hätte ausgewertet werden können.
- Ein Video hätte die Gesten und ausdrücke der Personen noch mehr unterstützt.
- Nicht beleuchtet wird der Bereich der Hochbegabung. Dies wurde nicht thematisiert, da uns kein Kind begleitet hat das eine Hochbegabung aufweist.

Fazit: Die Fragestellungen in Bezug auf das Konzept hätten mehr eingeschränkt werden müssen. Unwichtige Aspekte und neue Fragestellungen hätten nicht miteinbezogen werden sollen. Um den Aussagen noch mehr Ausdruck zu verleihen, hätte ein Video die Gesten sichtbar und interpretierbar gemacht.

Überprüfung durch einen Experten: Die Rückmeldung des Fragebogens mit eher offenen Fragen zeigt, dass der Leitfaden sehr bedeutsam ist und als wichtig eingestuft wird. Die Fragestellungen waren kritisch und offen zugleich, damit eine differenzierte Rückmeldung möglich war. Der Fragebogen wurde nach der Fertigstellung des definitiven Leitfadens an den Experten verschickt was sich als sinnvoll erwies. Auch war es von Vorteil, dass der Experte bereits vertraut war mit der Idee und dem Konzept.

Der Auswertung des Leitfadens anhand eines Fragebogens mit eher offenen Fragen ermöglichte einen Überblick und ersten Eindruck aus Expertensicht. Trotzdem gibt es Kritikpunkte, die verbessert werden könnten. Diese sind folgende:

- Ein persönliches Gespräch hätte noch mehr Aufschluss über die Fragen gegeben. Diese Variante hätte das konkrete Nachfragen ermöglicht um weitere wichtige Gelingensfaktoren oder Punkte zu erfahren. Dies konnte aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden.
- Der Leitfaden hätte an weitere Lehrpersonen oder Experten verschickt werden müssen um einen Vergleich zu erreichen. Die Aussagen vom Experten hätten an Aussagekraft gewonnen und auch für die Forschung wären weitere Meinungen wichtig gewesen.

Fazit: Um genauere Aussagen über die Wirksamkeit von "Knackmath, Mathe mal anders!" machen zu können, müsste der Leitfaden von mehreren Fachpersonen überprüft und kritisch evaluiert werden. Ein persönliches Gespräch hätte allenfalls mehr Aufschluss über Details gegeben.

8.2 Rückblick Projektverlauf

Ausgangslage: Als SHP erachten die Autoren die Reflexion des sinnvollen Lernens (im Sinne von: Was habe ich heute gelernt? Für was kann ich es sonst noch gebrauchen?) aus Sicht der Lehrpersonen und der SuS im vorherrschenden heterogenen Schulalltag als unverzichtbar. Vor allem ist es zentral, über die Bedeutung von Mathematikunterricht für rechenschwache und hochbegabte Kinder zu reflektieren. Die Fähigkeit zur Reflexion und das Bewusstsein über Vor- und Nachteile der jeweiligen Aufgaben bilden zentrale Erkenntnisse. Die Lehrpersonen sollten die Voraussetzungen und Ressourcen der Lernenden differenziert wahrnehmen und auf Basis dieser Erkenntnisse Aufgaben wählen, an die alle Kinder mit ihrem Vorwissen anknüpfen können. Die persönliche Betroffenheit in der alltäglichen Berufspraxis motivierte die Autoren, dieser Herausforderung vertieft nachzugehen. Dabei sollte ein Leitfaden für ein Förderkonzept entwickelt werden, welches als integrative Setting im Rahmen eines Lagers durchgeführt werden kann.

Zusammenarbeit: Innerhalb des Arbeitsprozesses wurde es als sehr gewinnbringend empfunden, sich vertieft und vielschichtig mit dem gewählten Thema zu beschäftigen. Durch die breite Literaturrecherche konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden und diese anhand vielfältiger Erfahrungen aus der Praxis kritisch hinterfragt werden. Dabei spielte der stetige Austausch zwischen den beiden Autoren eine zentrale Rolle. Durch den regelmässigen Erfahrungs- und Meinungsaustausch konnte das Thema breitgefächert analysiert und bearbeitet werden. Nebst dem gewinnbringenden Austausch wurde die Zusammenarbeit im Team als motivierend und bereichernd empfunden. Auch die Betreuung durch die Begleitperson wurde als sehr wertvoll und unterstützend empfunden. Die Kolloquien, die Einzelbesprechungen sowie der Austausch via Email gestalteten sich stets aufschlussreich und hilfreich.

Im Verlauf der Arbeit ergab sich ein Netzwerk von involvierten Personen welche alle einen Beitrag zum Projekt leisteten. Die Zusammenarbeit mit der KLP Katharina von Arx, der SL Nele Hölzer, dem Experten Peter Singer, der 3. Klasse vom Vorstadtschulhaus, den Eltern der Kinder, dem Radio 32 und Peter Gallin ermöglichte ein Projekt, welches im Alleingang gar nicht realisierbar gewesen wäre. In dieser Art gemeinsam Unterrichtspraxis erforschen und weiterentwickeln zu können, empfanden die Autoren als bereichernd und wirkungsvoll.

Forschung: Das Forschungsdesign erscheint den Autoren als angemessen und sinnvoll. Die Thematik bietet sich für eine breiter angelegte Studie an. Dabei wäre es spannend in einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen, ob sich bei den SuS Einstellung zum Fach Mathematik noch mehr verändert hat. Dies wäre insofern interessant da die theoretischen und praktischen Erkenntnisse im Schulalltag konkret

umgesetzt werden konnten und möglicherweise eine fortlaufende Verbesserung der Einstellung zur Mathematik möglich wäre.

Resonanz: Gegen Ende des Arbeitsprozesses wurde ersichtlich, dass die ausgewählte Thematik auf ein sehr grosses Interesse seitens Lehrpersonen und der Schulleitung stösst. Vor allem im Lehrerteam des Vorstadtschulhauses Solothurn wurde das Entwicklungsprojekt mit Interesse und Spannung mitverfolgt. Es wurde deutlich, dass das Thema im Unterricht allgegenwärtig ist und alle Beteiligten beschäftigt. Von einigen Personen des Lehrerteams wurde der Wunsch geäussert, dass Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit ins Team getragen werden sollen. Innerhalb der schulhausinternen Austauschtreffen der Heilpädagoginnen werden die Ergebnisse der Masterthese präsentiert und diskutiert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in den persönlichen Arbeitsalltag als SHP einfließen und die Praxis bereichern.

Wie das weitere Verfahren mit dem Leitfaden aussieht, wurde noch nicht entschieden. Auf die Rückmeldungen und Reaktionen sind die Autoren jedoch schon jetzt gespannt.

8.3 Erkenntnisse Gütekriterien

Informierte Einwilligung und Datenschutz: Die Explorationsbefragung wurde anonym und unter Einhaltung einer informierten Einwilligung durchgeführt. Für die Videoaufnahmen wurden Einverständniserklärungen aller beteiligten Personen eingeholt. Die Filmaufnahmen dürfen zu Weiterbildungszwecken an der Hochschule für Heilpädagogik verwendet werden. Dies wurde mit den Eltern sowie dem Kind abgesprochen und schriftlich vereinbart.

Objektivität beziehungsweise intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Es muss klar sein, dass die Erkenntnisse aus dem vorliegenden Entwicklungsprojekt von verschiedenen Personen unterschiedlich aufgefasst und interpretiert werden. Das bedeutet konkret, dass bei einer erneuten Untersuchung des Forschungsgegenstandes durch andere Personen, andere Vorgehensweisen gewählt und andere Ergebnisse resultieren würden. Die eigene Subjektivität wurde somit reflektiert. Die Autoren haben im Berufsalltag die durch die teilnehmenden Beobachtungen wahrgenommenen Erfahrungen und Einsichten im gemeinsamen Austausch abgeglichen. Es wurden verschiedene Personen in die Beobachtung und Auswertung miteinbezogen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 37). Dazu kamen die aus der Theorie recherchierten Inhalte. Der Leitfaden wurde von einem externen Experten aus der Praxis eingesehen und auf Grund eines Fragebogens kritisch hinterfragt und reflektiert. Aufgrund dieser mehrperspektivischen Erhebung wurde die Methode der Triangulation angewendet und umgesetzt. Dadurch wurde die Objektivität beziehungsweise intersubjektive Nachvollziehbarkeit in der Arbeit erreicht und umgesetzt.

Gegenstandsangemessenheit: Flick (2005) betont die Wichtigkeit der von der Fragestellung und des untersuchten Gegenstandes geprägten Entscheidung für oder gegen eine Methode. Die Autoren haben sich für die Auswahl des Forschungsgegenstandes sowie die Entwicklung der Fragestellung bewusst ein breites Zeitfenster eingeräumt. Die Transparenz des Gegenstandes ist jeweils gewährleistet durch die Überprüfung und regelmässige Evaluierung von Fachpersonen. Dazu gehörte auch das Weglassen und Umgestaltung vieler Ideen und Inhalte.

Kommunikative Validierung: Innerhalb der kommunikativen Validierung wurde versucht, eine Übereinstimmung bezüglich der zentralen Inhalte der Arbeit im Autorenteam, sowie den Pädagogen herzustellen. Dies war entscheidend im Prozess.

Triangulation: In Bezug auf die Triangulation wurde versucht, Beobachtungen und Interpretationen zu trennen. Es war eine grosse Herausforderung, eigene Erkenntnisse und Erfahrungen in die beiden Bereiche der Beobachtung und der Interpretation aufzugliedern.

Allgemein zum Forschungsprozess gilt es zu erwähnen dass die im Vorfeld gewählten Gütekriterien zu einem grossen Teil konsequent umgesetzt werden konnten. Im Verlauf des Entwicklungsprojektes bildeten die Gütekriterien zentrale Eckpfeiler und Anhaltspunkte in Bezug auf die Umsetzung.

9 Schlusswort

9.1 Zusammenfassung

Diese Masterarbeit wurde als Entwicklungsarbeit durchgeführt. Der wesentliche Inhalt der Arbeit besteht aus der Entwicklung des Förderkonzepts "Knackmath, Mathe mal anders!" und der Überprüfung des Produkts in Bezug auf die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit.

Bei der Klärung des Entwicklungsbedarfs und der Ausgangslage des Projekts wurden fünf verschiedene Sichtweisen eingenommen, um die Nachfrage nach einem Förderkonzept wie "Knackmath, Mathe mal anders!" zu erheben. Es ging auch darum eine gewisse Vorstellung zu erhalten, wie das Produkt gestaltet werden muss, damit es dieser Nachfrage auch gerecht wird.

Die Erhebung ergab, dass traditioneller, systematisch und kleinschrittiger Mathematikunterricht den Anforderungen für das mathematische Lernen von Seiten der Theorie, der Einschätzung eines Fachdidaktikers und dem Lehrplan nicht gerecht wird. Ein solcher Mathematikunterricht wird aus Sicht der Autoren und des Fachdidaktikers heute jedoch noch oft betrieben. Dabei ist die Fülle an Arbeitsblättern und Lehrmitteln, welche auf dem Markt sind, ein entscheidender Faktor. Diese unterstützen das automatisieren von Lösungswegen. Das Grundverständnis, welches in der Praxis so oft erwähnt wird, ist jedoch keine Voraussetzung zum Lösen solcher Aufgabenstellungen.

Wie könnte ein Förderkonzept aussehen, welches auf diese Fülle von Arbeitsblättern und Lehrmitteln verzichtet und auf einem anderen Ansatz als der gängige Mathematikunterricht basiert? "Knackmath, Mathe mal anders!", das entwickelte Produkt dieser Masterarbeit, gibt darauf eine mögliche Antwort. Das Förderkonzept wurde anhand theoretischer Überlegungen und eigener Ideen entwickelt. Während der Durchführung in der Praxis wurde das Förderkonzept auf die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass "Knackmath, Mathe mal anders!" unter der Berücksichtigung von gewissen Gelingensfaktoren die Wirksamkeit und die Umsetzbarkeit bestätigt werden konnte. Die anfangs aufgestellte Hypothese konnte verifiziert werden und lautet:

Das Förderkonzept "Knackmath, Mathe mal anders!" ist in der Praxis gut umsetzbar, fördert die mathematischen Kompetenzen und verbessert die Einstellung zum Fach Mathematik.

9.2 Ausblick

Den längerfristigen, breiteren Kontext, in welchen diese Masterarbeit eingebettet ist, sehen die Autoren in der generellen Entwicklung von Mathematikunterricht. Traditionelle Unterrichtsformen sind militärisch geprägt. Erkenntnisse in der Lerntheorie und Mathematikdidaktik zeigen auf, dass solche starren Unterrichtsformen für das mathematische Lernen der Kinder nicht geeignet sind. Ein Beispiel dafür sind die 45-Minuten Lektionen, welche im deutschsprachigen Raum bis heute praktiziert werden. Ein weiteres Phänomen besteht aus der Fülle von Lehr- und Arbeitsmittel, welche den Markt überfluten. Dieses Angebot prägt den Unterricht immer mehr. Speziell im Mathematikunterricht zeichnen sich Tendenzen ab, dass sich das Lernen der SuS auf das Hinschreiben der richtigen Lösung beschränkt. Dieser produktorientierte Ansatz wird der aktuellen konstruktivistischen Sichtweise auf Lernen nicht gerecht. Dabei sehen die Autoren einen grossen Nachholbedarf im Bildungssystem. Diese Masterarbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass der Unterricht sich wieder mehr auf die Denkwege der SuS konzentriert, anstatt sich vom vorgegebenen Material leiten zu lassen. Im besten Falle wird der erstellte Leitfaden in der Praxis angewandt und dient den Praktikerinnen und Praktikern dazu ihre Vorstellung von Mathematik unterrichten zu erweitern.

Falls der Leitfaden angewandt wird und die Lehrpersonen an einem Austausch interessiert sind, könnten neue Ideen für Lernumgebungen entstehen. Ein weiterer Vorteil würde darin bestehen, dass ungeklärte Punkte und neue Fragen dieser Masterarbeit thematisiert werden könnten. Diese lauten aus Sicht der Autoren wie folgt:

- Wo liegen aus der Sicht der Lehrpersonen die Schwierigkeiten im Mathematikunterricht?
- Kann "Knackmath, Mathe mal anders!" die mathematischen Kompetenzen längerfristig fördern wenn das Konzept im Unterricht umgesetzt wird?
- Wie unterscheidet sich die Arbeit mit den Lerntagebüchern in der Schule und im Lager?
- Was gibt es für Erfahrungen in Bezug auf die Handhabung der Lerntagebücher? Was bewährt sich?
- Bleibt die verbesserte Einstellung der SuS auch im Schulalltag erhalten?
- Wie stark ist die Verbesserung in den mathematischen Kompetenzen wenn man diese unmittelbar vor und nach der Durchführung von "Knackmath, Mathe mal anders!" in einem Schulager erhebt? Wie sieht das Ergebnis im Vergleich zu einer Kontrollgruppe aus welche "Knackmath, Mathe mal anders!" nicht durchführte?
- Trauen sich Lehrpersonen die Umsetzung dieses Förderkonzepts zu?

Es gibt sicher noch viele Fragen in diesem Bereich zu klären. Die Handhabung des Leitfadens für das Förderkonzept muss unbedingt noch geklärt werden. Im besten Falle kann der Leitfaden über einen Verlag vertrieben werden und würde somit viele Lehrpersonen erreichen.

9.3 Beurteilung des Projekts

In diesem Projekt ging es darum, ein Konzept zur Förderung der mathematischen Kompetenzen im Rahmen eines Schullagers zu entwickeln und dieses auf die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit zu untersuchen. Das breite Netzwerk von involvierten Personen (siehe Rückblick Projektverlauf 8.2) erweist sich rückblickend als zentralen Gelingensfaktor. Dies zeigte sich auch bei der Überprüfung der Fragestellung immer wieder. Die SuS sowie die KLP und die SL erwähnten immer wieder die Zusammenarbeit und deren Wichtigkeit. Deshalb wurde diese auch als ein zentraler Gelingensfaktor für die Umsetzbarkeit von "Knackmath, Mathe mal anders!" erkannt. Zudem wurde bewiesen, dass Mathematikunterricht auch, losgelöst von den zeitlichen Strukturen und vorgegebenen Lehr- und Arbeitsmittel, durchaus gehaltvoll und wirksam sein kann. Die Autoren sind der Meinung, dass diese Erkenntnis zu den Lehrpersonen in der Praxis getragen werden sollte. In Bezug auf die Forschung sind die Autoren mit der Auswertung der Veränderung der mathematischen Kompetenzen kritisch eingestellt. Die Erhebung müsste leicht modifiziert wiederholt werden um spezifischere Aussagen machen zu können. Die Forschung in Bezug auf die Veränderung der Einstellung der SuS, der Umsetzbarkeit des Förderkonzepts und die Anwendbarkeit des Leitfadens empfinden die Autoren als gelungen. Insbesondere der Einbezug verschiedener Sichtweisen wird als Stärke in der Bearbeitung der Fragestellungen gesehen. Aus der Arbeit konnten wichtige Schlüsse für die Praxis gezogen werden und es entstand ein Produkt, welches sich aus Sicht der durchgeführten Forschung in der Praxis bewähren sollte. Wie der weitere Verlauf des Projekts aussehen wird ist noch nicht entschieden. In dieser Arbeit wurden jedoch viele Ansätze für das weitere Vorgehen angetönt. Die Autoren hoffen jedenfalls, dass durch diese Masterarbeit einen Beitrag zur Entwicklung des Mathematikunterrichts geleistet werden konnte. Für die Lehrpersonen und besonders für die Kinder, denn sie sind unsere Zukunft.

10 Quellenverzeichnis

10.1 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Baggenstos, R. & Singer, P. (2001). *Mathematik andersrum. 19 Ideen für anregende Lernumgebungen von 12 Lehrkräften 4.-6- Klasse (1. Auflage)*. Herzogenbuchsee: INGOLD Verlag.

Bruner, J. S., Oliver, R. S. & Greenfield, P. M. (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Klett.

Brunsting- Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SZH.

Burkhard, E. & Mock-Tributsch, S. (2008). *Praxis Buch. Erlebnis Mathematik. Fördern und begleiten im Anfangsunterricht*. Schaffhausen: Schubi.

Departement für Bildung und Kultur (1992). *Lehrplan für die Volksschule Kanton Solothurn*. Kanton Solothurn: DBK Solothurn.

Fabricius, S. (2009). *Lerntagebücher im Mathematikunterricht. Wie Kinder in der Grundschule auf eigenen Wegen lernen*. (Hrsg. Von E. Rathgeb-Schnierer und S. Schütte). München: Oldenbourg 2009.

Fetzer, M. (2007). *Interaktion am Werk. Eine Interaktionstheorie fachlichen Lernens, entwickelt am Beispiel von Schreibanlässen im Mathematikunterricht der Grundschule*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2007.

Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung (3, aktualisierte Aufl.)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flick, U. (2005). *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Gallin, P. & Ruf, U. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1. Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik. (3.Auflage)*. Seelze-Weber: Kallmeyer.

Gasser, P. (2003). *Lehrbuch Didaktik (2. Aufl.)*. Bern: h.e.p. Verlag.

Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger lernen*. Bern: Haupt.

Hasemann, K. (2007). *Anfangsunterricht Mathematik (2. Aufl.)*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Hasemann, K. Hess, K. (2003). *Lehren - zwischen Belehrung und Lernbegleitung. Einstellungen, Umsetzungen und Wirkungen im mathematischen Anfangsunterricht*. Bern: h.e.p. Verlag.

Hasler, H. (1991): *Lehren und Lernen der geschriebenen Sprache*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1991.

Heymann, H.W. (1996). *Allgemeinbildung und Mathematik*. Weinheim: Beltz. S. 234.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2014). *Leitfaden. Masterarbeit. Departement 1*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts (1. Aufl.)*. Luzern: Comenius Verlag.

Krauthausen, G. (1994). *Arithmetische Fähigkeiten von Schulanfängern. Eine Computersimulation als Forschungsinstrument und als Baustein eines Softwarekonzeptes für die Grundschule*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

Krauthausen G. & Scherer P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik. (3. Auflage)*. München: Elsevier.

Lorenz, J. (1992). *Anschaung und Veranschaulichungsmittel im Mathematikunterricht. (1. Auflage)*. Göttingen: Hogrefe – Verlag für Psychologie.

Maak, A. (2003). *So gehts. Zusammen über Mathe sprechen. Mathematik mit Kindern erarbeiten*. Mülheim von der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. (5. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht? (6. Auflage)*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH.

Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/Diskalkulie. Theoretische Erklärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.

Moser Opitz, E., Reusser, L., Müller Moeri, M., Anliker, B., Wittich, C., Freesemann, O. (2010). *Basis-Math 4-8. Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8. Manual*. Bern: Hogrefe AG.

Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2002). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3*. Zug: Klett.

Müllener-Malina, J. & Leonhardt, R. (2008). *Unterrichtsformen konkret. effizient und erfolgreich mit Heterogenitäten umgehen*. Klett und Balmer (o.O.)

Oser, F. & Spychiger M. (2005). *Lernen ist schmerzhaft. Zur Theorie des Negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Padberg, F. (2005). *Didaktik der Arithmetik für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung*. (3). München: Elsevier

Peschel, F. (2011). *Offener Unterricht Teil 2. Idee. Realität. Perspektive Fachdidaktische Überlegungen*. (6. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

Radatz, H., Schipper, W., Dröge, R. & Ebeling, A. (1996). *Handbuch für den Mathematikunterricht. 1. Schuljahr*. Hannover: Schroedel Verlag.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schnell, R., Hill, P. & Esser, E. (2005). *Methoden der empirischen Sozialforschung (7., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl.)*. München und Wien: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Schröder, H. (2001). *Didaktisches Wörterbuch (3., erweiterte und aktualisierte Aufl.)*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Spiegel, H. & Selter, Ch. (2013). *Kinder und Mathematik-was Erwachsene wissen sollten*. (8. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 1. Vom Einpluseins zum Einmaleins*. (2. Auflage). Stuttgart: Klett

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1992). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2. Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen. (Auflage nicht bekannt)*. Stuttgart: Klett

Wittmann & G. N. Müller (Hrsg.), *Mit Kindern rechnen (2., unveränderte Aufl.)*. Frankfurt am Main: Arbeitskreis Grundschule – Der Grundschulverband– e.V.

Zimmer, R. (2005). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. München, Freiburg in Preisaugau: Herder

10.2 Zeitschriften

Gallin, P. & Ruf, U. Sprache und Mathematik in der Schule. Ein Bericht aus der Praxis. *Journal für Mathematikdidaktik*, 14 (1)/1993, 3-33.

Moser Opitz, E. (2005). Lernschwierigkeiten Mathematik in Klasse 5 und 8. Eine empirische Untersuchung zu fehlenden mathematischen Basiskompetenzen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 74, 113-128.

Trickett, L. & Sulke, F. (1993). Mathematikunterricht mit schulschwachen Kindern. Fördern heisst Fordern! *Die Grundschulzeitschrift*, 68, 35-38.

10.3 Quellen aus dem Internet

American Mathematical Society (1888). Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7.6.2015 unter <http://www.ams.org/programs/students/emp-mathcamps>

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2015) Zugriff am 18.06.2015 unter <https://www.lehrplan.ch>

Leipziger Schüलगemeinschaft für Mathematik (2004). Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7.6.2015 unter <http://lsgm.uni-leipzig.de/tiki-index.php?page=Mathecamp>

Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (1988). Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7.6.2015 unter <http://cantor.spdns.de/index.php/kooperationen/10-wettbewerbe/154-mathematiklager-2014.html>

Schneider, R. U. (2013). Wie alt ist der Kapitän. *NZZ Folio (September 2013)*. Zugriff am 15.5.2015 unter <http://folio.nzz.ch/2013/september/wie-alt-ist-der-kapitaen>

Technische Universität Ilmenau (1992). Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7.6.2015 unter <https://www.tu-ilmenau.de/de/math/schuelerinnen-und-schueler/mathematiklager/>

Texas State University (2003). Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7.6.2015 unter <http://www.txstate.edu/mathworks/camps/hsmc.html>

11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild

<u>Abbildung 2: Website TU Ilmenau</u>	<u>Seite 7</u>
<u>Abbildung 3: Arbeitsblatt (Quelle: ABCund123. Zugriff am 19.6.2015 unter http://www.abcund123.de/tag/rechnen/page/4/)</u>	<u>Seite 18</u>
<u>Abbildung 4: Didaktisches Rechteck (Wittmann, 1992, S. 178)</u>	<u>Seite 21</u>
<u>Abbildung 5: Tabelle Bsp. Kind x</u>	<u>Seite 43</u>
<u>Abbildung 6: Tabelle für Wertebereiche</u>	<u>Seite 43</u>
<u>Abbildung 7: Tabelle Bsp. Screening Auswertung vor und nach dem Lager</u>	<u>Seite 44</u>
<u>Abbildung 8: Tabelle Veränderung der Kompetenz</u>	<u>Seite 45</u>
<u>Abbildung 9: Grafik zur Einstellung der SuS</u>	<u>Seite 47</u>
<u>Abbildung 10: Veränderung der Einstellung</u>	<u>Seite 48</u>
<u>Abbildung 11: Grafik total erreichte Punkte</u>	<u>Seite 50</u>
<u>Abbildung 12: Veränderung der Kompetenz</u>	<u>Seite 51</u>
<u>Abbildung 13: Prozentuale Veränderung der erreichten Punkte</u>	<u>Seite 53</u>

Knackmath, Mathe mal anders!

Anhang

Knackmath, Mathe mal anders!

Anhang zur Masterarbeit

1	Fragebogen für Lehrpersonen der Stadt Solothurn	1
2	Beantworteter Fragebogen von Katharina von Arx.....	2
3	Interview mit Peter Singer	3
4	Screening leer	4
5	Screening mit Lösungen der SuS (2 SuS vorher und nachher).....	10
6	Auswertung des Screenings	38
7	Analyseraster: Einstellung zur Mathematik.....	39
8	Auswertung - Interviews zur Einstellung der SuS.....	45
10	Leitfragen für die kommunikative Validierung	46
11	Strukturierte Transkription der kommunikativen Validierung	47
12	E-Mail von Peter Gallin in Bezug auf das "Löschen"	74
13	Fragen zur Überprüfung des Leitfadens durch einen Experten.....	75
14	Schriftliche Antwort des Experten	76
15	Video- und Audioaufnahmen.....	79
16	Leitfaden „Knackmath, Mathe mal anders!“	79

1 Fragebogen für Lehrpersonen der Stadt Solothurn

Blaser Jasmine
Vorstadtschulhaus Solothurn
SHP 3./5. Klasse
Hilariweg 2
4500 Solothurn

Joshua Distel
Primarschulhaus Herbetswil
SHP 1./2. Klasse
Fabrikstrasse 220
4716 Welschenrohr

Solothurn, 6.11.2014

Bitte um Rückmeldungen zu den „Knacknüssen“ im Mathematikunterricht im 3. und 4. Schuljahr

Liebe Lehrerinnen und Lehrer der Stadt Solothurn

Wir führen im Zusammenhang mit unserem Masterstudium zu SHPs an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Frühling ein Lager zur Förderung der mathematischen Kompetenzen durch. Dabei wollen wir mit den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse von Katharina von Arx vor allem die Themen aufgreifen, welche sich im Schulalltag als „Knacknüsse“ herausstellen. Damit wir diese Themen eingrenzen können, sind wir an euren Erfahrungen interessiert. Es würde uns freuen, wenn ihr euch kurz Zeit für eine Antwort nehmen würdet und diese mit Namensangabe an nachtreiserin@windowslive.com bis zum 30. November 2014 schickt. Wir werden euch als Gegenleistung unser erarbeitetes Dossier zukommen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung im Voraus und viele Grüsse

Jasmine Blaser und Joshua Distel

Fragen:

1. Welche Inhalte sind für euch Knacknüsse in der 3. Klasse und warum?
2. Welche Inhalte sind für euch Knacknüsse in der 4. Klasse und warum?

2 Beantworteter Fragebogen von Katharina von Arx

Fragen:

1. Welche Inhalte sind für euch Knacknüsse in der 3. Klasse und warum?

Die Brüche Die Abstraktion ist schwierig. Wenn du einen Kuchen (Kreis) teilst, ist die Anschauung ganz anders als wenn du eine Strecke teilst. Es kommen verschiedene Grössen und unterschiedliche Darstellungsformen vor..

Teilen mit Rest - Beispiel: $27 : 8 = 24 \text{ Rest } 3$ oder $27 : 8 = 4 \text{ Rest } 5$

Die Kinder schaffen nicht die ganze Abstraktion. Mit Handeln können sie einzelne Aufgaben bewältigen, beim Schreiben stolpern sie immer wieder über die gleichen Hindernisse.

Überschlagen – Im Rechenunterricht wurden /werden vorher immer genaue Angaben erwartet. Nun sind die Kinder versucht genau zu zählen.

Eine grosse Herausforderung ist es auch, Mengen in sinnvolle Teilgebiete aufzuteilen, die dann ausgezählt werden können. Wie sollen die Teilgebiete aussehen, wie gross sollen sie sein?

Hohlmasse Kinder haben wenig mit diesen Massen zu tun. Im sprachlichen Alltag kommen sie kaum vor. Sie bestellen eine Cola, 33 cl sagt ihnen nichts. Mit dem Mass hl können sie gar nichts anfangen und sie messen auch kein Giesswasser oder das Badewannenwasser. Nicht mal beim Spülkasten ist zu sehen, wieviel Wasser verbraucht wird. Die Grösse ist für 9-10 jährige Kinder abstrakt und schwer vorstellbar.

Die Grösse dm bereitet Mühe, weil sie sonst im Sprachgebrauch gar nicht vorkommt. Ausser im Schulbuch werden nie dm genannt.

2. Welche Inhalte sind für euch Knacknüsse in der 4. Klasse und warum?

Thema Zeit – weil Umwandlungen meist nicht im Zehnersystem erfolgen (nur bei Hundertstelsekunden). Immer wieder tappen Kinder in die Falle bei Umrechnungen oder Ergänzungsaufgaben.

Vergrossern und verkleinern

Schätzen

Sachaufgaben – weil die Aufgaben oft mit dem Leben der Kinder wenig zu tun haben. Kinder stellen sich die Situation nicht vor, sie jonglieren einfach mit Zahlen, die sie in der Aufgabe finden. Sie überprüfen selten, ob die gefundene Lösung überhaupt stimmen kann.

Division auf jeder Stufe, halbschriftlich und schriftlich. Vielleicht ist es menschlich – wer teilt gern? Sachaufgaben haben wiederum wenig mit dem Alltag der Kinder zu tun. Sie haben selten so grosse Geldbeträge, dass sie für deren Verteilung eine schrift. Rechnung lösen müssen.

3 Interview mit Peter Singer

Das Interview mit Peter Singer befindet sich als Audiodatei auf einer CD separat im Anhang. Dieses Gespräch wurde nicht transkribiert. Für die Arbeit wurde direkt aus der Audioaufnahme zitiert.

2. Grösser als... Kleiner als... (2 Punkte)

Setze < oder = oder > in die Kästchen.

a) 250 $572 - 322$

b) $888 - 388$ 650

3. Stellenwertsystem (2 Punkte)

Trage die Zahlen richtig ein.

a) $6Z, 5H, 9T, 4E$

b) $3H, 12Z, 1T, 8E$

T	H	Z	E

T	H	Z	E

4. Flächen berechnen (4 Punkte)

Schreibe auf, wie viele kleine Quadrate im grossen Rechteck Platz haben. (Du darfst hineinzeichnen.)

Antwort: Es haben ___ Quadrate Platz.

6. Kochen (6 Punkte)

Oliver will für seine Familie Omeletten kochen. Mit den Grosseltern sind es 8 Personen. Im Kochbuch stehen jedoch nur die Angaben für 4 Personen. Welche Menge braucht Oliver für sein Gericht?

Zutaten	Menge für 4 Personen	Menge für 8 Personen
Mehl	200 Gramm	
Salz	2 Teelöffel	
Milch	1 Deziliter	
Wasser	3 Deziliter	
Eier	4 Eier	
Erdnussöl	2 Esslöffel	

7. Grössen (4 Punkte)

Umrechnen von Grössen. Schreibe die richtige Lösung hinein.

60 cm = ____ mm

120 mm = ____ cm

1,5 km = ____ m

4 min = ____ sec

4 h = ____ min

3 kg = ____ g

1.5 l = ____ dl

5 hl = ____ l

8. Schätzen (max. 6 Punkte)

Stell dir vor, du würdest in diesem Schulzimmer ganz viele Lerntagebücher mit der langen Seite an den Wänden entlang auslegen (so, wie es auf der Zeichnung dargestellt ist).

Schätze wie viele Lerntagebücher du dafür benötigen würdest. (Achtung: Nicht die Anzahl auf der Zeichnung!)

Geschätzte Anzahl: _____

9. Mathematik in Spielen (6 Punkte)

Wie viele Würfelaugen hat ein Würfel?

2. Grösser als... Kleiner als... (2 Punkte)

Setze < oder = oder > in die Kästchen.

a) $250 \boxed{>} 572 - 322$ b) $888 - 388 \boxed{<} 650$ ✓

3. Stellenwertsystem (2 Punkte)

Trage die Zahlen richtig ein.

a) 6Z, 5H, 9T, 4E b) 3H, 12Z, 1T, 8E

T	H	Z	E
9	5	6	4

 ✓

T	H	Z	E
1	3	12	8

 ✓

4. Flächen berechnen (4 Punkte)

Schreibe auf, wie viele kleine Quadrate im grossen Rechteck Platz haben. (Du darfst hineinzeichnen.)

✓ 4P.

Antwort: Es haben 24 Quadrate Platz.

5. Sachaufgaben (10 Punkte)

Lies jede Aufgabe genau durch. Schreibe die Rechnung in die Häuschen. Schreibe die Lösung auf die Linie im Antwortsatz. Schreibe was du rechnest.

5.1 Die Mutter von Lars kauft einen Computer für 735 Fr. Sie bezahlt mit einer Tausendernote. Berechne das Rückgeld. (2 Punkte)

$$1000 - 735 = 265$$

✓ 2 P.

Antwort: Sie bekommt 265 Franken zurück. ✓

5.2 Sabine geht ins Hallenbad. Sie möchte 400 m schwimmen. Das Schwimmbecken ist 25 m lang. Wie viele Längen muss Sabine schwimmen? (2 Punkte)

$$400 : 25 = 16$$

2 P.

Antwort: Sabine muss 16 Längen schwimmen. ✓

5.3 Lisa geht in einen Blumenladen. Ein Strauss mit zwölf Rosen kostet 36 Franken. Lisa kauft aber nur zwei Rosen. Wie viel muss sie dafür bezahlen? (3 Punkte)

.....
.....
.....
.....
.....

Antwort: Lisa muss _____ Franken bezahlen.

5.4 In einem Bus sind 90 Fahrgäste. Bei der nächsten Haltestelle steigt die Hälfte aus. Es steigen aber wieder sieben Personen ein. Wie viele Fahrgäste sind nun im Bus? (3 Punkte)

.....
.....
.....
.....
.....

Antwort: Es sind 56 Fahrgäste im Bus.

4. Grössen im Alltag (4 Punkte)

Was kann nicht stimmen? Streiche durch, was nicht stimmt!

- ~~Eine Frau (30 Jahre) wiegt etwa 62 kg.~~ f
- ~~Mein Schulweg ist 45 mm lang.~~ ✓
- ~~Ich wiege 34 g.~~ f
- ~~Der Bleistift ist 12 cm lang.~~ ✓

5. Kochen (6 Punkte)

Oliver will für seine Familie Omeletten kochen. Mit den Grosseltern sind es 8 Personen. Im Kochbuch stehen jedoch nur die Angaben für 4 Personen. Welche Menge braucht Oliver für sein Gericht?

Zutaten	Menge für 4 Personen	Menge für 8 Personen
Mehl	200 Gramm	400 Gramm
Salz	2 Teelöffel	4 Teelöffel ✓
Milch	1 Deziliter	2 Deziliter
Wasser	3 Deziliter	6 Deziliter
Eier	4 Eier	8 Eier
Erdnussöl	2 Esslöffel	4 Esslöffel

6. Grössen (4 Punkte)

Umrechnen von Grössen. Schreibe die richtige Lösung hinein.

60 cm = _____ mm

120 mm = _____ cm

1,5 km = _____ m

4 min = _____ sec

4 h = _____ min

3 kg = _____ g

1.5 l = _____ dl

5 hl = _____ l

6. Schätzen (max. 6 Punkte)

Stell dir vor, du würdest in diesem Schulzimmer ganz viele Lerntagebücher mit der langen Seite an den Wänden entlang auslegen (so, wie es auf der Zeichnung dargestellt ist).

Schätze wie viele Lerntagebücher du dafür benötigst. (Achtung: Nicht die Anzahl auf der Zeichnung!)

0,2

Geschätzte Anzahl: _____

6. Mathematik in Spielen (6 Punkte)

Wie viele Würfelaugen hat ein Würfel?

0,2

Unterschiedlich

2. Grösser als... Kleiner als... (2 Punkte)

Setze < oder = oder > in die Kästchen.

a) $250 \boxed{<} 572 - 322$

b) $888 - 388 \boxed{>} 650$

3. Stellenwertsystem (2 Punkte)

Trage die Zahlen richtig ein.

a) 6Z, 5H, 9T, 4E

b) 3H, 12Z, 1T, 8E

T	H	Z	E
9	5	6	4

T	H	Z	E
1	3	12	8

4. Flächen berechnen (4 Punkte)

Schreibe auf, wie viele kleine Quadrate im grossen Rechteck Platz haben. (Du darfst hineinzeichnen.)

Antwort: Es haben 24 Quadrate Platz.

5. Sachaufgaben (10 Punkte)

Lies jede Aufgabe genau durch. Schreibe die Rechnung in die Häuschen. Schreibe die Lösung auf die Linie im Antwortsatz. Schreibe was du rechnest.

5.1 Die Mutter von Lars kauft einen Computer für 735 Fr. Sie bezahlt mit einer Tausendernote. Berechne das Rückgeld.
(2 Punkte)

Handwritten solution for 5.1:

$$1000 - 735 = 265$$

Antwort: Sie bekommt 265 Franken zurück.

5.2 Sabine geht ins Hallenbad. Sie möchte 400 m schwimmen. Das Schwimmbecken ist 25 m lang. Wie viele Längen muss Sabine schwimmen? **(2 Punkte)**

Handwritten solution for 5.2:

$$400 : 25 = 16$$

Antwort: Sabine muss 16 Längen schwimmen.

5.3 Lisa geht in einen Blumenladen. Ein Strauss mit zwölf Rosen kostet 36 Franken. Lisa kauft aber nur zwei Rosen. Wie viel muss sie dafür bezahlen? (3 Punkte)

0

Antwort: Lisa muss 1 Franken bezahlen.

5.4 In einem Bus sind 90 Fahrgäste. Bei der nächsten Haltestelle steigt die Hälfte aus. Es steigen aber wieder sieben Personen ein. Wie viele Fahrgäste sind nun im Bus? (3 Punkte)

1

Antwort: Es sind 52 Fahrgäste im Bus.

4. Grössen im Alltag (4 Punkte)

Was kann nicht stimmen? Streiche durch, was nicht stimmt!

- ~~Eine Frau (30 Jahre) wiegt etwa 62 kg.~~ ✓
- ~~Mein Schulweg ist 45 mm lang.~~ ✓
- ~~Ich wiege 34 g.~~ ✓
- ~~Der Bleistift ist 12 cm lang.~~ ✓

3

5. Kochen (6 Punkte)

Oliver will für seine Familie Omeletten kochen. Mit den Grosseltern sind es 8 Personen. Im Kochbuch stehen jedoch nur die Angaben für 4 Personen. Welche Menge braucht Oliver für sein Gericht?

Zutaten	Menge für 4 Personen	Menge für 8 Personen
Mehl	200 Gramm	400 Gramm
Salz	2 Teelöffel	4 Teelöffel
Milch	1 Deziliter	2 Deziliter
Wasser	3 Deziliter	6 Deziliter
Eier	4 Eier	8 Eier
Erdnussöl	2 Esslöffel	4 Esslöffel ✓

6

6. Grössen (4 Punkte)

Umrechnen von Grössen. Schreibe die richtige Lösung hinein.

$$60 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

$$120 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$1,5 \text{ km} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

$$4 \text{ min} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ sec}$$

$$4 \text{ h} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ min}$$

$$3 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

$$1.5 \text{ l} = \underline{15} \text{ dl} \checkmark$$

$$5 \text{ hl} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ l}$$

0,5

6. Schätzen (max. 6 Punkte)

Stell dir vor, du würdest in diesem Schulzimmer ganz viele Lerntagebücher mit der langen Seite an den Wänden entlang auslegen (so, wie es auf der Zeichnung dargestellt ist).

Schätze wie viele Lerntagebücher du dafür benötigen würdest. (Achtung: Nicht die Anzahl auf der Zeichnung!)

3

Geschätzte Anzahl: 50 etwas wenig

6. Mathematik in Spielen (6 Punkte)

Wie viele Würfelaugen hat ein Würfel?

Es ist verschieden 4

0

2. Grösser als... Kleiner als... (2 Punkte)

Setze < oder = oder > in die Kästchen.

2 a) $250 \boxed{=} 572 - 322$ ✓ b) $888 - 388 \boxed{<} 650$ ✓

3. Stellenwertsystem (2 Punkte)

Trage die Zahlen richtig ein.

a) 6Z, 5H, 9T, 4E b) 3H, 12Z, 1T, 8E

2

T	H	Z	E
9	5	6	4

 ✓

T	H	Z	E
1	4	2	8

 ✓

4. Flächen berechnen (4 Punkte)

Schreibe auf, wie viele kleine Quadrate im grossen Rechteck Platz haben. (Du darfst hineinzeichnen.)

4

Antwort: Es haben 24 Quadrate Platz. ✓

5. Sachaufgaben (10 Punkte)

Lies jede Aufgabe genau durch. Schreibe die Rechnung in die Häuschen. Schreibe die Lösung auf die Linie im Antwortsatz. Schreibe was du rechnest.

5.1 Die Mutter von Lars kauft einen Computer für 735 Fr. Sie bezahlt mit einer Tausendernote. Berechne das Rückgeld. (2 Punkte)

?

$$1000 - 735 = 265$$

Antwort: Sie bekommt 265 Franken zurück.

5.2 Sabine geht ins Hallenbad. Sie möchte 400 m schwimmen. Das Schwimmbecken ist 25 m lang. Wie viele Längen muss Sabine schwimmen? (2 Punkte)

0

$$400 : 25 = 16$$

Antwort: Sabine muss 16 Längen schwimmen.

5.3 Lisa geht in einen Blumenladen. Ein Strauss mit zwölf Rosen kostet 36 Franken. Lisa kauft aber nur zwei Rosen. Wie viel muss sie dafür bezahlen? (3 Punkte)

0

$$36 : 2 = \underline{\underline{18}}$$

Antwort: Lisa muss 18 Franken bezahlen.

5.4 In einem Bus sind 90 Fahrgäste. Bei der nächsten Haltestelle steigt die Hälfte aus. Es steigen aber wieder sieben Personen ein. Wie viele Fahrgäste sind nun im Bus? (3 Punkte)

3

$$90 : 2 = 45 + 7 = \underline{\underline{52}} \text{ Fahrgäste}$$

Antwort: Es sind 52 Fahrgäste im Bus.

4. Grössen im Alltag (4 Punkte)

Was kann nicht stimmen? Streiche durch, was nicht stimmt!

- 4
- Eine Frau (30 Jahre) wiegt etwa 62 kg. ✓
 - ✗ Mein Schulweg ist 45 mm lang. ✓
 - ✗ Ich wiege 34 g. ✓
 - Der Bleistift ist 12 cm lang. ✓

5. Kochen (6 Punkte)

Oliver will für seine Familie Omeletten kochen. Mit den Grosseltern sind es 8 Personen. Im Kochbuch stehen jedoch nur die Angaben für 4 Personen. Welche Menge braucht Oliver für sein Gericht?

6

Zutaten	Menge für 4 Personen	Menge für 8 Personen
Mehl	200 Gramm	400 Gramm ✓
Salz	2 Teelöffel	4 Teelöffel ✓
Milch	1 Deziliter	2 Deziliter ✓
Wasser	3 Deziliter	6 Deziliter ✓
Eier	4 Eier	8 Eier ✓
Erdnussöl	2 Esslöffel	2 Esslöffel ✓

6. Grössen (4 Punkte)

Umrechnen von Grössen. Schreibe die richtige Lösung hinein.

$$60 \text{ cm} = \underline{600} \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$120 \text{ mm} = \underline{1,20} \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$1,5 \text{ km} = \underline{1500} \text{ m} \quad \checkmark$$

$$2,5 \quad 4 \text{ min} = \underline{240} \text{ sec} \quad \checkmark$$

$$4 \text{ h} = \underline{240} \text{ min} \quad \checkmark$$

$$3 \text{ kg} = \underline{3000} \text{ g} \quad \checkmark$$

$$1,5 \text{ l} = \underline{1500} \text{ dl} \quad \checkmark$$

$$5 \text{ hl} = \underline{\quad} \text{ l} \quad ?$$

6. Schätzen (max. 6 Punkte)

Stell dir vor, du würdest in diesem Schulzimmer ganz viele Lerntagebücher mit der langen Seite an den Wänden entlang auslegen (so, wie es auf der Zeichnung dargestellt ist).

Schätze wie viele Lerntagebücher du dafür benötigen würdest. (Achtung: Nicht die Anzahl auf der Zeichnung!)

3

Geschätzte Anzahl: 64 Bücher
etwas wenig, was hast du gemeint?

6. Mathematik in Spielen (6 Punkte)

Wie viele Würfelaugen hat ein Würfel?

0

Name: Lionel

Datum: 27.4.15

Knackmath

35,5/48

Vorwissen 3. Klasse

1. Grundrechenarten (4 Punkte)

Löse die Aufgaben. Du darfst Notizen in die Häuschen schreiben oder zeichnen.

a) $620 + 144 = 764$ ✓

c) $957 - 70 = 887$ ✓

b) $387 + 125 = 513$ ✗

d) $802 - 799 = 201$ ✗

2,5

e) $5 \cdot 60 = 300$ ✓

g) $560 : 70 = 6$ ✗

12 f) $9 \cdot 70 = 630$ ✓

h) $400 : 2 = 200$ ✓

$60 : 70 = 6$
$70 + 70 = 140$
$140 + 70 = 210$
$210 + 70 = 280$
$280 + 70 = 350$
$350 + 70 = 420$
$420 + 70 = 490$
$490 + 70 = 560$

2. Grösser als... Kleiner als... (2 Punkte)

Setze < oder = oder > in die Kästchen.

a) $250 \boxed{=} 572 - 322$ ✓ b) $888 - 388 \boxed{<} 650$ ✓ 2

3. Stellenwertsystem (2 Punkte)

Trage die Zahlen richtig ein.

a) 6Z, 5H, 9T, 4E

T	H	Z	E
9	5	6	4

 ✓

b) 3H, 12Z, 1T, 8E

T	H	Z	E
1	4	2	8

 ✓ 2

4. Flächen berechnen (4 Punkte)

Schreibe auf, wie viele kleine Quadrate im grossen Rechteck Platz haben. (Du darfst hineinzeichnen.)

Antwort: Es haben 24 Quadrate Platz.

5. Sachaufgaben (10 Punkte)

Lies jede Aufgabe genau durch. Schreibe die Rechnung in die Häuschen. Schreibe die Lösung auf die Linie im Antwortsatz. Schreibe was du rechnest.

5.1 Die Mutter von Lars kauft einen Computer für 735 Fr. Sie bezahlt mit einer Tausendernote. Berechne das Rückgeld. (2 Punkte)

$$735 + 265 = 1000$$

2

Antwort: Sie bekommt 265 Franken zurück.

5.2 Sabine geht ins Hallenbad. Sie möchte 400 m schwimmen. Das Schwimmbecken ist 25 m lang. Wie viele Längen muss Sabine schwimmen? (2 Punkte)

$$400 : 25 = 16$$

$$400 = 16$$

2

Antwort: Sabine muss 16 Längen schwimmen.

5.3 Lisa geht in einen Blumenladen. Ein Strauss mit zwölf Rosen kostet 36 Franken. Lisa kauft aber nur zwei Rosen. Wie viel muss sie dafür bezahlen? (3 Punkte)

0

$$36 \text{ Fr.} : 3 = 12$$

Antwort: Lisa muss 12 Franken bezahlen.

5.4 In einem Bus sind 90 Fahrgäste. Bei der nächsten Haltestelle steigt die Hälfte aus. Es steigen aber wieder sieben Personen ein. Wie viele Fahrgäste sind nun im Bus? (3 Punkte)

3

$$90 : 2 = 45 \checkmark$$
$$45 + 7 = \underline{\underline{52}}$$

Antwort: Es sind 52 Fahrgäste im Bus.

4. Grössen im Alltag (4 Punkte)

Was kann nicht stimmen? Streiche durch, was nicht stimmt!

- Eine Frau (30 Jahre) wiegt etwa 62 kg. ✓
- ✗ Mein Schulweg ist 45 mm lang. ✓
- Ich wiege 34 g. ✗ 3
- Der Bleistift ist 12 cm lang. ✓

5. Kochen (6 Punkte)

Oliver will für seine Familie Omeletten kochen. Mit den Grosseltern sind es 8 Personen. Im Kochbuch stehen jedoch nur die Angaben für 4 Personen. Welche Menge braucht Oliver für sein Gericht?

Zutaten	Menge für 4 Personen	Menge für 8 Personen
Mehl	200 Gramm	400 Gramm
Salz	2 Teelöffel	4 Teelöffel
Milch	1 Deziliter	2 Deziliter
Wasser	3 Deziliter	6 Deziliter
Eier	4 Eier	8 Eier
Erdnussöl	2 Esslöffel	4 Esslöffel ✓

6. Grössen (4 Punkte)

Umrechnen von Grössen. Schreibe die richtige Lösung hinein.

$$60 \text{ cm} = \underline{600} \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$120 \text{ mm} = \underline{1,2} \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$1,5 \text{ km} = \underline{1500} \text{ m} \quad \checkmark$$

$$4 \text{ min} = \underline{240} \text{ sec} \quad \checkmark$$

$$4 \text{ h} = \underline{240} \text{ min} \quad \checkmark$$

$$3 \text{ kg} = \underline{3000} \text{ g} \quad \checkmark$$

$$1,5 \text{ l} = \underline{15} \text{ dl} \quad \checkmark$$

$$5 \text{ hl} = \underline{5000} \text{ l} \quad \checkmark$$

3

6. Schätzen (max. 6 Punkte)

Stell dir vor, du würdest in diesem Schulzimmer ganz viele Lerntagebücher mit der langen Seite an den Wänden entlang auslegen (so, wie es auf der Zeichnung dargestellt ist).

Schätze wie viele Lerntagebücher du dafür benötigst. (Achtung: Nicht die Anzahl auf der Zeichnung!)

OP.

Geschätzte Anzahl: 45 Du hast geätzt..

6. Mathematik in Spielen (6 Punkte)

Wie viele Würfelaugen hat ein Würfel?

6.

Er hat 2 x Würfelaugen

6 Auswertung des Screenings

	Grundrechenarten		Grösser/ Kleiner		Stellenwertsystem		Flächen berechnen		Sachaufgaben		Grössen im Alltag		Kochen		Grössen		Schätzen		Mathe in Spielen				
	Grundrechenarten erreichte Punkte 1	Grundrechenarten erreichte Punkte 2	Grösser/ Kleiner erreichte Punkte 1	Grösser/ Kleiner erreichte Punkte 2	Stellenwertsystem erreichte Punkte 1	Stellenwertsystem erreichte Punkte 2	Flächen berechnen erreichte Punkte 1	Flächen berechnen erreichte Punkte 2	Sachaufgaben erreichte Punkte 1	Sachaufgaben erreichte Punkte 2	Grössen im Alltag erreichte Punkte 1	Grössen im Alltag erreichte Punkte 2	Kochen erreichte Punkte 1	Kochen erreichte Punkte 2	Grössen erreichte Punkte 1	Grössen erreichte Punkte 2	Schätzen erreichte Punkte 1	Schätzen erreichte Punkte 2	Mathe in Spielen erreichte Punkte 1	Mathe in Spielen erreichte Punkte 2			
Sus																							
1	4	2	3	+	2	2	2	2	4	0	0	4	2	2	6	6	6	6	6	6	6		
2	4	2.5	1	-	2	2	2	2	4	0	4	4	2	2	6	6	6	6	6	6	6		
3	4	4	2.5	-	2	2	1	-	4	2	4	4	2	2	6	6	6	6	6	6	6		
4	4	1.5	1.5	=	2	1	1	=	4	4	4	4	2	3	6	6	6	6	6	6	6		
5	4	2	2	=	2	2	2	=	4	4	4	4	1	1	6	6	6	6	6	6	6		
6	4	2	2.5	+	2	0	1	+	4	0	4	4	4	4	4	1	3	+	6	0	6		
7	4	2	1.5	-	2	1	1	=	4	4	4	4	2	3	6	0	5	+	4	0	1		
8	4	1	2	+	2	1	0	-	4	4	4	4	2	3	6	6	6	6	6	0	0		
9	4	3	3.5	+	2	2	1	-	4	4	4	4	2	1	6	6	6	6	6	0	0		
10	4	2.5	2.5	=	2	2	2	=	4	4	4	4	4	3	6	6	6	6	6	0	6		
11	4	1.5	+	2	2	2	1	+	4	4	4	4	4	0	6	6	6	6	6	0	6		
12	4	2.5	3.5	+	2	2	2	=	4	4	0	-	4	4	4	4	2	2	6	0	3		
13	4	1.5	2	+	2	2	2	=	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	0	6		
14	4	2.5	2	-	2	1	1	=	4	4	4	4	3	3	6	6	6	6	6	0	6		
15	4	3.5	4	+	2	2	2	=	4	4	0	-	4	2	4	2.5	1.5	6	6	6	6		
16	4	3	4	+	2	2	2	=	4	4	4	4	4	3	6	6	6	6	6	0	6		
17	4	3	3.5	+	2	2	1	-	4	4	4	4	4	3	6	6	6	6	6	0	3		
18	4	4	3.5	-	2	2	2	=	4	4	2	-	4	4	4	2	3	6	0	0	3		
19	4	2	1.5	-	2	1	1	=	4	4	4	4	3	3	6	6	6	6	6	0	6		
20	4	3	2.5	-	2	2	1	-	4	0	0	4	2	4	6	6	6	6	6	3	6		
21	4	1	2	+	2	2	1	=	4	4	4	4	2	1	6	0	6	6	6	0	1		
Total	84	49	52		42	33	29		84	62	66	84	54	57	126	108	123	126	27	40	126	84	96
different aufgaben			3.5	1.7%		-4	-2%		4	1.9%		3	1.4%		9	4.3%		13	6.2%		12	5.8%	
verbessert	11				2			4	7		6		3		12		7		5		12		5
verschlechtert	7				6			3	10		5		1		3		2		3		3		3
gleich	3				13			14	4		10		17		6		12		13		6		13

7 Analyseraster: Einstellung zur Mathematik

Fragen für Videointerview:

- Was ist/bedeutet Mathematik für dich?
 - Wie wichtig ist Mathematik für dich?
 - Wie gut schätzt du deine Fähigkeiten in Bezug auf die Mathematik ein?
 - Welche Gefühle kann Mathematik bei dir auslösen?
 - Wann löst Mathematik Zufriedenheit und Freude bei dir aus?
 - Wann löst Mathematik Stress oder Angst bei dir aus?
-
- *Gab es heute für dich ein spezielles Erlebnis mit Mathematik? Welche besonderen Erfahrungen hast du heute mit Mathematik gemacht?*
 - *Was hat dieses Erlebnis mit dir gemacht?*

Stufe der Einstellung	Beschreibung der Stufe	Indikator für Stufe	Protokoll
1. Stark positive Einstellung	I. Mathematik ist etwas Gutes.	I. Beschreibt Mathematik mit positiven Begriffen wie z.B. „cool“, „schön“, „M. macht Spass“ usw.	
	II. Hat eine klare Vorstellung, was Mathematik bedeutet/ Mathematik ist greifbar.	II. Beschreibt Mathematik so, dass eine klare Vorstellung erkennbar ist. Beantwortet die Frage sicher.	
	III. Erachtet Mathematik generell als wichtig und nützlich, auch für das zukünftige Leben.	III. Beschreibt Mathematik auch abgesehen von der Schule als nützlich. Benennt verschiedene Bezüge zur eigenen Lebenswelt. Beschreibt Mathematik als bedeutsam für die Zukunft.	
	IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als stark ein.	IV. Beschreibt eigene Fähigkeiten in der Mathematik mit sehr positiven Begriffen wie z.B. „super“, „sehr gut“, „mega gut“ usw.	
	V. Mathematik löst durchgehend positive Gefühle aus.	V. Es werden ausschliesslich positive Gefühle in Bezug auf die Mathematik genannt. Es werden ausschliesslich Momente der Zufriedenheit/Freude genannt.	

Stufe der Einstellung	Beschreibung der Stufe	Indikator für Stufe	Protokoll
2. Positive Einstellung	I. Mathematik ist etwas Gutes.	I. Beschreibt Mathematik mit positiven Begriffen wie z.B. „cool“, „schön“, „M. macht Spass“ usw.	
	II. Hat eine ungefähre Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik kann beschrieben werden.	II. Beschreibt Mathematik so, dass eine Vorstellung erkennbar ist. Beantwortet die Frage ziemlich sicher.	
	III. Erachtet Mathematik als wichtig und nützlich in der Schule und im Alltag.	III. Beschreibt Mathematik in der Schule und im Alltag als nützlich. Benennt einen Bezug zur Lebenswelt.	
	IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als gut ein.	IV. Beschreibt eigene Fähigkeiten in der Mathematik mit positiven Begriffen wie „gut“, „das kann ich“ usw.	
	V. Mathematik löst mehrheitlich positive Gefühle aus.	V. Es werden mehrheitlich positive Gefühle in Bezug auf die Mathematik genannt. Es werden mehrheitlich Momente der Zufriedenheit/Freude genannt.	

Stufe der Einstellung	Beschreibung der Stufe	Indikator für Stufe	Protokoll
3. Neutrale Einstellung	I. Mathematik ist weder gut noch schlecht.	I. Beschreibt Mathematik mit neutralen Begriffen wie z.B. „nichts Besonderes“, „egal“, „uninteressant“ usw.	
	II. Hat eine minimale Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird in wenigen Worten beschrieben.	II. Beschreibt Mathematik so, dass eine Vorstellung erkennbar ist. Beantwortet die Frage ziemlich sicher.	
	III. Erachtet Mathematik im Rahmen der Schule als wichtig.	III. Nennt die Wichtigkeit von Mathematik im Rahmen der schulischen Leistungen. Es werden keine Bezüge zur Lebenswelt genannt.	
	IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als durchschnittlich ein.	IV. Beschreibt eigene Fähigkeiten in der Mathematik weder schlecht noch gut. Nennt Begriffe wie „mittelmässig“, „durchschnittlich“, „soso-lala“ usw.	
	V. Mathematik löst keine speziellen Gefühle aus.	V. Es werden keine speziellen Gefühle in Bezug auf die Mathematik genannt. Die Anzahl positiven und die negativen Momente sind etwa ausgeglichen.	

Stufe der Einstellung	Beschreibung der Stufe	Indikator für Stufe	Strichprotokoll
4. Negative Einstellung	I. Mathematik ist etwas Schlechtes.	I. Beschreibt Mathematik mit negativen Begriffen wie z.B. „langweilig“, „doof“, „mühsam“ usw.	
	II. Hat keine Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird nur karg umschrieben.	II. Beschreibt Mathematik so, ohne dass eine Vorstellung erkennbar ist. Beantwortet die Frage ziemlich unsicher.	
	III. Mathematik als schulisches Pflichtfach ohne nennenswerte Wichtigkeit.	III. Nennt keine Wichtigkeit der Mathematik in der Schule. Mathematik wird als überflüssig gesehen.	
	IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als schlecht ein.	IV. Beschreibt eigene Fähigkeiten in der Mathematik mit negativen Begriffe wie „schlecht sein“, „ verstehe ich nicht“, „kann ich nicht“ usw.	
	V. Mathematik löst eher negative Gefühle aus.	V. Es werden mehrheitlich negative Gefühle in Bezug auf die Mathematik genannt. Es werden mehrheitlich Momente der Angst/des Stressses genannt.	

Stufe der Einstellung	Beschreibung der Stufe	Indikator für Stufe	Protokoll
5. Stark negative Einstellung	I. Mathematik ist etwas Schlechtes.	I. Beschreibt Mathematik mit negativen Begriffen wie z.B. „langweilig“, „doof“, „mühsam“ usw.	
	II. Hat eine ungewisse Vorstellung, was Mathematik bedeutet/Mathematik wird als etwas Unbegreifliches erklärt.	II. Beschreibt Mathematik sehr unklar und benennt dies auch. Beantwortet die Frage sehr unsicher. Aussagen wie „etwas Komisches“, „keine Ahnung was das ist“, „ich kann mir nichts darunter vorstellen“ usw.	
	III. Mathematik als unangenehmes Laster.	III. Nennt Probleme mit der Mathematik in der Schule.	
	IV. Schätzt eigene Kompetenz in der Mathematik als sehr schlecht ein.	IV. Beschreibt eigene Fähigkeiten in der Mathematik mit sehr negativen Begriffe wie „schlimm“, „ich kann gar nichts“, „ich verstehe nur Bahnhof“ usw.	
	V. Mathematik löst ausschliesslich negative Gefühle aus.	V. Es werden ausschliesslich negative Gefühle in Bezug auf die Mathematik genannt. Es werden mehrheitlich Momente der Angst/des Stresses genannt.	

9 Leitfragen für die kommunikative Validierung

Fragestellungen

Inwiefern verändert "Knackmath" die Einstellung der SuS zu Mathematik?

Inwiefern gelingt es den SuS ihre mathematischen Kompetenzen zu verbessern?

Inwiefern ist der Leitfaden „Knackmath“ in der Praxis umsetzbar?

- Wie schätzt ihr die Umsetzbarkeit von Knackmath generell ein?
 - Was sind wichtige Voraussetzungen für ein Gelingen?
 - Auf was muss bei der Planung geachtet werden?
 - Welche Lernvoraussetzungen müssen die Kinder mitbringen?

- Wie bewertet ihr die ausgewählten Inhalte?
 - Sind diese exemplarisch?
 - Sind sie für die Kinder subjektiv Bedeutsam?
 - Können sie in den integrativen Unterricht angebunden werden?
 - Sind sie individualisierbar und differenzierbar?

- Wie stuft ihr die mathematische Relevanz der Aufgaben ein?
 - Sind sie auch für Kinder mit Förderbedarf angemessen und verständlich?
 - Gibt es bei der Herangehensweise der Kinder mit Förderbedarf Unterschiede zu den anderen Kindern?

- Was habt ihr während des Lernblocks bei den Kindern beobachten können? In Bezug auf...
 - die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten
 - die Tiefe der Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten
 - den Lernerfolg der Kinder
 - die Bedeutsamkeit für die Kinder
 - das Engagement der Kinder
 - die Motivation für die Aufgabe
 - das Verständnis der Aufgabenstellung
 - die Verwendung des Lerntagebuchs
 - wurde das Lerntagebuch von allen SuS benutzt?
 - ist diese Methode angemessen für SuS dieser Stufe?

- Wie schätzt ihr die Kooperation in Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein?
- Gibt es wichtige Punkte die wir nicht beachtet haben?
- Gibt es offene Fragen die zu beantworten sind?

10 Strukturierte Transkription der kommunikativen Validierung

Selektive Transkription kommunikative Validierung

Struktur und Hinweise

- Hauptinterviewer Jasmine Blaser: Ja
- Interviewer Joshua Distel: Jo
- Befragte Katharina von Arx (3. Klasselehrperson): Ka
- Befragte Nele Hölzer (Schulleiterin Vorstadtschule Solothurn): Ne
- Lautäusserungen in Klammern: (lachen)
- Äussere Merkmale (z.B. das Telefon klingelt) in Klammern: (Telefon klingelt).
- Unverständliche Worte in Klammern: (unverständlich)
- Abgebrochene/unterbrochene Sätze mit drei Punkten: ...
- Die transkribierten Blöcke wurden nach unseren Leitfragen gegliedert. Die Fragen sind nicht transkribiert aber im Dokument eingefügt.

Ja: Allgemeine Einleitung und Vorstellung der Personen.

- 1. Frage: Wie schätzt du die Umsetzbarkeit von Knackmath generell ein?
 - Was sind wichtige Voraussetzungen für ein Gelingen?
 - Auf was muss bei der Planung geachtet werden?
 - Welche Lernvoraussetzungen müssen die Kinder mitbringen?

Gut durchführbar

1:55

Ka: So, wie wir es durchgeführt haben, finde ich, dass man es auch ganz gut wieder durchführen kann. Man kann es im Rahmen eines Lagers, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man in der Klasse eine Projektwoche macht, die so abläuft, wie das Lager abgelaufen ist.

Weg von den Strukturen

3:09 – 3:21

Ka: Die Chance ist das, was wir im Lager ganz gut gesehen haben. Dass die Kinder intensiver ins Thema reinkommen. Dass die Freude gewachsen ist, dass es selbstverständlicher geworden ist, solche Sachen aufzuschreiben.

3:29 – 3:57

Jo: Im Vergleich zum Lager, anstatt Lager, Projektwoche.

Ka: Im Lager hast du noch mehr Möglichkeiten, noch so zum Ausgleich, einfach wieder eine halbe Stunde raus zum "Tschutte" oder so bist du an gar keine Struktur eigentlich gebunden.

Ne: Zeitlich ist man unabhängiger im Lager

Ka: Ja, zeitlich ist man unabhängiger im Lager.

Ne: Die Kinder werden aus dem Alltag genommen, sie sind an einem anderen Ort, sind durch das schon befreiter. Durch diese Schulstruktur und vor Trigger die wie unangenehme Gefühle zum Thema Math auslösen könnten, dass sind wie die Voraussetzungen um neu zu starten.

Stundenplananpassung

5:09 – 5:30

Ka: Sehr gut. Ich habe schon jetzt in dieser Woche meinen Stundenplan anders gemacht. 45 Minuten, und 5 Minuten gehen immer noch verloren für organisatorische Dinge, die gedacht. Ich mache jeden 2. Tag einfach 2 Lektionen. Und das ist schon eine Entspannung.

Idee überzeugt!

Ka: Ja, wie sich das auf die Länge zeigt, ob es auch Kinder gibt die "abhenken" oder die, die überfordert sind oder so... das muss sich noch weisen. Und wie man dem Gegensteuer geben müsste. Aber es überzeugt mich, so zu arbeiten. Blöcke in den Unterricht integrieren.

5:56

Ne: bezieht sich auf den Besuchstag am Donnerstag Ich habe es sehr faszinierend eigentlich gefunden, dass es eben ein ganzer Tag ist und der rote Faden im Prinzip so der Aufbau den ihr drin hattet also so am Anfang die Spielsequenzen und dann ähm das Auswerten im Lerntagebuch und dann eigentlich die Überleitung am Nachmittag, dass sie wie selber Spiele entwickeln, also sie nehmen eigentlich schon Gedanken mit aus dem Morgen und dann müssen sie wieder den Transfer, ähm, zeigen am Nachmittag. Also Kreativität und so weiter können sie dann ausleben, am Morgen ist es noch geführt gewesen und am Nachmittag wird es viel anspruchsvoller praxisbezogener und ähm aber auch kreativer. Das hat bei mir wie so einen Zusammenhang gehabt. Und das ist eben im normalen Schulalltag wahrscheinlich schwierig das irgendwie hinzubringen. Da hast du danach kürzere Sequenzen aber eben der Fluss an dem Tag ist wirklich an Projekttagen oder in Wochenenden besser durchführbar. Also ja. Aber ich kenne wirklich jetzt die anderen Elemente weniger.

Begründung warum Mathecamp (Mathe im Focus) und nicht Sprachcamp und bräuchte es das gleich fest, andere Fächer?

Warum Mathecamp und nicht Sprache?

7:56-9:07

Ne: Mhh, also bei Math also was für die Mathe spricht soeben von Grund an her ist ja, dass gewisse Kinder oder viele Kinder sogar Hemmungen und schon entwickelt haben um Umgang mit Mathematik und ähm Ängste und eben auch die Selbstwertgefühle das angeknackt ist. Und ähm im Vergleich zu anderen Fächern habe ich das Gefühl, dass mehr Kinder betroffen sind. Von dem her wäre das wie ein Argument wo man sagen würde doch, Mathe ist sicher nötiger das man die Kinder wieder aus ihren festgefahrenen Strukturen herausführt und dass sie lernen: eben Mathe ist etwas kreatives ist etwas alltagsnahes. Also das geht um einen Teil recht unter und ich habe das Gefühl, in Mathe ist das etwas, was es besonders braucht, aber ich finde auch in anderen Fächern wäre das auch toll wenn man so Projektwochen... also es ist natürlich immer ein Gewinn. Aber eben das wären jetzt Punkte warum, gerade Math auswählen. Einfach das wenn man das wie verteidigen müsste, oder.

Wann soll das Lerntagebuch eingesetzt werden?

12:00 → Zusammenfassung

Ka: Lerntagebücher können erst im Lager eingesetzt werden, es kann aber auch sinnvoll sein diese vergänglich einzuführen. Besonders beim Reflektieren kann es sein, dass die Kinder besser Bescheid wissen und schneller effektiv arbeiten können. Methode früher bekannt machen: Nicht abhängig, man spart etwas Zeit aber kein Hindernis das sie anders arbeiten. Art und Weise zu reflektieren wichtig mit Leitfragen weil es unangeleitet sehr schwierig ist. Mehr Zeit: besser darauf einlassen. Vertiefung käme mehr zum Ausdruck. Lagerbezug: Reflektieren erst dann entdecken ist das zu spät? Das müsste man vergleichen können. Reflektieren muss man lernen, hätten unangeleiteter reflektieren können (Annahme).

Ka: Man hätte mehr herausholen können wenn man ein halbes Jahr vorher begonnen hätte, aber es ist nicht wertlos, sowieso gut und wichtig.

Ne: Das braucht es auch oder. Ich denke das ist ganz zentral das Lerntagebuch, ob jetzt zuvor eingeführt oder nicht es ist ein wichtiges Element. So ohne das ginge, also finde ich, könnte man das gar nicht machen. Also ja.

Relevanz bei der Planung, vorgehen

13:41

Jo: Das es irgendwo einen Sinnzusammenhang gibt, in all dem was man im Verlauf von der Woche macht. Das ein Aufbau im Ganzen steckt und die einzelnen Elemente stark miteinander verknüpft sind.
Ist das uns gelungen?

Ka: Das ist euch sehr gut gelungen. Auch in der ganzen Entwicklung oder es ist ja schon ein zusammengetragen gewesen und wieder ein weglassen von Sachen wo wir gefunden haben nein, das geht doch nicht oder und schlussendlich hat es mich sehr überzeugt. Wie das gemacht wurde, ja.

Ja: Guet. schön.

Und die Lernvoraussetzungen der Kinder: es ist ja so das man immer in einer Klasse sehr verschiedene Kinder hat mit eben. Dann hat man vielleicht noch Kinder mit Förderstufe oder hast Kinder die sonst noch, äh, ein Bedürfnis haben das man abdecken muss. Oder dann die, also die normal begabten Kinder. Gibt es auch dort irgendwo Einschränkungen oder müssen die Kinder etwas Besonderes mitbringen, können alle mitmachen?

Kinder mit Förderbedarf → Sinnvoll?

14:33

Ka: Ja (gemurmel). Weil jedes kann auf seinem Niveau oder, jeder kann auf seinem Niveau arbeiten, das war wirklich sehr gut.

Ne: Das sehe ich auch so, dass egal wo die Kinder stehen, es kann einen Beitrag leisten, kann sich mehr in den Vordergrund drängen oder nicht, es kann zurückhaltend sein, kann weglaufen oder führende Rollen übernehmen. Ja, es wird auch kein Kind in diesem Sinne unter Druck gesetzt also, hm, das ist ja gerade das Wertvolle das man so die Ängste nehmen kann also dass man dann auch mit der Zeit mutiger wird, Kinder die etwas Respekt haben, und das einfach auch mal ausprobieren. Also ich habe das Gefühl, es eignet sich sehr gut für alle, alle ähm Kinder und das ist unabhängig wo sie stehen und was sie können und...

Ja: (mhh)

Ne: Ja. Ja: Gut.

15:31

Jo: Und jetzt für die Kinder in einem Jahrgang, wenn man es jetzt nicht auf die Klassen bezogen. Also wenn man jetzt sagen würde, ob es auch möglich ist für eine 5. Klasse oder schon für eine 1. Klasse. Wie schätzt ihr das ein?

Ne: Mhh. Also, ich denke das ist äh eine Methode die man einfach, in dem Sinn eben auch einfach altersunabhängig ist, also das spielerische entdecken der Mathematik in der Unterstufe bei den Kleineren... Ja, oder das erforschen eben. Sie erforschen dann anders und langsamer und sehen vielleicht andere Zusammenhänge und vielleicht eben in Bezug zur Natur oder weiss auch nicht. Sie würden jetzt zählen oder eben es gäbe dann altersentsprechende Sachen, die man dann etwas anders machen würde. Aber ich finde das ist gerade auch das Wertvolle an dieser Art und Weise zu arbeiten. ja, damit das altersunabhängige Nivea auch unabhängig anwenden werden kann.

Problem: Anzahl LP's, SHP's, Betreuung

Ka: ja. das sehe ich gleich. Für mich ist noch so die Frage jetzt aufgetaucht: eben Voraussetzungen bei den Schülern. Aber eine ganz wesentliche Voraussetzung war natürlich das wir 3 Lehrpersonen gewesen waren, die die Kinder begleitet haben. Und wenn eine LP alleine ist: mag sie das schaffen und sind dann alle Kinder jedem Niveau und bekommen genug Unterstützung über, genug Hilfe wenn das nötig ist?

16:57

Ja: Ja. Das ist eine wichtige Überlegung.
Ja das dünkt mich auch gerade, eine wichtige Überlegung.

17:10- 17:36

Ka: Wenn man solche Projektstage oder eine Projektwoche... müsste man sich in einem Schulhaus auch die Hilfe von andern Lehrpersonen sichern, aber auch jemand der dann länger hier ist nicht einfach nur eine Stunde kommt. Eine Stunde dieser, eine Stunde der, das bringt nichts. Es müsste jemand sein, der eine Woche lang intensiv hilft das könnte ja auch sein, dass man da Eltern oder Grosseltern gewinnen könnte die bei einer Intensivwoche helfen würden.

Ja: Das ist eine gute Idee.

- 2. Frage: Wie bewertest du die ausgewählten Inhalte?
 - Sind diese exemplarisch?
 - Sind sie für die Kinder subjektiv Bedeutsam?
 - Können sie in den integrativen Unterricht angebunden werden?
 - Sind sie individualisierbar und differenzierbar?

Bedeutsamkeit und Individualisierbarkeit

17:41

Ka: Bedeutsamkeit denke ich jetzt, also alles was mit zum Beispiel weit und schnell, ist für die Kinder in der 3. Klasse sicher sehr bedeutsam. Sie wollen wissen wer ist weiter, also glaube ich, dass wir vom Stoff her die Bedeutung vorgeben, aber für die Kinder ist das weniger wichtig. Sie bekommen ja von allen dem, was sie wollen. An Flüssigkeit bekommen sie genug. Sie bekommen genug Cola, genug Milch, das müssen sie nicht rechnen. Und dort gibt es keinen Wettbewerb wer trinkt mehr Milch. Es hat aber jetzt im Lager plötzlich eine Spannung bekommen, weil wir ja zusammen „Zmorge“ eingenommen haben und sie wollten dabei plötzlich wissen: wenn 25 Leute zusammen „Zmorge“ essen, wie viel braucht es und wie viel müsste ich einkaufen.

19:22

Ka: Das war jetzt der Vorteil der Lagerwoche in der Bedeutsamkeit. Und, ich glaube dass es Bedeutsam wurde weil es mit dem Sport und Spiel danach im einen Block verknüpft wurde.

Ne: Ja, ich hätte jetzt auch das gesagt. Subjektive Bedeutsamkeit ist eben das Thema vergleichen, oder das ist eben der Wettbewerb und das ist den Kindern sehr wichtig.

Ka: Bei den Gewichten war es auch gut oder. Wer hat den schwereren Koffer.

Ja: Ja oder wer ist auch Körper massig schwerer, das ist auch noch...

Ka: Ja, grösser, länger.

Ja: Ja und warum ist jetzt jemand schwerer oder etwas leichter obwohl er gleich gross ist oder eben etwas grösser. Das sind schon Fragen, die mir zum Vergleichen aus spannend erscheinen.

Alltagsbezug Einkaufen

20:18

Ne: Ja, die Bezüge zum Alltag sind wichtig. Kinder in diesem Alter gehen auch schon alleine einkaufen und haben schon auch ein Wissen.

Ja: Das Einkaufen haben viele Kinder im Interview erwähnt. Für sie ist das der Bezug zur Mathe. Das haben viele erwähnt.

Jo: Das stimmt. Das, was sie brauchen... wie viel Geld sie zurückerhalten....
(Gegenseitiges zustimmen)

20:41

Ja: Hast du aber jetzt nicht speziell das Gefühl, irgendetwas hätte keine Bedeutsamkeit gehabt, völlig fehl am Platz.

Bedeutsame Zahlensuche

Ka: Nein. Nein (verneint mehrere Male). Auch das Zahlen sammeln, der erste Block eigentlich war sehr wichtig. Das ging mir erst im Nachhinein durch den Kopf. Eben die Kinder darauf Aufmerksam machen oder so das Bewusstsein schulen, mit welchen Zahlen kann ich etwas rechnen, welche Zahlen kann ich verknüpfen, wo gibt es Sinn und wo gibt es keinen Sinn

Ja: Ja und das haben auch ganz viele Kinder im Interview erwähnt. Das war noch interessant, die Zahlensuche hat ihnen fast am besten gefallen. Das ist ihnen geblieben weil... eben, sie wussten gar nicht wo man überall Zahlen findet. Das auch nur die Natur Zahlen hergibt und das ist für mich eben ein wichtiger Punkt, oder? Das ist die Basis, Freude haben an den Zahlen, die man danach brauchen kann. Das hat, oder das...

Ne: Oder eben das berechnen, wie lange fährt der Zug (lacht).

Ja: Wenn man Heimweh hat und unbedingt nach Hause will (alle lachen). Dann gibt es natürlich eine ganz spezielle Bedeutsamkeit für diese Kinder dann. Und das ist ja auch schön. An das werden sie sich erinnern. Wenn nicht das Leben lang, dann sicher die nächsten 2-3 Jahre.

Ja: Individualisier und differenzierbar? Was würdest du jetzt gerade auf die einzelnen Blöcke sagen, ist das möglich?

Individualisierung/Differenzierung der Inhalte

22:10

Ka: Das lag absolut auf der Hand. Da mussten wir gar nichts dafür tun. Ein Teil hat 17 Dinge gewogen oder gemessen, und die anderen eben dann vielleicht weniger. Teil haben grössere, kompliziertere Sachen genommen. Das Kind konnte selber auf seinem Niveau. Es gibt manchmal viele, die man noch etwas draufstossen muss, dass sie etwas mehr könnten. Und andere, die sich etwas überfordern weil sie auch die sein wollen, die am längsten messen oder so. Und denen muss man etwas Hilfe bieten. Aber eigentlich ist es so wirklich für jedes Niveau. Und gerade eben weil ich 7 Kinder zusammen hatte in diesen Blöcken, und nicht 21 dann ist das sehr gut realisierbar gewesen.

Wie viel Begleitung notwendig?--> Lp und Shp Optimal

22:47

Ja: Wäre es aber auch als einzelne Person mit 21 realisierbar also...

Ka: Mit Abstrich schon. Das ist mein Alltag natürlich, alleine, und äh, ich muss mir irgendwie noch etwas überlegen. Wie sollen sie dann in 2 er und 3 er Gruppen arbeiten, dass sie einander gegenseitig helfen. Dass die Kinder dort noch mehr solche Stützfunktionen übernehmen.

Ja: das ist ein wichtiger Schritt der aber auch in die Differenzierung hineingeht oder?

Ka: Ja. Und vom integrativen Unterricht her, wenn dann noch eine 2. Lehrperson ist die mitzieht... oder, dann ist sowieso sehr gut, ja.

Ja: Desto mehr desto besser, aber zu viele dürfen es auch nicht sein ist das so richtig oder? (Alle nicken)

23:35

Ne: Ja, nein, also zu viele, das darf auch nicht sein. Also Überbetreuung dann ist dann sicher auch nicht förderlich oder. Man möchte ja, dass die Kinder eigentlich selbst Lösungswege entwickeln und wenn permanent jemand nebenan steht dann hemmt man ihn ja wieder. (Gegenseitiges ja).

23:50

Ja: Und mir fällt auch wieder etwas ein, dass wir auch schon diskutiert haben, desto mehr Lehrpersonen das hier sind, desto mehr verschiedene Möglichkeiten gibt es. Sprich: Rechnungswege, du machst das so, du machst das so, und du machst das so. Oder die Lösung. Und dort gibt es auch wieder vielleicht Schwierigkeiten. Wenn nicht alle am gleichen Hebel ziehen oder gleich denken. Gleiche Überlegungen machen.

24:15

Ka: Wenn man natürlich als Lehrperson über ein Jahr oder zwei Jahre oder länger würde zusammenarbeiten und weiss, wie der andere das angeht, dann würde sich das für die Kinder vereinfachen (allgemeines bejahen). Und nicht jeder will etwas anderes, oder.

Ne: Das Ziel ist ja, dass die Kinder gewisse Strategien selbst entdecken. Es gibt ja so viele Lösungsmöglichkeiten. Wenn sie irgendeine Rechnung zusammenzählen müssen, dann hat jedes Kind einen anderen Zugang, wie es zur Lösung kommt oder. Und wenn man eben vor...also wenn sie die Wege immer schon vorher serviert bekämen, sind sie schon so eingespult worden. Eben die Kreativität, der Zugang, der individuelle, ist dann nicht mehr so da.

Ka: Wir haben einfach gemerkt, wenn man dann Hilfe bietet, die Kinder die Hilfe brauchen. Und einmal gibt diese Person eine Hilfsmöglichkeit, und ein anderes Mal diese Person. Und das ist nicht identisch nur schon im Wortschatz vielleicht. Dass das für teil Kinder Schwierigkeiten gibt.

Ne: Ja, in diesem Fall dann schon, ja. Aber wenn sie selber am Suchen sind dann...ja.

25:21

Ja: Mir ist vorher noch etwas durch den Kopf gegangen. Ähm, würde es denn, also ähm hängt etwas mit den oberen zwei Fragen zusammen. Wann würdest du so ein Lager platzieren. Am Anfang des Jahres, eher so im 1., 2. Semester oder vielleicht sogar wirklich erst ganz am Anfang. Lager mit SHP, DaZ-Lehrperson, Lehrerin und Kinder? Nur mal so ein „Gespinst“. Oder würdest du sagen, eher so wie wir das jetzt hatten, gegen Ende des Jahres, oder war es sogar noch zu früh? Wäre ja das Lager der 4. Klasse gewesen. Hast du Tendenzen?

26:02

Ka: Äh, habe ich keine. Jetzt grade so ganz schnell überlegt würde ich sagen 1. Schulwoche mit allen Lehrpersonen und allen, das würde ich also nicht machen, das ist nicht möglich. Eben die Lehrpersonen müssen voneinander etwas wissen, wie sie ticken und wie.

Ja: Wäre es nicht auch eine Chance?

Ka: Doch, könnte schon sein.

Ja: Das ist eben auch, das wäre für mich eben genau, um sich nochmals auf die ganzen Gegebenheiten einzulassen und eben vor allem die Kinder in den Fokus zu tun. Dann hat man, wenn man zusammenspannt, ja vielleicht schneller Möglichkeiten um zu agieren.

26:38

Ka: ja, Ich würde aber trotzdem etwas warten. Weil man so viel organisatorisch, strukturelles...und es ist für die Kinder, glaube ich viel zu viel, dass sie unsicher sind wie es jetzt diese Lehrperson will...Einfach zum Sagen ihr habt diese Freiheit, macht wie ihr wollt und sie sind es sich nicht gewohnt...

Ne: Vor allem würden gewisse Sachen vielleicht zu viel Raum einnehmen und man kann sich gar nicht mehr so sehr auf den Prozess mit den Kindern einlassen....(...)

Ka: Wenn die Kinder in der 1., 2. Klasse so gearbeitet hätten, dann kann man natürlich so einsteigen.

Optimaler Zeitpunkt?

27:25

Ja: Dann war unser Zeitpunkt nicht schlecht gewählt oder?

Ka: Das war gut.

Ne: Was für einen frühen Zeitpunkt spricht bei den Kindern, wo es ja eben auch darum geht, was war am Anfang. Wir haben gesagt diese Ängste bei den Kindern zu lösen. Und wenn man am Anfang des Jahres bei gewissen, also ein oder zwei, das erreichen kann, dass sie ungehemmt auf Mathematik zugehen, dann ist das ja schon noch ein Gewinn. Also das sie aus diesem Schema mal rauskommen. Das würde für mich für einen frühen Anfang sprechen. Aber nicht die erste Woche, das würde ich glaube ich auch...

28:08

Jo: Du hast gesagt, dass du jetzt weiterarbeitest mit den Lerntagebüchern, und die Methode dann auch auf den regulären Unterricht abfährt, von dem her ist das vielleicht auch eine Chance, wenn es etwas früher ist oder?

Ängste der SuS können auch mit Mathecamp nicht ganz genommen werden.

Ka: Ja. Und wir haben eigentlich schon viele Sachen gemacht mit Lernumgebungen oder, haben eine Idee was man rechnen kann. Und jedes Kind arbeitet an seinen eigenen Aufgaben oder so, das sind sie sich eigentlich schon etwas gewohnt gewesen. Ich würde nicht sagen, das war ganz neu. Und trotzdem, dass sie dort...Es ging immer darum: ich zeige was ich kann, ich probiere aus, was für Lösungen finde ich, oder so... haben ja trotzdem einige Kinder Ängste vor Mathematik. Ich glaube auch vor anderen Fächern haben sie vielleicht andere, irgendwelche äh Blockaden oder so, aber ganz nehmen kann man das auch mit dem Lager nicht. (Zustimmung von allen Seiten)

28:58

Ka: Irgendwelche schlechte Erfahrungen, so glaube ich, kann man auch im Lager machen, dass etwas nicht geht oder irgendwie, das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Ob man das ausschliessen kann, aber äh, alle Ängste wegnehmen, glaube ich schafft auch so eine tolle Lagerwoche nicht.

Gelingsbedingungen

29:20

Jo: Können Inhalte an den integrativen Unterricht angebunden werden? Was wären Gelingens Faktoren das man sagen kann: also wenn wir jetzt den Leitfaden hätten und dann beschreiben, wie Lehrpersonen und Heilpädagogen das am besten umsetzen im integrativen Unterricht, gäbe es gewisse Sachen die man berücksichtigen müsste, Gelingens Bedingungen?

Ka: Wie man mit dem ganzen Lerntagebuch umgehen möchte, das müsste gut abgesprochen sein. Der Stoff sowieso, im Voraus oder. Und danach auch, wie sehen die Unterstützungsmassnahmen aus, wie viel greifen Lehrpersonen ein.

Ne: Ja, wie viel und wann greifen sie ein, oder?

Ka: Und die Kinder. Man muss die Kinder kennen. Voraus. Einfach...ja, ja.

Jo: Also kann man sagen

Ka: Es frage mich immer muss man wirklich, oder was ist, wenn man die Kinder nicht kennen würde. Hätte sie auch lernen kennen und hätte mich darauf einlassen müssen.

30:20

Jo: Also zum Unterstützen kann man sagen für das Konzept, um die Kinder zu begleiten, sollte man eine Ahnung der Kinder haben.

Ka: Ja. (Allgemeines zustimmen). Muss man die Kinder kennen? (lacht verschmitzt). Ich habe jetzt gerade gedacht bei den Kindern, die jetzt im Lager waren weiss ich, denke ich, kann ich einfach sagen: komm mach die nächste Aufgabe. Und probiere das. Du schaffst das. Und wenn ich das danach einem Kind sage dann äh...

30:48

Jo: Ich habe die Kinder eigentlich weniger gekannt.

Ja: Stimmt du kannst ja mitreden, ja.

Jo: Ich habe das Gefühl das war gut so. Und vor allem habe ich sie während des Schaffens kennengelernt. Ich weiss nicht, habt ihr erlebt, dass ihr Kinder von einer anderen Seite kennengelernt habt? Dass euch diese Methode...anderes zeigt als man sonst sieht?

Förderkind Aliya überrascht positiv

31:06

Ka: Ja. Eine grössere Selbständigkeit wird daran sein, dass bei Teils der Kinder, als ich in der Schule erlebe habe, ich in der Lagerwoche gesehen. Zum Beispiel A. (Förderstufe A) (allgemeines zustimmen). Und sie ist so...mit den Mädchen zusammen ist sie sowohl gewesen irgendwo in einer Gruppe in der sie war und sie hat wirklich gut gearbeitet.

31:28

Ja: Ich habe sie nie so viel lachen gesehen wie im Lager.

Ka: Ja.

Ne: Die A. ist mir am Donnerstag auch aufgefallen. Also wirklich, ich habe sie auch noch nie so erlebt, so integriert, so gelöst, eben. äh...eine führende Rolle auch bei den anderen Mädchen zusammen, also, viel selbstbewusster auch. (allgemeines zustimmen).

→ Kurze Störung von einer anderen LP

32:00

Jo: Also bei mir war es so gewesen, du hast mich ja gefragt am Anfang was mir aufgefallen ist... welche Kinder und dort war ich ja...: Das hat mich sehr erstaunt dass ich recht schnell am ersten Tag gemerkt habe wie clever dass C. (Förderstufe A) eigentlich ist. Weil das sieht man... ich glaube das ist ein Kind, wo man das nicht... auf den ersten Blick übersieht man das eben. Einfach wegen dem Verhalten. Und man hat das Gefühl es funktioniert nicht einfach. Vorurteile die man heute bekommt. Und dort mit der Selectaautomataufgabe... der hat gleich, der ist da gerade eingestiegen und hat gezeigt wie er logisch denkt. (Allgemeines zustimmen)

32.35

Ja: Er kann einfach vieles nicht umsetzen. Oder, nicht auf das Blatt bringen. Das was er da im Kopf hat... und das sind eben genau solche Sachen, fallen dann wirklich auf wenn man...bei „dooing“ oder. (Allgemeines zustimmen). Wenn du mit diesen Kindern zusammen lebst. Oder sonst nämlich, ja.

Jo: Ja und vor allem, dass wenn man das aufmacht und forscht und fragt. Denn ich glaube jetzt, wenn ich ihm einfach eine Sachaufgaben gegeben hätte die dann einfach einen Lösungsweg von ihm verlangt hätte, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gesehen.

Aber durch das, dass die Form offen ist habe ich das Gefühl, sieht man viel besser in die Kinder hinein und wie sie denken und wenn man das eben zulässt.

33:12

Ja: Gerade er. Und er hätte es dir auch nicht gezeigt. Er zeigt es dir nur so, wenn er es eben machen kann. Und etwas, ja, sieht um es zu präsentieren.

Förderkind Cedric

Ka: Hat er es fertiggemacht? Und er hatte jetzt immer wieder eine Ansprechperson. Mit dir zusammen hat er mit dir wieder weitergearbeitet. Wenn ich jetzt mit ihm ganz alleine gewesen wäre, oder jetzt heute Morgen was sie gemacht haben. Jasmine war eine Stunde da, und wie begleitest du das, wenn du alleine bist mit 21. Und sie machen alle ihre Aufgabe und der braucht Hilfe und dieser...Wie weit habe auch Kinder wie C. die Geduld dran zu bleiben? (Allgemeines Gemurmel)...wenn sie nicht weiterkommen. Das ist noch so eine offene Frage. Eben darum braucht es bei dieser intensiven Arbeit, wenn man es so machen will, vielleicht externe Hilfspersonen oder.

Unterricht mit dieser Struktur: 2-3 Personen sinnvoll

34:02

Jo: Also in diesem Fall im integrativen Unterricht nur mit ja, wenn mehr Lehrpersonen eigentlich oder mit SHP.

Ka: Also es wäre sehr nützlich. Sehr nützlich.

Ja: Gut, Überlegungen bringen auch schon viel. Habe ich das richtig verstanden?

Ka: Ja.

Jo: Und zeitlich. Teilweise hat man da etwa eine Stunde...Oder meistens sind

Ja: Nein, einzeln, alle einzeln.

Jo: Das ist natürlich ein grosser, äh, grosse Hürde.

Ja: Aber das ist auch wegen der Lektionen vielmals auch, oder. Lektion an Lektion, Mathe, Deutsch, Franz was auch immer. Dann hast du eben noch 3 verschiedene Lehrer, die irgendwo untergebracht werden müssen in 3 Tagen, zum Beispiel, oder und dann gibt es eben diese Abstufungen. Lektion von Lektion an Lektion.

Thema: Doppellektionen

34:52

Ne: Theoretisch könnte man schon. Blöcke werden ja schon gemacht, also es wäre ja schon möglich. Aber wenn andere organisatorische Hürden sind...du könntest ja Heilpädagogen Blockweise, ähm...

35:06

Ka: Das werde ich probieren. Das Lager spricht eindeutig für das, oder? Die Erfolge mit den Kindern sprechen eindeutig dafür, in grösseren Blöcken zu arbeiten und nicht in dem 45 Minuten Rhythmus.

Ja: Und auch mir als Heilpädagogen, oder ich speziell, ich würde das auch sehr begrüßen. Also weil ich merke, was für ein Stress das ist von einem Schulzimmer zum andern, die Kinder merken das auch, du kommst an und bist schon wieder weg. Also das ist nicht... du kannst dich nicht einlassen auf den Prozess, der so wichtig wäre. Und weil wir jetzt festgestellt haben, wie wichtig das es ist, dass die Kinder sich auf etwas einlassen können. (Allgemeines zustimmen)

35:38

Jo: In diesem Fall könnten wir unseren Leitfaden etwas provokativ gestalten und sagen: steht ein für grössere Blöcke, für Doppellektionen, kämpft darum dass ihr so arbeiten könnt dass ihr solche Formen machen könnt. Das hat sich bewährt.

Problematik: Lionel 45'

Ja: Die Aussage von L. bleibt mir wahrscheinlich auch ein Leben lang: Wobei ein Junge sagt, in diesem Alter, ein 3. Klässler, ich finde, ich bin gestresst, weil ich habe einfach jede Lektion...ja, alle 45 Minuten die Lektion wechseln, dann habe ich Mathe, dann habe ich Deutsch und dann weiss ich schon wieder nicht mehr, was ich in Mathe gemacht habe. Wenn das ein Kind sagt sollte das uns eigentlich zu denken geben. Darum, Klammer zu, aber ich finde es wichtig.

36:26

Ka: Man kann viel vertiefter arbeiten. Und auch für die Absprache bei den Lehrpersonen oder. Ich denke für die Heilpädagogen oder Deutschlehrer. Wechseln von der einen Lektion zur nächsten das ist 5 Minuten Zeit. Du solltest noch etwas abschliessen mit einem Lehrer, vielleicht noch irgendetwas austauschen. Beim nächsten solltest du schon wieder irgendwo reinkommen. Dann geht viel Zeit verloren, die einfach tot ist für die Kinder. (Allgemeines zustimmen)

Ne: Aber eben man kann tatsächlich den Unterricht so gestalten, oder. Was spricht dagegen?

Ja: Ja, aber ich merke das jetzt schon auch viel. Also gut, ich habe noch die Schule, klar. Ich bin jetzt noch mehr darauf angewiesen, dass ich diese drei Tage habe. Aber es ist schon so, wenn man.... dann hat man noch Turnen, Werken...Ich habe bei Chrigu zwei Lektionen, aber eine ist Deutsch, eine Mathe. Oder es ist... geht nicht anders und dann ist wieder fraglich oder.

37:15

Jo: Also heutzutage sind es einfach so viele Akteure in diesem ganzen Schulsystem eingebunden dass man zwangsläufig Kompromisse machen muss.

37:22 →Erzählung zur Stundenplanung im letzten Jahr mit Bezug auf LP, die einen Morgen ohne Zusatz oder Speziallektionen unterrichten möchte. Wichtigkeit: die Zeit als KLP nutzen zu können. Einen Tag in der Woche der nicht ein Stress ist von außen aufgezwungen.

Grösster Vorteil vom Lager: : Die Zeit

38:38

Jo: Um wieder aufs Lager zurückzukommen. Eines der grössten Vorteile ist die Zeit. Also lose Strukturen und das man Zeit hat. In einer Projektwoche wäre das besser, und das Ziel wäre eigentlich, im integrativen Unterricht, dass man mit Blöcken arbeiten könnte und dann wäre es eben sehr gut realisierbar.

Ka: Wir haben ja eigentlich auch so wie in zwei Lektionen Blöcken schon etwas gedacht oder (zustimmen). So 1,5 Stunden.

Jo: Gut bei den „Grössen“ haben wir 40 Minuten berechnet und dann haben wir schnell zwei Stunden gearbeitet schnell am Morgen und haben gesagt: gut, kurze Pause, nächster Block zwei Stunden und am Nachmittag zwei Stunden.

Ja: Aber die Blöcke waren so wichtig gewesen und wenn wir jetzt diese Strukturen vorgegeben gehabt hätten, wir wären nicht gleich weit gekommen...

Ka: Ja.

Ja: ...und die Kinder auch nicht.

Ka: Nein.

Zeit→ Ertrag! Lager hatte man Zeit!

Ja: Das wäre so schade gewesen, wenn das einfach verloren wäre oder? Das passiert ja viel. Oder...

39:26

Ka: Das ist dauernd.

Ja: Ja und dann ist es halt einfach so. Hier konnten wir wirklich die Zeit nehmen, das ist ein ganz gutes Beispiel zum wirklich einfach... ja dann machen wir weiter am Nachmittag. Jetzt ist das so.

Ka: Bis das Kind eine Aufgabe entwickelt hat, etwas das es interessiert, irgendwie handfest gemacht hat, aufgeschrieben oder mit jemandem besprochen hat... weiss, was es will. Wenn es dort in dem Prozess wieder unterbrochen wird: räumt auf weil jetzt kommt Französisch oder so. Und danach muss es ein oder zwei Tage später dort wieder anknüpfen. Das weiss schon nichts mehr. Und die Motivation ist nicht mehr da um jetzt zu überlegen, wie viel Milch haben jetzt alle wir zusammen zum „Zmorge“ getrunken...Oder. Es ist wie weg. Der „Pfupf“ ist vielmals weg.

40:08

Jo: Also das heisst wir machen eigentlich jetzt mit unserer Forschung... oder das ist sicher eine Kernaussage die wir drin haben. Inwiefern, woher sind denn diese 45 Minuten begründet? Das wäre ja etwas, das wir anfechten.

Ka: Das kommt eben auch, weißt du, durch das Turnen oder so, Musikunterricht oder Religion das sie sehr viele eine Lektion rausgehen, Es gibt schon solche Sachen wo...

Offene Frage: Rhythmisierung des Unterrichts

Jo: Warum sind es 45 Minuten? Wer hat das so rhythmisiert, woher kommt das? Das ist eine Frage der wir noch nachgehen müssen.

Ka: Als ich ein Kind war, waren die Lektionen 50 Minuten gegangen.

40:50-43:00 → Gespräch zur Lektionszeit Früher/Heute. Zeit wird gekürzt aber Stoff nicht. Lektionen handelnd gestalten, dann muss auch die 20 Minutenregel nicht beachtet werden. Kopf-Herz-Hand. Bezug zu Fritz und Fränzi Beitrag mit Lernortwechsel

43:01

- 3. Frage: Wie stufst du die mathematische Relevanz der Aufgaben ein?
 - Sind sie auch für Kinder mit Förderbedarf angemessen und verständlich?
 - Gibt es bei der Herangehensweise der Kinder mit Förderbedarf Unterschiede zu den anderen Kindern?

→ Konkretere Fragestellung zum Thema Kinder mit einer Behinderung (Rollstuhl, Trisomie 21...)

44:09

Ka: Also eben wenn wir jetzt zu dritt sind und du so eine kleine Gruppe hast die du überschauen kannst, denke ich, ist das gar nicht schwierig, eigentlich. Dann gibt es keine Probleme. Oder wenige. Wenn eine Klasse mit 20 oder mehr Kindern ist, nur schon, dass sie schon alle die Geräte kennen, die sie brauchen für die Blöcke zum Beispiel. Ähm, dort müsste man vielleicht schauen. Und dort müsstest du vielleicht bei einem Kind, das ähm integrativ geschaut wird, das viel Rückstand hat gegenüber der Gruppe eben, vielleicht schauen ob es länger dann eben mit dem Meter arbeitet und nicht den Wechsel zu den Hohlmassen zu den Gewichten... dass es länger an etwas dranbleiben kann.

Integration möglich? Im Lager Ja!

44:54

Ja: Wäre das möglich wenn du jetzt an die Struktur des Lagers zurückdenkst?

Ka: Ja. In dem Lager war das kein Problem. Dann bleibt ein Kind einfach bei dieser Person und arbeitet da weiter.

Ne: Oder man stellt ihm ein anderes Kind zur Seite das es unterstützt und assistieren kann. Eine Mentorin, eben, Peereducation etwas ausnutzen.

Ka: Bei den anderen denke ich jetzt, die wollen dann gerne weiter, weißt du es ist alles spannend gewesen und das Kind, dass dann so quasi diese Mentor Funktion hat öhm, das will dann gern wieder auch zum nächsten Posten.

Ne: Also ich würde schon sagen sie machen dann alle zusammen mit, aber also es würde als Gruppe, die Gruppe bleibt bestehen und man geht gemeinsam weiter. Und es wird einfach etwas gestützt von den anderen und macht dann vielleicht seinem Tempo entsprechend vielleicht etwas weniger oder also ja, es hat wie beide Ansätze. Du kannst entweder länger mit den Kindern arbeiten lassen oder du nimmst es mit in der Gruppe, also ist dort dabei.

Alle sind für alle da.

46:08

Jo: Was mich noch stark dünkt, weil wir eben so viele Personen waren ist, dass es auch relativ selbständig gelaufen ist das Ganze. Also, wir mussten nicht die ganze Zeit motivieren, sondern die Kinder waren dran. Das heisst, ich jetzt als Gruppenleiter dort habe eigentlich die Funktion des Heilpädagogen übernehmen können und zu dem Kind gehen können, das es

brauchte. Und die anderen liefen trotzdem weiter. Also, es war nicht so dass immer alle mich gebraucht haben. Von dem her, das ist ja auch sonst bei offenen Unterrichtsformen so der Vorteil, muss ich sagen dass man Zeit hat zu den Kindern zu gehen und mit diesen zu arbeiten. (Allgemeines zustimmen)

Ja: Und zwar alle. Es sind ja nicht immer nur die Förderkinder. Es kann ja auch mal sein, dass ein anderes Kind Schwierigkeiten hat und ich finde auch dort darf, ja, diese darf man einfach nicht vergessen.

Ne: Und es wird eine Stärke entdeckt von einem Kind das integriert wird das man davor gar nicht erkannt hat, was das Beste wäre.

Ja: Oder auch Ressourcen. Man entdeckt doch Ressourcen. S. (lacht). Der bleibt mir jetzt auch oder. (→ Bezug zum tollen Hip Hop ☺. Erwartungen von diesem Kind sind übertroffen worden. Er hat sich sehr geöffnet).

47:26→ Gespräch zu Etikettierungen im System. Besser wäre eine Zusammenarbeit und gemeinsamer Unterricht mit SHP ohne Etikettierungen sondern Hilfe nach Bedarf. So fühlen sich Kinder etwas weniger „dumm“. Stellenprozente an die Klasse und nicht an die Kinder anbinden.

49:25

Jo: Habt ihr irgendwann erlebt dass ein Kind überfordert war mit einer Aufgabenstellung?

Überforderung? Inhaltlich ja, Verständnis nein!

Ka: Es hat es schon gegeben, dass ein Kind nicht weiss wie es jetzt die Höhe eines Raumes messen soll, weißt du, so. Aber nicht generell von der Aufgabenstellung. Vom Verständnis her, nein.

Jo: Wie war es beim Spielblock. Da waren wir ja alle. Dort haben wir ziemlich offen... ich hatte das Gefühl, dass dort die Kinder überfordert waren. Dort haben wir zu weit aufgetan, dort hat es kein...die Leitfragen haben gefehlt das sie ins Tiefe gehen können. Das war für mich ein Fall wo ich das Gefühl hatte, dort haben sie mit der Aufgabenstellung Mühe gehabt.

Ka: Oder wir waren uns nicht ganz klar was wir eigentlich erwarten. Wir haben vielleicht die Erwartungen zu hoch gelegt.

Ja: Ja ich habe auch das Gefühl ist eher das.

Ne: Man hat erwartet das sie einfach, dass sie gleich erblicken, was hat das alles mit Mathematik zu tun, dass sie wie mehr Sachen herausfinden können. Alleine, oder.

Jo: Danach haben wir sehr komplexe Fragen gestellt, waren diese eigentlich auch für die Förderkinder?

Untersuchen: Lerntagebuch!

Ka: Das müsste man jetzt im Lerntagebuch untersuchen. Dem müsste man nachgehen. Die Kinder sind sich solche Fragestellungen nicht unbedingt gewohnt.

Thema Löschen

50:55

Ka: Und die Kinder waren sich auch nicht gewohnt.

Ja: Ja das wollte ich grade sagen, das ist auch noch Thema. Sie sind sich nicht gewohnt.

Ka: herausgefunden hast und schreib einen Lösungsweg auf was du herausgefunden hast. Aber das braucht so viel.

Ja: Und sie wollen immer radieren.

Ka: Und sie wollen immer radieren und sie schreiben einfach ein Resultat. Und wenn du sagst: „Wie bist du auf das gekommen“? Woher kommt diese Zahl? Dann sagen sie: „Ich habe das einfach gerechnet“. „Wie hast du das gerechnet“? „Ja einfach, ich habe einfach gerechnet und dann habe ich so viel bekommen“. Und sie sind sich nicht gewohnt, diese Schritte die sie überlegen, auf das Papier zu bringen.

Ne: Und vor allem wenn sie radieren müssen, haben sie wie das Gefühl das man nicht sehen darf, dass sie falsch überlegt haben. Sie sind sich nicht gewohnt, dass man mit einem Fehler...das ist keine Lerngelegenheit für sie sondern es ist etwas das sie verstecken wollen.

Ja: Und für Kinder ist das teilweise fast eine Qual. Das einfach stehen lassen zu müssen. Gerade heute als ich mit L. im Lerntagebuch gearbeitet habe. Ich sagte: lass das so stehen, wir machen einfach ein Neues und dann sehen wir einen Unterschied und das war....oooh...den Gummi schon...also das war wirklich eine Qual.

52:03

Jo: Ja also heute läuft das sehr in diese Richtung, es muss alles stimmen, du musst alles korrekt haben und...

Ka: Weisst du, sollte man mit dem Bleistift aufhören und mit dem Gummi und auch mit diesen Stiften da, einfach ein Schreibzeug, das man nicht radieren kann.

Ja/Jo: Weitere Diskussion zum Füller oder einem Schreibzeug das man nicht radieren kann. Die Kinder sollen lernen einfach durchzustreichen und etwas stehen zu lassen.

Jo: Kann man auch sagen für das Lerntagebuch, wenn wir jetzt diese Methode empfehlen, Kugelschreiber oder Tintenpatrone?

Ka: Ich glaube fast, man müsste.

Ja: Die Hemmschwelle wird höher. Mit dem Tintenkiller kann man höchstens einmal, wenn überhaupt, killen. Und das musst du dir vorher überlegen.

53:17

Ka: Oder gar nicht. Du lässt es stehen. Ich habe vielmals unten hingeschrieben: das kann doch nicht sein. Heute haben sie ausgerechnet 300 Franken für Glace auf dem Schiff. So viel Geld haben wir nicht für Glace. Also, schau nochmals und dann haben wir es unten nochmals geschrieben. Das muss nicht weg. Sondern ich schreibe eine Frage im Sinne vom dialogischen Lernen, schreib eine Frage und dann überlegt euch das noch einmal. Eben mit Tinte, man darf mal etwas durchstreichen aber nicht alles immer wegradieren. Das ist so was Blödes.

Ja: Von der Literatur her ist das glaube ich nicht belegt. Dass es etwas wäre das...ob man jetzt Bleistift oder was nehmen soll. Es steht sehr offen das man nehmen kann was man will. Aber das dünkt mich ein guter Aspekt.

54:00

Ka: Ich habe das auch gesucht. Weißt du in diesen Heften vom Lerntagebuch und Gallin/Ruf habe ich noch gesucht und...

Ja: Hast du auch nichts gefunden?

Ka: Nichts gefunden.

Ja: ja, dann war ich richtig. Ich habe auch gelesen und gesucht.

Warum Füller? Thema Heftführung und Umgang mit Lerntagebuch!

Ka: Aber meine Erfahrung würde ich jetzt sagen, ich muss eher...ich bin immer lang mit Bleistift weil ich dachte uh, diese Qual immer wenn man merkt das Nomen soll gross geschrieben werden...Nicht nur im Rechnen auch im Deutsch oder so. Ich lass ihnen doch das Bleistift solange sie sich nicht sicherer sind. Aber sie werden gar nicht sicherer. Es ist eine ewige Unsicherheit. Man muss wie getrauen festzuhalten...

54:41

Jo: Was mir grade in den Sinn kommt. Wegen der Heftführung. Dort haben wir auch am Anfang gesagt das musst du jetzt einfach nochmals schöner machen. Dort haben wir zum Teil Sachen ausradieren lassen und Seiten zusammengeklebt. Ich frage mich jetzt gerade: kann man nicht sagen, ja gut. Das ist jetzt vielleicht ein Förderschwerpunkt bei den einen Kindern. Jetzt lassen wir diese „Suddelseite“ mal „suddel“ sein. Jetzt macht ihr sie nochmals. Und das sie auch ihre Lernwege sehen von der Darstellung her.

→ Hinweis, dass wir selbst auch etwas in die Falle getappt sind. Einwand zu dem Förderkind C. das wir bereits gut kennen und schon sehr viel in dieser Sache mit ihm gearbeitet haben. Aber auch hier sind wir genau deshalb vielleicht auch etwas in die Falle getappt. Aber wir kennen dieses Kind, das ist nicht rückgängig zu machen. Wenn wir es nicht kennen würden wäre es vielleicht so gewesen.

→ Kinder müssen sich an das „stehen lassen“ gewöhnen, gibt sicher schnell Verbesserung

Ka: Und ich glaube auch mit dem vielen Arbeiten mit dem Lerntagebuch auch mit unstrukturierten Seiten, das gibt eine Verbesserung in einer relativ überschaubarer Zeit.

→ Hinweis C. der jetzt sehr toll schreibt ohne etwas zu sagen. Vielleicht braucht er genau diese unstrukturierte Seite um zu arbeiten?

57:16

Jo: → Gibt den Hinweis, dass er oft auch eigene Beispiele am Anfang einer Sequenz gegeben hat in dem Wissen, dass er viel vorgibt und viele es dann so machen wie er es gesagt hat weil sie denken, dass das so richtig ist. Clinch: Wie offen lässt man es und wie viel Hilfe bietet man.

Wie ist es da?

Ka: Eben ich denke eben dass man herausspüren muss. Wenn man so kleine Gruppen hat, kann man ja individuell, mehr oder weniger Hilfe geben. Das habe ich als richtig empfunden. Und, zum Beispiel Loa. Sie hat heute ausgerechnet. 24 mal 16,65 Franken für die Lerntagebücher. So sollte es 16 Franken 65 kosten. Und sie wollte das rechnen. Und sie hat so einen super Rechnungsweg gefunden.

Ja: Und aufgeschrieben.

Ka: ja, genau aufgeschrieben. (Erklärung wie das Kind die Rechnung notiert hat). Und dann habe ich ihr gezeigt, du musst so viel arbeiten, man könnte das auch einfacher machen. Oder ich habe zu dir gesagt (Jasmine), wenn sie dann erlickt, dass man mit Malstrukturen arbeiten kann statt Plus, dann muss ihr eine Welt aufgehen. Weil sie hat solche (zeigt mit der Hand ein A4 Blatt) Zeilen Rechnungen geschrieben.

Ja: Ja, sie hat Blöcke gemacht, einzelne Blöcke zu den Rechnungen um am Schluss das Resultat zu erhalten.

Ka: (Erklärt noch einmal den Rechnungsweg von L). Sie hat ganz selbständig überlegt und das war wichtig.

Ja: Das erachte ich auch als wichtig, dass man dann das auch Wertschätzt und nicht: „Nein, du musst jetzt eine Malrechnung machen“, das ist jetzt ihr Level und dort steht sie im Moment (wird bestätigt von allen). Und das man das annimmt.

Thema Lerntagebuch und Niveau der Kinder. Besser ersichtlich? --> Unklar

1:00:00

Jo: Das heisst, wir müssen mit den Lerntagebüchern eigentlich sagen, dass ihr abwägen sollt wie ihr Unterstützung gebt, lasst sie nicht ganz... Das haben wir ja schon am Anfang gehabt, als sie Sachen fragen kamen. Das erste Mal bei der Hinreise. Die Gratwanderung, wie viel unterstützen wir und wie viel lässt man sie selbst machen.

Ka: Und manchmal merkt man einfach, dass man jetzt etwas klären muss. Das etwas nach ist zum Beispiel das halbschriftliche Malrechnen. Das muss jetzt sein mit diesen Zahlen: 21 Kinder, oder 24 Erwachsene oder 25 Erwachsene haben gegessen. 25-mal irgendeine ungerade Zahl rechnen, das überfordert sie. Oder eben du musst dann unglaubliche Rechnungsleistungen vollbringen und dort müsste jetzt das halbschriftliche Mal kommen. Oder, plötzlich ist so etwas nach. Das musst du zeigen. Und dann ist eben für alle wieder ein neuer Lernschritt, oder, den man eingehen kann.

Ja: Sieht man das, hast du einfach das Gefühl.... Anhand vom Lerntagebuch kannst du besser den Zeitpunkt feststellen oder hat das gar nichts damit zu tun, siehst du das auch sonst

1:1:15

Ka: von der Aufgabenstellung her ist das jetzt einfach so. Sonst hätte ich jetzt vielleicht nicht solche Aufgaben gegeben. Mit ungeraden Zahlen.

Lerntagebücher offen, aber doch immer wieder Impuls

Jo: Kann man als Leitprinzip sagen, dass in dem Fall mit der Arbeit im Lerntagebuch, dass Offenheit und Selbständigkeit... aber es soll Momente geben wo man den Kindern Inputs geben soll, wo man einfach etwas zeigen muss

Ne: Weil sie wie einen Schritt weitermachen.

Ka: Weil gell, wenn du 30 Rechnungen lösen musst bis du auf ein Ergebnis kommst kann dir auch mal der „Pfus“ ausgehen.

1:1:55

- 4. Frage: Ist die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten gewährleistet?
- Was hast du während des Lernblocks bei den Kindern beobachten können? In Bezug auf...
 - die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten
 - die Tiefe der Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten
 - den Lernerfolg der Kinder
 - die Bedeutsamkeit für die Kinder
 - das Engagement der Kinder
 - die Motivation für die Aufgabe
 - das Verständnis der Aufgabenstellung
 - die Verwendung des Lerntagebuchs
 - wurde das Lerntagebuch von allen SuS benutzt?
 - ist diese Methode angemessen für SuS dieser Stufe?

Auseinandersetzung mit den Inhalten: Masse und Spiele

1:2:31

Ka: In Bezug auf die drei Masseinheiten sicher. Ja. Das war ja vom Inhalt her, diese drei standen im Vordergrund. Und Sachaufgaben.

Ja: Bei den Spielen?

Ka: Dort hätten wir dann vielleicht noch etwas mehr Zeit gebraucht. Wenn sie zu ihren ganz eigenen Lösungen mit dem Punktesystem und so hätten kommen müssen. Oder man hätte das Bewertungssystem weglassen und einfach bei jedem Posten Punkte sammeln können, so wie sie sich das gedacht hätten.

Ne: Das System hat sie sehr beschäftigt oder?

Jo: Das wäre vielleicht ein Moment gewesen wo man hätte sagen können gut, wir müssen mal zeigen wie man das machen könnte. So eine Punktbewertung.

Ja: Ja oder man hätte sie einfach selbst Punkte geben lassen können.

Ka: Ja. (Kleines „Insidergelächter“ zum Punktesystem©)

1:3:40

Ja: Die Tiefe der Auseinandersetzung zu den mathematischen Inhalten ist soweit eigentlich auch...

Jo: Ich habe noch eine Frage zu vorher: Bei der Zahlensuche, wie viel haben sie sich damit Mathematik effektiv auseinander gesetzt? Das war für mich ein Knackpunkt. Bei dem Block habe ich mir gedacht „ah war es das oder nicht“?

Bedeutsamkeit Zahlensuche!

Ka: Suchen wo es mathematische Ansätze hat mit dem haben sie sich sehr auseinandergesetzt. Aber nicht mit Operationen.

Jo: Aber kann man sagen es ist ein mathematisch relevanter Inhalt gewesen den sie erlebt haben?

Ja: Für die Kinder ja, sehr bedeutsam. In den Interviews hat das fast jedes Kind gesagt. Das ist ihnen geblieben.

Ka: Das Zahlensammeln war enorm wichtig für die Kinder

Ja: Und darum denke ich ist es auch ein wichtiger Punkt, ob wir das als nicht so relevant anschauen oder nicht. Die Bedeutsamkeit für die Kinder ist wichtig.

Jo: Also eben ich muss sagen, der Block selber war für mich hoch relevant, ich bin wieder Fan vom Selectaautomat.

Ohne Auftrag Zahlen gesucht!

1:4:43

Ka: Und der hat auf der Heimreise wieder angefangen, das aufzuschreiben. Sie hatten keinen Auftrag mehr. Aber sie haben wieder Zahlen aufgeschrieben.

Ja: Bezug R. der das ganze Lager durch alles fotografiert hat und eine richtige Zahlendatendokumentation hat...(Gelächter)

1:5:02

Ka: Und eben die Auswertung der Tagebücher gibt noch viele Antworten.

Ja: Lernerfolg der Kinder, kannst du da schon eine Aussage machen?

Lernerfolg?--> Sachaufgaben

Ka: Also in Bezug auf die Sachaufgaben ja. Sie gehen, ähm, irgendwie selbstverständlicher an die Aufgabe heran. Dass man mit diesen Zahlen nun etwas rechnen kann, das ist für die Kinder eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ja heute auch nur solche Stichwörter an die Wandtafel geschrieben und sie wissen, wie man aus dem eine Rechnungsaufgabe herauslösen kann, was das heissen kann. Und sie haben nicht alle die gleichen gemacht.

Jo: Das ist sehr schön.

1:5:46

Ka: Wie sieht es mit den einzelnen „Massen“, wenn man solche Sachen vom Umrechnen abfragt, das ist immer wieder die Frage, wie kann ich das prüfen was sie gelernt haben.

Ja: Dort ist natürlich, gerade die „Masse“, bei den Prüfungen, ich habe noch nicht alle korrigiert, aber tendenziell so, dass immer noch die gleichen die gleichen Fehler gemacht haben bei den Masseinheiten, wenn sie es überhaupt ausgefüllt haben. Dort kann man dann natürlich auch eine Aussage machen oder? Wie viel haben sie davon gelernt.

Test in Bezug auf Masseinheiten!

Ka: Der Test prüft wie sie „Masse“ umrechnen können. Aber welche Vorstellung sie haben, und das haben wir nicht trainiert, Masseinheiten im Rechnen.

Jo: Ich habe auch noch bei den einen die Stellenwerttafel gestreift oder angeschnitten. Samuel der das schnell begriffen hat, das war sehr zentral für ihn. Er sagt: „mit Gramm und Kilogramm rechnen das kann ich jetzt“. Aber das war ja nicht der Fokus.

Bezug Test: Längen schätzen; Müsste Verbesserung ersichtlich sein.

1:6:46

Ka: Die Aufgabe (im Test) die es hat: „Das Bleistift ist 12 cm lang. Sie müssen ankreuzen welche Fragen stimmen. Oder meine Mutter ist 36 kg. So was. Dort müsste es unbedingt hervorkommen, dass sie besser sind.

Allgemeines befürworten.

Diese Aufgabe müsstest du mehr in den Fokus nehmen.

Umrechnen, Stellenwert in Leitfaden?

Jo: Habt ihr das Gefühl es wäre jetzt gut für den Leitfaden, dass wir das noch hineinnehmen, das Umrechnen, Stellenwert? Bietet sich das an? Oder ist es besser wenn man das einfach so lässt, so offen?

Ka: Wenn man mehr Zeit hätte. Zum Beispiel...Viel haben geschaut wie viel Milch wir haben. Wie viel Milch trinken wir. Sie kamen ja die ganze Zeit fragen. Wie manche Tasse Tee man trinkt, oder wie viele Gläser Milch und so. Ähm, Dort ginge es ja jetzt ins Umrechnen hinein. Oder bei mir, wenn sie jetzt irgendetwas noch berechnen müssten wenn man das Material bestellen muss, bei den Längen. Und du hast nun so und so viel Zentimeter und Meter. Und jetzt plötzlich geht es in eine grössere Einheit hinein. Dann würde das Umrechnen bedeutsam. Aber jetzt was es vielleicht noch zu wenig bedeutsam.

1:8:16

Ka: Und dann bräuchte das spezielle Aufgaben die man dann auch üben müsste. Also das müsstest du dann üben. Eben wieder mit umschütten und zeichnen und das bräuchte nochmals ziemlich viel Zeit.

Nele → bringt das Beispiel von Samuel und seiner Gruppe mit dem Wasser.

An Erster Stelle steht die Erfahrung machen. Dann kann man weiteres in den Unterricht bringen, vertiefen.

1:8:46

Ka: Uns ist es wichtig, dass sie da vor allem ihre Erfahrungen machen, das war vor allem unsere Absicht. Dass sie mehr die Erfahrungen machen und dann vielleicht die Stellenwerttafel und das Umrechnen in der Schule mehr behandeln können. Mit dem Hintergrund, dass sie die Erfahrungen schon einmal gemacht haben. Dass sie auf diese zurückgreifen können.

Ja: Das innere Bild oder? Ah Lager, dort haben wir doch Zweideziliter Gläser gemessen und davon haben wir etwa 78 gebraucht und es hat dann so und so viel gegeben beim umschütten. Das wäre schon so.

1:9:18

Jo: Sie hatten nicht das Gefühl sie könnten zwar umrechnen aber sie wissen nicht was sie genau machen. Um was es geht. Das war unsere Entwicklungsvoraussetzung.

Jo: → Zwischenüberlegungen von Jo(unverständlich)

1:9:49

Ja: Die Lernblöcke waren bedeutsam für die Kinder, das haben wir auch schon gesagt.

Alle Blöcke wichtig: Es gab keinen Leerlauf

Ka: Alle. Alle, es hatte keinen Leerlauf.

Engagement der Kinder sehr gut

Ja: Das Engagement der Kinder?

Ne: Also am Morgen und dann am Nachmittag war das sehr ein hohes Engagement der Kinder. Also bei den Spielen war es am Anfang am Morgen je nach Gruppe etwas unterschiedlich. Je nach Gruppenzusammensetzung. Und je nach dem...Aber sie waren schon engagiert, aber vielleicht nicht gerade in dem Mass, nicht so fokussiert wie man sich das gewünscht hätte. Gewisse Kinder haben durch das unangeleitete Spiel... diese haben sich nicht die Rechnung gesagt und dann gerechnet, sondern einfach gezählt, in diesem Sinne. Erwartet wäre gewesen, dass sie selbst etwas rechnen wie es bei diesem Spiel ist, Plus und Minus... Zum Beispiel bei „Räber und Goldschatz“, dort haben sie einfach gezählt, 500 plus und minus gerechnet...Einfach die Rechnung.

1:10:54

Ka: Der bequemere Weg. Es ist schlau.

Ne: Die Motivation beim Spiel war schon da.

Jo: Und danach beim 2. Block als wir das geändert haben mit der Frage wie viel....

Ka: Dort mussten sie mehr...Sie waren gefordert.

Ja: Ja, sie hatten einen Forscherauftrag.

Jo: Ja, sie waren gefordert und...

Ne: Und am Nachmittag habe ich gefunden, dass sie sehr dabei waren, selbst etwas zu entwickeln, auszuprobieren und zu...

1:11:36

Ka: Ganz engagiert waren sie auch bei den 3 Blöcken am Dienstag. Das hätten wir alle nicht gedacht, dass wir das so durchziehen so und ja, also 1,5 Stunden mit Hohlmassen, 1,5 Stunden mit Gewichten dann 1,5 Stunden mit den Längenmassen.

Ja: Also ich habe ein paarmal gedacht... das niemand abhängt.

Ka: Ja. Und auch in der 3. Gruppe. Die sind immer noch um das Haus herumgesprungen mit ihren Metermassen und gingen den „Tschuttplatz“ messen und so. Ja.

Ja: Das war super.

1:12:06

Ne: Von dem haben sie am Donnerstag auch erzählt. Das hat mir schon auch sehr Eindruck gemacht.

Ka: Und dort könnte man dann auch wieder schauen. Wie viele Aufgaben haben sie in 1,5 Stunden gelöst.

Und das etwas vergleichen, wenn du in der Schule eine solche Aufgabe stellst. Und zwei mal 45 Minuten an dem arbeitest. Wie viel arbeiten sie dann?

1:12:34

Ja: Das Verständnis der Aufgabenstellung, haben es die Kinder verstanden?

Ka: Ja, das haben sie.

Verwendung Lerntagebuch gut?

Ja: Noch zur Verwendung des Lerntagebuches. Das ist immer wieder ein Thema gewesen jetzt im Gespräch. Du wirst das weiterhin verwenden, ich habe das schon gesagt. Die Schüler haben es genutzt, sie mussten es benutzen. Das muss man auch noch dazusagen, wir haben ihnen das fast aufgezwungen. Aber hattest du das Gefühl, sie konnten das annehmen oder hattest du das Gefühl, die Kinder hätten eher das Gefühl gegeben, dass sie das nicht wollen?

Ka: Nein. Es ist akzeptiert bei den Kindern. Und sie haben es gerne weil es so ein schönes Buch ist. Das haben wir auch gut gemacht, dass wir nicht einfach ein gewöhnliches Heft genommen haben. Und ich selber habe vor ein paar Jahren eben ganz viel das Ruf und „Gallinzeugs“ alles durchgelesen und habe dann überlegt ob ich nicht so arbeiten soll. Und habe da gedacht: „Ui nein, immer diese Stapel Bücher hin und her“, ich selber schaffe das nicht. Wenn ich jetzt was korrigieren will...So eine Beige (Zeigt mit den Händen) hin und her tragen, und dann wenn etwas angefangen ist wie gehen wir weiter. Und jetzt glaube ich getraue ich mich mit der nächsten Klasse mit solchen Büchern zu arbeiten.

Ja: Schön.

1:13:51

Ka: Ich habe mir noch überlegt ob ich vielleicht zwei brauchen soll, eines für die Sprache und eines für das Rechnen. Dass ich wenigstens das etwas auseinander halten kann.

Ja: Cool, schön ja.

Für alle Altersstufen geeignet

1:14:01

Ja: Und die Methode ist angemessen für die Schüler auf dieser Stufe? Wir haben vorher schon gesagt es wäre vielleicht möglich mit der 1., 2. Klasse, es wäre auch möglich in der 6. Klasse. Also ich denke nicht das dort die Kinder...

Ne: Sowieso, je älter, umso besser. Das ist ja eine tolle Arbeit.

Jo: Ich habe auch gemerkt dass ich selber gerne am Lerntagebuch arbeite. Ich arbeite auch gerne, gestalte, schreibe auf,

Ka: Mehr noch das Gestalterische. Auf das noch Wert legen ist noch so ein Aspekt der noch kommen kann.

Ne: Jeder kann es etwas anders machen Die einen verziern noch gerne andere schreiben lieber andere arbeiten mit Symbolen und haben so eine Freiheit eben. Du kannst das festhalten, was für dich relevant ist. Das was du gelernt hast.

1:15:19

Ja: Jetzt haben wir noch 3 Fragen die mir noch im Nachhinein eingefallen sind.

- Wie schätzt du die Kooperation in Bezug auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit ein?

Ka: Wie meinst du das?

Ja: Wir haben das auch schon etwas beantwortet. Wie wichtig ist es, dass man wirklich miteinander arbeiten kann. Gibt es Voraussetzungen bei denen man sagt, das ist jetzt relevant oder muss man unbedingt mitbringen für so ein Lager.

Ka: Also alle müssen ganz fest offen sein und müssen sagen das will ich ausprobieren. Und wenn wir drei nicht harmoniert hätten, dann wäre es eine Katastrophe geworden.

Ja: Das habe ich mir auch schon überlegt wie das gewesen wäre wenn...Und es gibt ja vielleicht schon ein Gefüge wo man sagt: „so ist es“. Du weißt auch nicht wer das nächste Jahr kommt oder...macht der auch ein Lager mit dir...und es harmoniert nicht. Wie wäre es dann?

1:16:24

Ka: Also für die Kinder wäre das schwierig. Das wäre auch für die Kinder schwierig, glaube ich.

Ja: Für dich auch und für die Kinder auch.

Ka: Leute die sich nicht vertragen... so etwas wo man doch sehr...Wir mussten viel austauschen und das hat auf mich sehr produktiv gewirkt. Wenn jeder seine Gedanken sagt und dann kann man mitdenken und aus dem heraus wieder was Neues machen. Aber wenn die, die beteiligt sind, nicht bereit sind die Gedanken wirklich auszutauschen...Dann kannst du schon abarbeiten was vorgegeben ist aber du kannst es in diesem Sinne nicht anpassen an die Kinder in dem Ausmass wie wir das gemacht haben.

Zusammenarbeit „Hand in Hand“

1:17:07

Ne: Ich hatte auch den Eindruck, dass ihr „Hand in Hand“ gearbeitet habt. Ihr habt nicht gross jetzt...ihr habt euch abgesprochen aber es war nicht so das Thema, dass ihr euch noch so und so absprechen müsst. Es hat einfach dazugehört und es hat so funktioniert. Und wenn man sich dann nicht versteht dann wird es schwierig oder. Wenn es harzt und man müsste noch das und das und das noch machen, und bei euch war das so ungezwungen.

Ka: Ich habe einmal im Verlauf der Woche auch irgendwie etwas sagen wollen und dann habe ich gemerkt: „Aha, der Josh hat das gesagt oder Jasmine hat es gesagt und zu dem muss ich nichts mehr sagen“. Ich kann voll akzeptieren, dass was sie gesagt haben.

Ja: Weil du am gleichen Faden ziehst oder?

1:17:52

Ka: Wenn ich manchmal vielleicht sagen möchte: „Mach jetzt das so oder du musst jetzt da noch irgendwo...“ „Ah nein, Jasmine hat gerade gesagt das hast du super gemacht,

dann muss ich zu dem nichts mehr sagen“. Und das stellt eben...also, ich konnte euch so gut annehmen. Das war einfach gut, ihr macht das super gut. Und ich kann das einfach akzeptieren.

Jo: Merci, gleichfalls.

Ja: Ja, gleichfalls, genau.

Ja: Jetzt in Bezug auf die Eltern vielleicht noch. Oder die Schulleitung. Gibt es wichtige Sachen die man beachten muss. Oder ist es überhaupt wichtig? Kann man auch sagen, die Eltern sollen denken was sie wollen, wir machen das, ist auch egal. Wie wichtig siehst du dort noch die Kooperation?

1:18:42

Ka: Also vor den Eltern schon so auftreten ist sicher viel besser, weil du dann weniger Angriffsfläche bietest. Jetzt auch die Kommentare die die Eltern über das Wochenende geschrieben haben. Viele schreiben ja, dass sie nicht so viel sagen können und sie wissen noch zu wenig. Und wenn wir nicht entschlossen gewesen wären, dann hätten sie bei dieser Unsicherheit... die sie hätten sagen können: „Ja, der Herr Distel hat ja gesagt...“ Dann können sie anfangen das auszuspielen. So standen sie einfach hinter der Sache.

Ja: Ja, so ist es mir auch gegangen. Auch das Lerntagebuch...Sie haben wirklich, ausser einer kleiner negativen (aber auch nicht ganz) Aussage...

Ka: Ich habe nicht ganz alle gelesen, ja.

1:19:31

Ka: Mir ist jetzt nichts gross Negatives ins Auge gestochen.

1:19:38

Ka: Und auch, dass du das unterstützt hast (zu Nele Hölzer). Weil es ist sicher, also das erste Mal jetzt gewesen wo wir so ein Mathematiklager gemacht haben. Wenn man ein Sachthema nimmt so ist das selbstverständlich. Da denkt jeder die gehen nach Kartenlesen die müssen Blümchen lernen oder Naturkunde irgendetwas. Wenn du ins Klassenlager gehst ob jetzt Mathematik gemacht wird oder Texte schreiben oder so, das war schon etwas spezieller.

1:20:06

Ka: Wie war es für dich als du vorbeigekommen bist?

Ne: Ich fand es toll. Also auch das Thema Mathematik, wo die Kinder einen anderen Zugang zur Mathematik finden können, mit mehr Freiheiten und das Kreative das habe ich als toll empfunden. Ich bin auch nur dafür, also, ja.

Ja: Ja also das ist wirklich ganz toll. Ich mag mich erinnern. Du hast gleich zugesagt, ja, machen wir. Aber darum denke ich jetzt auch aus meiner Sicht, dass es wichtig ist, dass man auch ein gutes Verhältnis hat um solche Sachen anbringen zu können und Ideen einbringen kann und diese auch angenommen werden können. Und dann auch so durchführen kann.

1:21:03

Ja: Gibt es noch Punkte die wir jetzt nicht beachtet haben. Bei denen ihr sagt das hättet ihr machen müssen oder das wäre noch wichtig?

Jo: Vor allem im Hinblick auf den Leitfaden den wir noch machen. Vor allem für die Lehrpersonen.

Ka: Bei mir ist etwas, das auch beim Gespräch zwei bis dreimal wieder aufgeleuchtet hat. Ich unterrichte alle Fächer. Als Klassenlehrperson. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade Nomen. Und Nomen gross schreiben und das Monatelang. Und danach schreiben sie zum Teil wie Wildschweine und alle Nomen klein. Und dort bin ich in einem Dilemma. Ich habe voraus wieder ein Heft gelesen: Lerntagebücher. Und habe eigentlich gedacht, im Voraus, Rechtschreibung spiele keine Rolle bei den Lerntagebüchern. Und doch habe ich dann immer wieder, auch heute Morgen den Kindern gesagt, aber das Nomen musst du doch gross schreiben. Das müsste man noch überlegen.

1:22:05

Ka: Ist es verboten quasi für die Klassenlehrperson, dass sie einfach keine Rechtschreibfehler korrigiert. Oder misst man dem doch auch eine gewisse Beachtung, weil dann Unterrichtet man weiter (...Passage unverständlich) und dann spielt die Rechtschreibung wieder eine Rolle und das spielt vielleicht im Tagebuch keine Rolle. Oder einmal habe ich noch gedacht, irgend bei so einem Thema, man könnte den Kindern ab und zu ein Wörterverzeichnis abgeben welches sie auch im Lerntagebuch einkleben könnten. Mit den Wörtern die sie immer wieder brauchen für die Reflexion oder für die Masse, damit einfach so ein paar Lernwörter, die man immer dort vorne nachschauen darf und...dass man so was noch hineingeben würde...

1:22:56

Ja: Aber machen die das? Würden sie das nutzen?

Ka: Und dann wüssten wir, also ich als Lehrperson, habe doch noch etwas für das gemacht. Und ein Teil der Kinder nutzt das und ein Teil der Kinder nutzt das nicht. Bei einem Teil der Kinder nützt es aber auch nichts wenn ich 17-mal sage: „schreibe doch jetzt die Zahl gross“. Oder, der Effekt ist nicht grösser wenn ich es sage, als wenn man das nachschauen könnte. Aber bei mir ist der Stress kleiner.

Ja: Du hast mir Unterlagen abgegeben zum „Das Schreiben im Rechnen“. Dort ist genau das thematisiert. Ich habe das auch noch zusammengefasst für unsere Arbeit. Und dort steht auch, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber es ist tendenziell, wenn man mit dem Lerntagebuch Mathematik macht, lässt man die Schrift so wie sie ist. Mit Fehler. Man korrigiert nicht.

1:23:46

Ja: Wiederum, wenn du ein Sprachlerntagebuch machst, sprichst du mit den Kindern ab. Dann hast du den Rand auf der Seite in die man die Kommentare hineinschreibt aber die Kinder selber korrigieren müssen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber es ist auch bei anderen ein Thema und es gibt, so glaube ich, kein richtig oder falsch. Ich sehe diese Fehler auch und denke nein, das kann doch nicht sein, Satzanfänge sind einfach immer gross. Oder wenn der / die / das vor dem Wort steht und sie schreiben klein, das ist dann ganz schwierig um einfach...

Ka: Das aus der Hand zu geben...

1:24:29

Ka: Wie findet ihr jetzt das, einfach zu einem Bereich so...Ein Blatt macht auf dem die Wörter, vielleicht auch zusammengehängt wie die Kinder schreiben, in ihrer Schrift, geschrieben sind? Dass man doch sagen kann...eben ich habe heute an die Wandtafel geschrieben Wie viel....

Ja: Ja aber das ist mir auch aufgefallen. Wie viele haben an die Wandtafel geschaut. Aliya hat es falsch geschrieben und die hat auf die Wandtafel geschaut.

Ka: Und Laila musste sicher viermal an die Wandtafel und schauen und hat es immer wieder falsch geschrieben.

Ja: Sie ging nur schauen weil es du gesagt hast. Ob sie alleine gegangen wäre...? Die Idee finde ich gut, aber ich glaube da müsste man überlegen wie man das genau machen möchte.

Ka: Und es könnte auch ein Training geben, weißt du wie anderes auch, auch wenn man das länger mit dem Tagebuch arbeitet, dass sich dann auch das mit der Zeit etwas einschleift.

Ja: Das könnte auch sein, ja.

1:25:14

Jo: Grundsätzlich stellt sich zuerst mal die Frage, wo ist der Schwerpunkt beim Lernen. Also man kann ja sagen wir wollen Mathematik lernen, es geht nur um Mathematik, Sprache interessiert uns nicht. Oder wir sagen gut wir machen jetzt noch noch Sprache in der Mathe und räumen dazu auch noch ein Gefäß ein. Dann verwenden wir auch die Zeit, dass wir vielleicht gewisse Sachen noch formulieren noch beachten oder die Rechtschreibung, das können sie dann aber wieder in der Mathematik arbeiten. Ich glaube die Frage ist mehr, dass man sich einfach überlegt, wo setzt man den Schwerpunkt und anhand von dem dann mehr oder weniger Unterstützung bietet, oder Feedback gibt. Und von der Methode her...Mit dem Vorgeben denke ich das ist sicher gut, eine Hilfe die ein Teil brauchen kann und ein Teil nicht.

Ka: Wenn du einmalig arbeitest, denke ich, kannst du das Weglassen. Wenn du dann aber immer wieder mit dem Lerntagebuch arbeitest kannst du das nicht einfach völlig ausklammern.

Bezug Lerntagebuch und LRS Schüler

Ja: Also das Lerntagebuch wird ja vor allem auch für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche empfohlen. Weil es eben ihr Buch ist, wo sie dort schreiben können wie sie es können, ohne den Fokus immer auf der Schrift zu haben. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt der hineinkommt. Gerade in der Heilpädagogik. Für uns natürlich. Aber als Lehrerin gesehen ist das noch einmal anders.

Jo: Was bewirkt, dass wenn ich jetzt sagen würde gut, ganz radikal, wir wollen dass alle richtig schreiben wir korrigieren jetzt hinein. Was bewirkt das bei den Kindern?

1:26:41

Ja: Ich glaube die sind sich gewohnt.

Ka: Ja, es gibt aber dann schon eine Blockierung wenn du jetzt immer alles willst, dann blockiert es die Kinder auch.

Ne: Das ist ja etwas, ihr Tagebuch in das sie ihre Gedanken hineinschrieben, das etwas sehr persönliches ist und wenn du dann in diese persönlichen Gedanken eingreifst und irgendwelche rote Korrekturen hättest, ist das wie ein Eingriff und dann könnte es sein, dass sie sich von dem Distanzieren, dass es dann nicht mehr so...also die Motivation vielleicht verlieren, sich dort wirklich so auszudrücken wenn man zu viel hineinkorrigiert.

1:27:14

Ka: Also hineinkorrigieren würde ich auf keinen Fall, nicht mit irgendeiner Farbe. Aber mit dem Kind zusammen oder sagen: „schau, schreib das nochmals gross“, so.

Ne: Auf sanfte Art und Weise. Ich denke es ist schon ein Eingriff

Ja: Ich finde man kann solche Sachen auch nutzen für Eselsbrücken. Ich sage viel wenn etwas Mengenmässig viel ist oder so...oder ein Sack voll, dann haben sie schon wieder zwei Bilder die sie merken können.

Ka: Das nützt nichts (lacht).

Ja: Ja das stimmt. (Allgemeines lachen). Hast du die Hoffnung aufgegeben?

Ka: Nein noch nicht ganz aber...

Ja: Gut, gibt es noch offene Fragen die zu beantworten sind jetzt von eurer Seite an uns zwei? Was euch noch wunder nimmt oder...

Ne: Also mich nimmt generell wunder, der ganze Aufbau und so weiter wunder. Also, die Lernblöcke die ihr gemacht und gestaltet habt, also so das drum herum, nicht nur der Donnerstag. Das nimmt mich natürlich noch wunder.

Ja: Das bekommst du alles.

Kurze Zusammenfassung für Ne von Ka

1:28:20

Ka: Eben man kann es knapp sagen: Zuerst ging es um Zahlen, irgendwo zu finden, und dann schauen wie relevant sind sie, was kann man mit denen rechnen. Das war der erste Tag. Am zweiten Tag sind Gewichte, Hohlmasse und Längenmasse, sie haben mit denen gehandelt. Sachen vermessen, gewogen. Und der dritte Tag war dann die Sachaufgaben. Sie haben Sachaufgaben gemacht mit den Zahlen die sie hatte. Also sie haben ihr Gepäck gewogen und dann konnten sie sich die Frage stellen wie viel Gepäck hat Herr Lüthi schleppen müssen. Und am vierten Tag waren dann die Spiele und der Postenlauf, also das Mass und das Spiel in eine Handlung umsetzen. Und am Freitag war dann nichts mathematisches mehr und da waren sie zum Teil frei.

Ja: Auf einmal kamen die Kinder und stellten Rechnungen zu Sachen die wir sagten oder kauften bzw. machten. Ja, das war für uns wie so die Bestätigung, doch sie wissen jetzt, sie sehen im Alltag die Mathe.

Jo: (Beispiel von Spiez). Wie in Spiez. Das habe ich dann im Radio gesagt...

Ja: Ich habe keinen Link, ich finde das nicht.

Ka: Ihr überarbeitet das Programm sowieso oder? Weil wir haben ja nicht alles so gemacht wie wir das geplant haben und dann bekommen wir das ja dann wieder.

Ja: Alles, ihr bekommt auch die Arbeit.

Ka: Sehr gut

Ja: Merci vielmals für das offene Gespräch ich denke das hat uns jetzt auch noch etwas weitergebracht, das waren gute Rückmeldungen.

Ka: Danke auch für die tolle Zusammenarbeit.

Ja: Ja, jetzt möchte ich am liebsten wieder nach Saanen Möser.

11 E-Mail von Peter Gallin in Bezug auf das "Löschen"

"Liebes Hfh-Team

Vielen Dank für die Anfrage. Schön, dass Sie sich über die Möglichkeiten des Lernjournals Gedanken machen und schon konkrete Versuche damit unternommen haben. Ihre Beobachtung, dass die Kinder nicht mit Bleistift schreiben sollten, trifft genau ins Schwarze. Ich muss aber gestehen, dass wir in unseren Publikationen auf die Problematik des "Löschens" nicht eingehen. Einzig in Aufträgen, welche Lehrpersonen im Dialogischen Unterricht stellen, habe ich Formulierung "schreibe mit Tinte" schon gesehen. Im Anhang finden Sie eine Folie mit einem Auftrag (7. Schuljahr) von Markus Jetzer, Sekundarlehrer im Schulhaus Kalktarren in Schlieren. In seinem Fall geht es weniger um das Radieren (es gibt ja auch den Tintenkiller, der genauso zu verbieten ist), sondern um die Absicht, die Schülertexte kopieren zu können, um damit die sog. Autographensammlungen herstellen zu können, mit denen er im Unterricht weiterarbeitet. Ich meinerseits habe in meinem Mathematikunterricht grundsätzlich und von Anfang an mitgeteilt, dass man allfällig Falsches einfach streichen und gleich weiterarbeiten soll. Das ist letztlich auch viel weniger Aufwand und kommt den Kindern entgegen.

Vermutlich finden Sie auch in der übrigen didaktischen Literatur kaum etwas über das "Löschen", weil ja das Journalschreiben generell noch nicht so verbreitet ist. Sie befinden sich also gleichsam in einer Pionierrolle und können so einen eigenen Akzent in Ihre Arbeit bringen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Untersuchungen und mit freundlichem Gruss

Peter Gallin"

(Gallin, 10.5.2015)

12 Fragen zur Überprüfung des Leitfadens durch einen Experten

Fragebogen Peter Singer

Kurzer Überblick: Wir dürfen auf ein tolles Lager mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen zurückblicken. Leider konntest du uns aus gesundheitlichen Gründen nicht besuchen. Dennoch möchten wir dein Wissen und deine Erfahrung in die Evaluation miteinbeziehen und haben einen Fragekatalog zusammengestellt. Weil wir keinen Termin für eine mündliche Rückmeldung finden konnten haben wir uns für die schriftliche Befragung mit eher offenen Fragen entschieden und werden deine Antworten mit in die Auswertung miteinbeziehen.

- Beschreibe deinen Eindruck zum erhaltenen Leitfaden (Handlungskonzept).
- Was findest du daran gut und wo siehst du Entwicklungsbedarf. Konkret: Was könnte noch verbessert werden?
- Wie ist die Umsetzbarkeit im schulischen Alltag deiner Meinung nach? Gibt es Einschränkungen oder Ressourcen?
- Kann der Leitfaden nur in einem Lager angewendet werden oder besteht auch die Möglichkeit diesen in den Schulalltag zu integrieren?
- Wenn du noch unterrichten würdest, würdest du diesen Leitfaden lesen und ihn im Unterricht integrieren? Begründe bitte deine Antwort kurz.
- Gibt es Argumente die gegen den Leitfaden sprechen?
- Kann der Leitfaden von allen Lehrpersonen angewendet werden? Braucht es besondere Voraussetzungen oder Einstellungen seitens der Lehrer?
- Gibt es Einschränkungen oder Voraussetzungen für die Durchführungen seitens der Schüler?
- Kinder mit spezieller Förderung: Können diese genau gleich mitmachen oder gibt es deiner Meinung nach Einschränkungen?
- Was kannst du zur heilpädagogischen Relevanz des Leitfadens /Projektes sagen?
- Beim Erstgespräch hast du die Aussage gemacht das man mit den Kindern über Mathematik sprechen soll damit sie begreifen und wir ihre Schritte verstehen. Kannst du in unseren Aufgaben erkennen das uns das wichtig ist?

13 Schriftliche Antwort des Experten

Fragebogen Peter Singer

Kurzer Überblick: Wir dürfen auf ein tolles Lager mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen zurückblicken. Leider konntest du uns aus gesundheitlichen Gründen nicht besuchen. Dennoch möchten wir dein Wissen und deine Erfahrung in die Evaluation mit einbeziehen und haben einen Fragekatalog zusammengestellt. Weil wir keinen Termin für eine mündliche Rückmeldung finden konnten haben wir uns für die schriftliche Befragung mit eher offenen Fragen entschieden und werden deine Antworten mit in die Auswertung mit einbeziehen.

Beschreibe deinen Eindruck zum erhaltenen Leitfaden (Handlungskonzept).

Mein Eindruck ist sehr positiv. Ihr habt es verstanden, theoretische Grundlegungen aus der Fachdidaktik mit euren Vorbereitungen für die Praxis zu verbinden. Die angeregten Tätigkeiten sind bedeutsam. Sie lösen bei den Kindern Aktivitäten aus, die zeigen, was Mathematik im konkreten Alltag heissen kann und sie sind sicher auch motivierend.

Was findest du daran gut und wo siehst du Entwicklungsbedarf. Konkret: Was könnte noch verbessert werden?

Ich finde die Angaben im Leitfaden sehr gut, weil sie präzise sind und für den praktischen Einsatz alle Angaben enthalten, die zum voraus gegeben werden können. (Manche Dinge sind ja nicht voraussehbar und verlangen dann auch kreative Lösungen vor Ort.)

Ideal wäre natürlich, wenn euer Leitfaden als Ausgangspunkt und Anregung für die weitere Entwicklung solcher Handlungsfelder gesehen würde. Beiträge von Kolleginnen und Kollegen, die in diese Richtung denken und arbeiten, könnten ja weitere Ideen und Beiträge dazu liefern, so dass mit der Zeit daraus eine Art von Kompendium entstehen könnte.

Wie ist die Umsetzbarkeit im schulischen Alltag deiner Meinung nach? Gibt es Einschränkungen oder Ressourcen?

Die Umsetzbarkeit sollte meiner Meinung nach kein Problem sein. Wer natürlich stark an einem Lehrgang, einem Lehrmittel orientiert ist, wird sich kaum auf euren

vorgeschlagenen Weg begeben. Es braucht ein recht grosses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und diejenigen der Lernenden, wenn man sich auf einen solchen Weg begibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Lernen in dieser Art allen beteiligten Akteuren eine grosse Befriedigung bringt. Die ganze Anlage ist auch fachdidaktisch begründbar.

Kann der Leitfaden nur in einem Lager angewendet werden oder besteht auch die Möglichkeit, diesen in den Schulalltag zu integrieren?

Ihr macht dazu im Leitfaden selbst einen Vorschlag. Ich finde diesen gut und bin der Meinung, dass er durchaus auch im schulischen Normalunterricht eingesetzt werden kann. Allerdings, wie ihr selbst erwähnt, nicht in einem engen Lektionenraster. Doppelstunden sind die untere Grenze für solche Anlagen. Ideal wären die Angebote natürlich auch im Rahmen einer Wochenplanarbeit oder einer Phase mit Epochenunterricht. Eine Projektarbeit im eigentlichen Sinne des Projektunterrichts, wie er in der Didaktik verstanden wird, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Die zentralen Fragestellungen kommen ja nicht von den Kindern her. Sie sind durch die beschriebenen Tätigkeitsfelder weitgehend gegeben.

Wenn du noch unterrichten würdest, würdest du diesen Leitfaden lesen und ihn im Unterricht integrieren? Begründe bitte deine Antwort kurz.

Ja. Die Gründe dafür sind in den obigen Äusserungen enthalten. Ein weiterer, zusätzlicher Punkt sind die an der Realität orientierten Aufgabenstellungen. Es gibt Kinder, die mit den zum Teil stark am mathematischen Denken orientierten Aufgabenstellungen in modernen Lehrmitteln nicht so gut zurechtkommen. Diese Aufgaben verlangen ja ein Arbeiten mit und Entwickeln von Mustern, die oft losgelöst sind vom Alltag.

Gibt es Argumente die gegen den Leitfaden sprechen?

Ich finde keine. Wenn die Tätigkeiten Eltern und Behörden vorgestellt und begründet werden, können allfällige Bedenken zum voraus ausgeräumt werden.

Kann der Leitfaden von allen Lehrpersonen angewendet werden? Braucht es besondere Voraussetzungen oder Einstellungen seitens der Lehrer?

Kaum. Es gibt sicher einzelne Kolleginnen und Kollegen, die durch solch offene Angebote verunsichert werden. Wer jedoch begriffen hat, was John Dewey mit

seiner Aussage, dass eine Lehrkraft die „mind to mind activity“ zwischen ihr und den Lernenden sowie den Lernenden untereinander verstehen und steuern können sollte, der lässt sich mit einer freudigen Erwartung auf solche Unterrichtsanlagen ein. Oder anders gesagt: Es braucht ein relativ grosses Selbstvertrauen aller Beteiligten im Lernprozess. Das lernen aber auch Kinder nicht so einfach aus dem Stand. Es braucht eine bestimmte Atmosphäre im Klassenzimmer und unter den Lernenden, damit solche Anlagen gelingen können. Krass gesagt: Mit einer Lehrkraft, die sich wie ein Dompteur verhält, der seine Zöglinge im kleinschrittigen, eng kontrollierten Verfahren zu Zielen bringen will, die von ihm alleine gesetzt wurden, lässt sich ein Lernen und Zusammenarbeiten in diesem Sinne nicht verwirklichen.

Gibt es Einschränkungen oder Voraussetzungen für die Durchführungen seitens der Schüler?

Ich bin oben zum Teil auf diese Frage eingegangen. Mit „abgelöschten“, unmotivierten Lernenden lässt sich so etwas nicht machen. Es braucht schon Kinder, denen in der Schule auch immer wieder gezeigt wird, dass sie selbständig denken, arbeiten können. Sie müssen auch spüren, dass ihre Arbeitsergebnisse nicht kleinlich zensuriert werden. Kurz gesagt: Selbständige junge Menschen, denen ihr Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und das Wissen um das Recht auf ihre Eigenständigkeit nicht abhanden gekommen sind.

Kinder mit spezieller Förderung: Können diese genau gleich mitmachen oder gibt es deiner Meinung nach Einschränkungen?

Ich kann mir vorstellen, dass ausserordentlich begabte Kinder in einem Unterricht in dieser Art ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten voll ausspielen können. Es ist bei Arbeiten in der Gruppe lediglich darauf zu achten, dass die anderen mitkommen können.

Was kannst du zur heilpädagogischen Relevanz des Leitfadens /Projektes sagen?

Eigentlich das, was Erich Ch. Wittmann an einer GDM Tagung vor ungefähr 15 Jahren gesagt hat: Das Projekt „mathe 2000“ geht davon aus, dass Kinder mit Lernproblemen nicht mit einfachen und einseitigen Aufgabenstellungen abgespeist werden sollten. Gerade sie haben Anrecht auf herausfordernde Aufgabenstellungen. Man muss ihnen nur die entsprechenden Hilfestellungen und Materialien anbieten und sie intensiver begleiten. Die Ergebnisse sind entsprechend ihren Möglichkeiten so zu akzeptieren wie sie daherkommen – auch wenn nicht

immer alles richtig ist (Fehler sind immer ein Spiegel des Lernens). Mit den „Päckchenrechnungen“ („Bigelirächne“) sind sie überhaupt nicht bedient.

Beim Erstgespräch hast du die Aussage gemacht das man mit den Kindern über Mathematik sprechen soll, damit sie begreifen und wir ihre Schritte verstehen. Kannst du in unseren Aufgaben erkennen, dass uns das wichtig ist?

Das ist in eurer ganzen Anlage deutlich sichtbar.

14 Video- und Audioaufnahmen

Die Video und Audioaufnahmen sind auf der beigelegten CD zu finden:

- Interview mit Peter Singer (Audio)
- Interview mit SuS (Video)
- Kommunikative Validierung (Audio)

15 Leitfaden „Knackmath, Mathe mal anders!“

Der Leitfaden "Knackmath, Mathe mal anders!" ist separat beigelegt.